

Universität Zürich
Philosophische Fakultät
Zentralbibliothek Zürich
MAS Bibliotheks- und Informationswissenschaft 2021-2023

Die Weiterentwicklung bibliographischer Daten historischer Bestände im Hinblick auf datenbasierte Forschung

Ulrike Bürger
Universitätsbibliothek Bern
Zentrum Historische Bestände
Münstergasse 61
3011 Bern

Prof. Dr. René Schneider
Haute école de gestion de Genève
Campus Battelle - Bâtiment B
Rue de la Tambourine 17
1227 CAROUGE

Dr. Rahel Orgis
Universitätsbibliothek Bern
Bibliothek vonRoll
Fabrikstrasse 8
3012 Bern

Eingereicht am 15. März 2023
Korrigierte und überarbeitete Version für Publikation vom 30. Juni 2023

Abstract

Die vorliegende Arbeit erörtert mittels der Analyse von zehn Interviews mit Expert*innen in den Bereichen historische Bestände und Spezi­alsammlungen und text und data mining Forschungsmethoden, wie Bibliotheken mit bedeutenden Beständen alter Drucke die bibliographischen Daten dieser Bestände im Hinblick auf datenbasierte Forschung weiterentwickeln. Die befragten Expert*innen arbeiten zur Hälfte an Schweizer Bibliotheken und zur Hälfte an Bibliotheken und Universitäten im angelsächsischen Raum. Ausgehend von Kritikpunkten, die in den letzten zwanzig Jahren am Zustand bibliographischer Daten alter Drucke geäußert wurden, zeigt die Arbeit auf, wie sich die Situation heute darstellt und welche Zukunftstrends sich abzeichnen. Aus der Arbeit geht hervor, dass es diesbezüglich zwischen der Schweiz und britischen Bibliotheken keine signifikanten Unterschiede gibt. Ferner lässt sich feststellen, dass trotz kontinuierlicher Verbesserungen und Erfassung von Normdaten weiterhin grundsätzliche Probleme bei der Konsistenz und Erschließungstiefe sowie bei der Sichtbarkeit bibliographischer Datensätze alter Drucke bestehen. Deutlich verbessert hat sich hingegen der für datenbasierte Forschung nötige Zugang zu bibliographischen Daten. Eine grossflächige Umwandlung der bibliographischen Daten in Richtung Linked Open Data zeichnet sich aber nicht ab.

Danksagung

Ich danke Ulrike Bürger und René Schneider für ihre Betreuung dieser Arbeit und ihre hilfreichen Inputs. Vielen Dank auch an Katja Staub für das Teilen ihrer Unterlagen und Erfahrungen zur Durchführung von Expert*inneninterviews und an Karen Attar für ihre Hilfe bei der Suche nach möglichen Gesprächspartner*innen. Ein ganz besonderer Dank gebührt allen Expert*innen, die sich grosszügig Zeit genommen haben, um ihr Wissen mit mir zu teilen, und diese Arbeit so überhaupt erst möglich gemacht haben. Allfällige Inkorrektheiten in den Zusammenfassungen der Interviews liegen ausschliesslich in meiner Verantwortung. Ein letzter Dank schliesslich geht an alle Kolleg*innen, Freund*innen und meine Familie für ihre Unterstützung und ihre Nachsicht, wenn ob dieser Arbeit andere Verpflichtungen zeitweilig zu kurz gekommen sind.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	4
1.1.	Rara Bestände und datenbasierte Forschung	4
1.2.	Kritik und Herausforderungen	5
1.3.	Fragestellungen	7
2.	Katalogisierungsstandards und Linked Open Data	9
2.1.	Die Katalogisierung von alten Drucken	9
2.2.	Autoritätsdaten	10
2.3.	Linked Open Data	11
3.	Methodisches Vorgehen	13
4.	Auswertung der Interviews	16
4.1.	Aktuelle Situation	16
4.1.1	(Re-)Katalogisierungsbestrebungen	16
4.1.2	Sichtbarkeit der Bestände	18
4.1.3	Datenstandardisierung	19
4.1.4	Zugänglichkeit von bibliographischen Daten	22
4.1.5	Kontakt zu Forschenden	23
4.1.6	Fazit	25
4.2.	Trends und Entwicklungen	26
4.2.1	Sichtbarmachung von Beständen	26
4.2.2	Stärkung und Ausbau des Katalogs	28
4.2.3	Automatisiertes Einspielen von Daten	29
4.2.4	Zugänglichkeit von bibliographischen Daten und digitalen Objekten	30
4.2.5	Kontakt zu Forschenden	32
4.2.6	Fazit	34
5.	Abschliessende Reflexion	34
6.	Literaturverzeichnis	38

7. Anhang	44
7.1. Einverständniserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Interviewdaten	44
7.1.1 Deutsch	44
7.1.2 Englisch	46
7.1.3 Französisch	48
7.2. Interview Leitfaden	50
7.2.1 Expert*innen im Bereich Katalogisierung alter Drucke	50
7.2.2 Forschende im Bereich alte Drucke	51
7.3. Zusammenfassungen der Interviews	53
7.3.1 Interview 1 vom 9. Januar 2023 via Zoom	53
7.3.2 Interview 2 vom 12. Januar vor Ort	59
7.3.3 Interview 3 vom 13. Januar 2023 via Zoom	66
7.3.4 Interview 4 vom 13. Januar 2023 via Zoom	67
7.3.5 Interview 5 vom 16. Januar via Zoom	73
7.3.6 Interview 6 vom 17. Januar vor Ort	78
7.3.7 Interview 7 vom 19. Januar via Zoom	84
7.3.8 Interview 8 vom 20. Januar via Zoom	90
7.3.9 Interview 9 vom 23. Januar 2023 via Zoom	95
7.3.10 Interview 10 vom 27. Januar 2023 via Zoom	99
8. Eigenständigkeitserklärung	105

1. Einleitung

1.1. Rara Bestände und datenbasierte Forschung

Ein grundlegendes Ziel von Bibliotheken ist die Bereitstellung von kostenlosen und verlässlichen Informationen, was bedingt, dass diese Informationen möglichst einfach auffindbar und zugänglich sind. Oder wie es Carlson u.a. programmatisch formulieren, «the vision is clear: improved and enhanced access to information and cultural resources through cataloging and metadata practices» (141; siehe auch Bermès, *Vers de nouveaux catalogues* 12). Für Rara Bestände wie historische Bestände und Spezialsammlungen gilt dieses Ziel gleichermassen, gestaltet sich aber teils schwieriger, da die Bestände nicht öffentlich zugänglich sind und der Zugang nur über Findemittel wie den Katalog möglich ist (vgl. Cullingford 114). Laut Whittaker wird generell angenommen, dass sich die modernen Bestände wissenschaftlicher Bibliotheken mit der vermehrten Verfügbarkeit elektronischer Medien angleichen, so dass die Bedeutung von historischen Beständen und Spezialsammlungen zur Profilierung einzelner wissenschaftlicher Bibliotheken zunimmt (121). Deshalb ist es umso wichtiger, die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit solcher Bestände sicherzustellen und, wo möglich, zu verbessern, wodurch idealerweise auch die Forschung an diesen Beständen gefördert wird.

Geforscht wird aber nicht nur an den Beständen selbst. Mit den zunehmend gebräuchlicher werdenden datenbasierten Forschungsmethoden, generell unter der Bezeichnung «text and data mining» zusammengefasst, gewinnen auch die mit den Beständen verbundenen Daten an Bedeutung. Katalogdaten stellen ein potenziell reichhaltiges Datenkorpus dar, das für Analysen und Modellierungen im Bereich der Buchgeschichte genutzt werden kann. Allerdings muss dieses Datenkorpus gewissen Anforderungen entsprechen, um automatisiert bearbeitet werden zu können: es muss digital zugänglich sein, definierte Datensets müssen zusammengestellt und heruntergeladen werden können, und die Daten sollten möglichst konsistent und gut maschinell auslesbar sein. Greens Artikel «Databases, Book Survival and Early Printing» (2015) demonstriert beispielhaft, wie die Verwendung grosser Mengen bibliographischer Datensätze im Bereich der Buchgeschichte neue Erkenntnisse ermöglicht, wie zum Beispiel Antworten auf die Fragen, welche Publikationsgattung im fünfzehnten Jahrhundert am meisten gedruckt wurde oder wieviele Ausgaben von Inkunabeln über die Zeit verlorengegangen sein könnten (35, 37–40). Gleichzeitig ist der Artikel ein Manifest für die Verbesserung der Zugänglichkeit und Verwendbarkeit bibliographischer Datensätze. Green schreibt, «the challenge for scholars today is to make ... as much information as possible concerning old books perceptible as data,

and to interpret that data intelligently» (35). Dabei bezieht sich Green in erster Linie auf mittelalterliche und frühneuzeitliche Drucke und kritisiert, dass es den Verzeichnissen dieser Bestände an Offenheit und Zugänglichkeit für Forschende mangle (45).

1.2. Kritik und Herausforderungen

Sowohl Whittaker als auch Green identifizieren eine Reihe von Umständen, welche die Zugänglichkeit von sogenannten «Special Collections» behindern, und skizzieren mögliche Lösungsansätze. Whittaker nennt vier Herausforderungen: Findemittel, die traditionell auf Expertengemeinschaften zugeschnitten und dementsprechend komplex sind, nicht oder unzureichend katalogisierte Bestände, mangelnde Vernetztheit der Abteilungen für Spezialsammlungen innerhalb der Forschungsbibliotheken und ein Fehlen von gemeinsamen Richtlinien und Strategien (122–124). Sie sieht deshalb folgenden Handlungsbedarf: nicht nur sollen Thesauri und kontrollierte Bezeichnungen ausgebaut und auf neue wissenschaftliche Bedürfnisse ausgerichtet werden, sondern es braucht auch Bestrebungen, entweder die unterschiedliche Katalogisierungstiefe verschiedener Sammlungen expliziter zu machen oder bestehende Katalogdaten den neuen Katalogisierungsrichtlinien anzupassen (126). Generell verfolgt Whittaker einen pragmatischen Ansatz, indem sie einen Zugang mit niedriger Katalogisierungstiefe gar keinem Zugang vorzieht und das Einfügen von einfachen Verlinkungen im bestehenden MARC-Format ohne grössere Umstrukturierungen der Katalogdaten vorschlägt (127, 131–132).

Im Gegensatz zu Whittakers eher allgemeinen Kritikpunkten, fokussiert Green auf Probleme für die datenbasierte Erforschung frühneuzeitlicher Publikationen, kommt aber zu teilweise ähnlichen Schlüssen. An erster Stelle nennt Green den gegenwärtigen Zustand der existierenden Verzeichnisse, welcher es Forschenden erschwert, geeignete Datensätze für die Analyse zu erstellen (40). Wesentliche Informationen sind zwar vorhanden, können aber aufgrund inkonsistenter Notationsweisen durch Computerprogramme schlecht ausgelesen werden (42). Nach gewissen Typen von Information bzw. Feldern kann nicht gesucht werden (42), und gewisse Felder sind nicht sichtbar und können daher auch nicht durch Nutzende überprüft werden (42). Wortwörtliche Transkriptionen von Informationen wie z.B. dem Impressum oder Titel eines Werks erschweren wegen idiosynkratischer Schreib- oder Darstellungsweisen die Standardisierung (43). Daten von verschiedenen Quellen sind nicht kompatibel aufgrund verschiedener Sprachen und Erfassungsstandards (43), was sich besonders in Metakatalogen wie der Universal Short Title Catalogue (USTC) Datenbank bemerkbar macht (43).

In seiner Studie macht Green darauf aufmerksam, dass datenbasierte Forschung im Bereich der frühneuzeitlichen Drucke immer auch mit dem Bewusstsein einhergehen muss, dass längst nicht alle Drucke überlebt haben (36). Ein Problem, welches er aber nicht anspricht, ist, dass die existierenden Verzeichnisse auch nicht unbedingt alle Drucke enthalten, die überlebt haben. Es ist keine Seltenheit, dass in den Magazinen von Bibliotheken Bestände erhalten sind, die aufgrund mangelnder Ressourcen nur unzulänglich oder gar nicht katalogisiert wurden und so unsichtbar bleiben. Greens Aufruf, dass bei den bibliographischen Angaben standardmässig mehr Felder ausgefüllt werden sollten (z.B. Geschlechtsangabe, Genre, Sprache) (45), müsste also ausgeweitet werden auf systematische Rekatologisierungprojekte, um den Gehalt der bibliographischen Datensätze zu erhöhen und die vorhandenen Bestände im Katalog besser abzubilden.

Als Lösungsansätze schlägt Green verschiedene Massnahmen vor. Wichtig wäre ein einheitlicher Standard beim Ausfüllen der bibliographischen Felder (41), um Daten kompatibler zu machen. Dies bedingt auch konsequentes Separieren von bibliographischen Angaben und zusätzlichen Informationen (41) sowie eine separate Verlinkung von existierenden Exemplaren mit einem Editionsdatensatz (41). Komplizierte Formeln und Schreibweisen (z.B. für die Kollation der Seiten) sollten vermieden werden zugunsten von Informationsangaben, welche mit Computerprogrammen leicht auslesbar sind (41). Technische Begriffe oder multiple Informationen in einem Feld sollten aufgeschlüsselt werden, was aber viel Arbeit für Fachleute bedeutet, wie Green zu bedenken gibt (43), es sei denn gewisse dieser Prozesse könnten automatisiert werden. Gleiches gilt für Greens Vorschlag, anstatt nur einer Formatangabe im Katalog eine genaue Grössenangabe zu verzeichnen, um den unterschiedlichen Papiergrössen und daher Büchergrössen bei gleichem Format Rechnung zu tragen (42). Dies könnte theoretisch bedeuten, dass jedes Buch des Rara Bestandes einzeln ausgemessen werden müsste, um die bibliographischen Daten zu ergänzen. Weiter sollten laut Green standardmässig Autoritätsdaten verlinkt werden (43–44) und zum Beispiel Normeinträge für Titel eingeführt werden (45). Schliesslich sollten bibliographische Datensätze frei und einfacher zugänglich sein und in computerlesbarem Format ausgegeben werden, inklusive Angaben zu Feldercodes und deren Bedeutung (44–47). Es sollte aber auch einfachere Möglichkeiten geben für Forschende, um Angaben in bibliographischen Datensätzen einzubringen, bzw. Korrekturen zu veranlassen (45, 47).

1.3. Fragestellungen

Seit der Kritik von Whittaker (2006) und Green (2015) sind siebzehn, bzw. acht Jahre vergangen. Seither wurde die Digitalisierung historischer Drucke vorangetrieben und auch die OCR-Texterkennung entscheidend weiterentwickelt, z.B. im EEBO-TCP Projekt (University of Michigan Library) oder dem OCR-D-Projekt (Herzog August Bibliothek, «Das OCR-D-Projekt»). Es sind grosse Plattformen entstanden, um Digitalisate und Volltexte besser zu präsentieren, wie z.B. die bibliotheksübergreifende Schweizer Plattform e-rara oder bibliothekseigene Portale wie z.B. Digital Bodleian (cf. ETH-Bibliothek, «e-rara»; Bodleian Libraries, University of Oxford, «Digital Bodleian»). Solche Digitalisierungsprojekte gehen teilweise, aber auch nicht immer, mit Re katalogisierungsprojekten einher,¹ weshalb sich nun die Frage stellt, wie sich die Situation bei den bibliographischen Datensätzen weiterentwickelt hat und inwiefern die Kritikpunkte von Whittaker und Green noch Bestand haben. Durch eine Reihe von Interviews mit Expert*innen für historische Bestände und Spezialsammlungen versucht diese Arbeit festzustellen, wie sich die Situation bezüglich bibliographischer Daten heute darstellt und welche Ansätze Bibliotheken mit bedeutenden historischen Beständen verfolgen, um ihre bibliographischen Daten im Sinne Greens zu erweitern, ergänzen, standardisieren, mit Autoritätsdaten zu verlinken sowie für Computerprogramme lesbarer und zugänglicher zu machen.

Mit der zunehmenden Etablierung von Projekten in den Bereichen Digital Scholarship und Digital Humanities an den Universitäten vergrössert sich die Anzahl Forschende mit dem technischen und methodischen Know-how, um vertiefte Analysen bibliographischer Datensätze durchzuführen und zu visualisieren. Ein zweites Ziel der Arbeit ist es deshalb, durch die Interviews herauszufinden, was für Projekte seitens Bibliotheken im Gange oder angedacht sind, um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, also wie Bibliotheken und im Speziellen Abteilungen für historische Bestände und Spezialsammlungen versuchen, den Bedürfnissen von Forschenden bezüglich Daten entgegenzukommen, aber auch welche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Forschenden schon bestehen oder anvisiert werden. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auch auf die Frage gerichtet werden, ob sich in diesem Zusammenhang Entwicklungen in Richtung des sogenannten semantischen Webs und Linked Open Data (LOD) abzeichnen sowie allenfalls eine Ablösung des MARC-Formats durch das von der Library of Congress entwickelte BIBFRAME-Format für die Katalogisierung.

¹ Beim EEBO-TCP wurde explizit auf (Re)Katalogisierung verzichtet: “We avoided works for which ProQuest had not yet provided a catalogue record, because we preferred to reserve our energies for keying and editing rather than original cataloguing” (University of Michigan Library).

Um die Perspektive von Forschenden ebenfalls in die Arbeit einfließen zu lassen, befinden sich unter den interviewten Personen auch eine amerikanische Forscherin aus den Bereichen Digital Humanities und Buchgeschichte, ein Bibliotheksmitarbeitender der Universitätsbibliothek Bern, der bibliotheksintern aber auch im Hinblick auf die Forschung die bibliographischen Daten einer historischen Sammlung analysiert, und ein britischer Metadaten Spezialist, der am Projekt des Universal Short Title Catalogue (USTC) mitgearbeitet hat, einer Datenbank für alte Drucke von 1450 bis 1650 (cf. USTC Project Team). Die praktischen Erfahrungen dieser Expert*innen in der Nutzung bibliographischer Datensätze historischer Bestände für ihre Projekte erlauben einen Abgleich mit den von Green geäußerten Kritikpunkten. Zudem ergänzen sie die bibliotheksinterne Sichtweise auf die Bedürfnisse und Interessen von Forschenden.

Der Hauptfokus der durchgeführten Interviews und ihrer Auswertung ist auf die Weiterentwicklung der bibliographischen Datensätze alter Drucke gerichtet. In der Praxis machen alte Drucke aber meist nur einen Teil der Abteilungen historischer Bestände aus und werden von Bibliotheken gemeinsam mit Handschriften und z.T. auch modernen Spezialsammlungen verwaltet. Die Herausforderungen, welche sich bei den bibliographischen Datensätzen alter Drucke stellen, bestehen oft auch bei anderen Rara Beständen und Spezialsammlungen. In den Interviews mit den Expert*innen für historische Bestände und Spezialsammlungen wurde daher oft keine scharfe Abgrenzung zwischen alten Drucken und anderen Spezialsammlungen gemacht, weshalb auch in der Auswertung der Interviews vielfach die inklusiveren Bezeichnungen historische Bestände und Spezialsammlungen oder Rara Bestände verwendet werden, wenn es nicht um spezifische Aspekte geht, die nur alte Drucke betreffen. Das folgende Kapitel der Arbeit, das einen kurzen Überblick über die Katalogisierungssituation in der deutschsprachigen Schweiz und Grossbritannien geben soll, bezieht sich aber ausschliesslich auf alte Drucke.² Darin werden die gegenwärtig geltenden Katalogisierungsrichtlinien aufgeführt und die gängigen Autoritätsdaten, welche im jeweiligen Sprachraum benutzt werden. Abgeschlossen wird das Kapitel von einer knappen Einführung in die Thematik von Linked Open Data und grundsätzlichen Überlegungen zum möglichen Nutzen von Linked Open Data für die Erschliessung alter Drucke.

Das dritte Kapitel der Arbeit beschreibt das Vorgehen zur Durchführung und Auswertung der Interviews. Die dazugehörigen Dokumente, das heisst, die Vorlage für die verwendeten Einverständniserklärungen, die Interview Leitfäden und die Zusammenfassungen der geführten

² Da nur einer der interviewten Experten in der Romandie tätig ist, beschränkt sich die Übersicht auf die Katalogisierungssituation in der Deutschschweiz und Grossbritannien.

Interviews können im Anhang konsultiert werden. Im vierten Kapitel folgt die Auswertung der Interviews, wobei zuerst auf die aktuelle Situation eingegangen wird und in einem zweiten Schritt die gegenwärtigen Entwicklungen und Trends für die Zukunft, die aus den Interviews hervorgehen, beschrieben werden. Die Arbeit schliesst mit einer zusammenfassenden Reflexion der eben dargelegten Fragestellungen.

2. Katalogisierungsstandards und Linked Open Data

2.1. Die Katalogisierung von alten Drucken

Wie bei der Katalogisierung generell bedeutete bei der Erschliessung alter Drucke die Einführung von RDA und des FRBR-Modells einen entscheidenden Einschnitt in die Katalogisierungspraxis.³ Mit der Umstellung auf RDA wurden für die deutschsprachige Schweiz, Deutschland und Österreich Anwendungsrichtlinien erarbeitet (cf. Deutsche Nationalbibliothek, «Anwendungsrichtlinien für den deutschsprachigen Raum D-A-CH»). Zusätzlich bestehen für die deutschsprachige Schweiz Arbeitshilfen des Informationsverbands Deutschschweiz, insbesondere die Arbeitshilfe für Alte Drucke (cf. IDS Informationsverbund Deutschschweiz Kommission Formalkatalogisierung / Gemeinsames Format). Diese Richtlinien und Arbeitshilfen sind nach wie vor in Gebrauch, auch wenn der RDA-Standard, auf dessen Grundlage sie erarbeitet wurden, seit Dezember 2020 abgelöst wurde. Gegenwärtig ist die Erarbeitung eines «Erschließungshandbuchs für Bibliotheken des DACH-Raums auf Grundlage der veränderten RDA-Regelungen» im Gange (Deutsche Nationalbibliothek, «3R für DACH-Bibliotheken»), das voraussichtlich im Sommer 2023 veröffentlicht werden soll (cf. Deutsche Nationalbibliothek, «Beta-Version der STA-Dokumentationsplattform»). Es ist anzunehmen, dass etwaige zukünftige SLSP-Richtlinien für Alte Drucke auf diesem Erschliessungshandbuch basieren werden.

Im angelsächsischen Raum sieht die Situation ähnlich aus, mit dem Unterschied, dass das neue RDA-kompatible Erschliessungshandbuch für alte Drucke schon erstellt wurde (cf. Mitchell). Der neue Standard «Descriptive Cataloging of Rare Materials (RDA Edition)», kurz DCRM, wird jedoch erst vereinzelt angewendet (cf. Interview 5, 30).⁴ Der Umstieg vom gegenwärtigen Standard «Descriptive Cataloging of Rare Materials (Books) (DCRM(B))» auf

³ Für eine Zusammenfassung der Entwicklung und Einführung, siehe z.B. Leresche (52–56).

⁴ Für alle Verweise auf die durchgeführten Interviews werden jeweils Zeilenangaben gemacht zur einfacheren Auffindbarkeit der referenzierten Aussagen, also in diesem Fall Interview 5, Zeile 30. Eine Ausnahme bildet Interview 3, auf welches ohne Zeilenangaben verwiesen wird, da die Zusammenfassung des Gesprächs auf Wunsch der interviewten Person nicht veröffentlicht wird.

DCRMR soll bei der Library of Congress und der British Library voraussichtlich ab Juni 2023 erfolgen, wobei anderen Bibliotheken aber freigestellt wird, ob und wann sie ebenfalls zum neuen Standard wechseln (Interview 3). Der neue RDA-konforme Erfassungsstandard unterscheidet sich nicht grundsätzlich von seinem Vorgänger, soll aber nicht nur auf das MARC 21-Format anwendbar sein, sondern auch auf andere Metadatenformate wie Dublin Core oder BIBFRAME (Mitchell 4). Sowohl in der Schweiz als auch im angelsächsischen Raum werden alte Drucke jedoch nach wie vor im Format MARC 21 katalogisiert.

2.2. Autoritätsdaten

Traditionell verwenden Bibliotheken die Normdaten ihrer Sprachregion. In Frankreich und der Romandie sind das IdRef für Personen und Körperschaften und Rameau für Schlagworte (cf. Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes); Bibliothèque nationale de France, «Centre national Rameau»), im D-A-CH-Raum die GND der Deutschen Nationalbibliothek (cf. Deutsche Nationalbibliothek, «Gemeinsame Normdatei (GND)») und im angelsächsischen Raum die Library of Congress Authorities (cf. The Library of Congress, «Library of Congress Authorities»). Dank der Verlinkung dieser Normdateien im Virtual International Authority File (VIAF) (cf. OCLC), hat das Nebeneinander verschiedener Autoritätsdateien nicht allzu grosse negativen Auswirkungen. Es gibt aber auch Beispiele von Datenbanken wie dem USTC oder der Schoenberg Database of Manuscripts (cf. The Schoenberg Institute for Manuscript Studies, University of Pennsylvania Libraries), die sich gerade direkt auf die VIAF ID beziehen, um Personen und Körperschaften zu identifizieren.

Für die eindeutige Identifizierung spezifischer Druckausgaben bei historischen Titeln bezieht man sich in der Schweiz vor allem auf die nach Jahrhunderten organisierten Verzeichnisse alter Drucke VD16, VD17 und VD18 sowie auf den Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) (cf. Bayerische Staatsbibliothek; Herzog August Bibliothek, «Introduction - About the project - vd17»; Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbands; Consortium of European Research Libraries (CERL), «ISTC (Incunabula Short Title Catalogue)»). Im englischen Sprachraum wird standardmässig auf den English Short Title Catalogue (ESTC) verwiesen (cf. British Library Board, «English Short Title Catalogue»), wobei z.T. auch noch die gedruckten Vorgänger-Bibliographien referenziert werden, das heisst, der Short Title Catalogue STC und der Wing Short Title Catalogue (cf. Pollard und Redgrave; Wing). Neu gibt es offenbar auch einige Bibliotheken, die im Katalog den USTC-Identifikator angeben (cf. Interview 10, 107). Im Gegensatz zu den Normdateien handelt es sich bei all diesen Identifikatoren alter Drucke jedoch nicht um verlinkte Entitäten, und in der Vergangenheit

wurden z.T. mehrere Bibliographie Nummern im gleichen MARC-Feld eingegeben (cf. Interview 2, 62–64).

2.3. *Linked Open Data*

Die Vision von Linked Open Data ist die Bereitstellung eines Netzwerkes von maschinenlesbaren und offen zugänglichen verknüpften Informationen durch die Kodifizierung von Beziehungen zwischen eindeutig identifizierten Entitäten (vgl. Wenz 19). Die Umwandlung herkömmlicher bibliographischer Datensätze in Linked Open Data hätte den Vorteil, dass die Datensätze Teil des von Tim Berners-Lee propagierten Semantic Webs würden und leichter maschinell gefunden und mit bibliotheksfremden Daten verknüpft und angereichert werden könnten (cf. Carlson u. a. 36, 139; Bermès, *Le Web sémantique en bibliothèque* 27–28). Die Umwandlung würde aber auch eine Abkehr vom MARC-Format bedingen, welche im Moment noch nicht absehbar scheint. Zwar gibt es verschiedene Initiativen, die diese Umwandlung voranzutreiben suchen,⁵ aber die Bereitstellung aller bibliographischen Datensätze als Linked Open Data, wie von der Bibliothèque nationale de France (BnF) realisiert (cf. Bibliothèque nationale de France, «BnF Data»), stellt im Moment – auch in Frankreich – noch eher die Ausnahme dar (siehe auch Wenz 17–18; Evans 21). BIBFRAME, das von der Library of Congress entwickelte Linked Open Data taugliche Ablöseformat von MARC, wird auch nach über zehn Jahren Entwicklung noch nicht breit eingesetzt (Carlson u. a. 140). Die Einschätzung von Bermès, dass die «transition bibliographique», wie sie in Frankreich bezeichnet wird, mehrere Jahre dauern und zu parallelen Systemen führen wird, bleibt daher weiterhin aktuell (*Vers de nouveaux catalogues* 11–12; siehe auch Carlson u. a. 140–141) – auch in Bezug auf Rara Bestände (siehe Cullingford 118).

Anstatt einer kompletten Umstellung auf Linked Open Data für bibliographische Datensätze lassen sich eher Experimente mit begrenzten Sammlungen beobachten (siehe z.B. Tian u. a.) oder Versuche, die, wie von Whittaker angeregt (131), darauf abzielen, sich mit dem MARC-Format in Richtung Linked Open Data zu bewegen, indem bestehende bibliographische Datensätze ergänzt werden mit Universal Resource Identifiern (URIs) sowie Normdaten und kontrolliertem Vokabular, welche als Linked Open Data zur Verfügung stehen (Carlson u. a. 129–131; Cullingford 128). Dadurch werden die Datensätze zwar nicht zu Linked Open Data, lassen sich aber besser mit bestehenden oder zukünftigen Linked Open Data Sammlungen

⁵ Siehe zum Beispiel Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) und Bibliothèque nationale de France (BnF), «Transition bibliographique des catalogues vers le web de données»; «Le projet Fichier national d'entités»; LIBER; Linked Data for Libraries (LD4L).

verlinken (cf. Carlson u. a. 130–131). Mithilfe von open source Programmen wie MARCEdit und Open Refine können Verlinkungen zwischen bibliographischen Datensätzen und z.B. Linked Open Data Autoritätsdateien teilweise auch automatisiert vorgenommen werden (cf. Carlson u. a. 129–131; Cullingford 118). Im Gegensatz zu dieser Annäherung an das Linked Open Data Ideal werden aber auch andere Ansätze verfolgt, um Katalogdaten besser im Internet auffindbar zu machen, sei das durch eine zusätzliche Strukturierung der bibliographischen Daten auf Ebene der Discovery-Webseite, damit die Daten durch allgemeine Suchmaschinen besser verarbeitet werden können (cf. Leresche 57; Wallis u. a.; Sponsors of Schema.org), oder durch eine bessere Einbindung des Bibliothekskatalogs mit anderen Bibliotheksressourcen über ein Portal, das eine Suche über alle integrierten Bestände hinweg erlaubt (Cullingford 119).

Bei historischen Beständen und Spezialsammlungen stellt sich prinzipiell die Frage, inwiefern Linked Open Data für solche Bestände einen Mehrwert bedeutet. Während man für moderne Bestände oft von einem in OCLC verzeichneten «master record» ausgeht, sind es für historische Bestände die exemplarspezifischen Informationen, die besonders wichtig sind (Whittaker 125; siehe auch Cullingford 115). Gerade solche Informationen lassen sich jedoch nur bedingt durch Beziehungen zwischen eindeutig identifizierten Entitäten darstellen und verlangen oft nach einer narrativen Beschreibung, das heisst, unstrukturierten Daten, sogenannten «literals», welche von Computern nicht verstanden werden (cf. Carlson u. a. 25). In einem Positionspapier bespricht die OCLC Research Archives and Special Collections Linked Data Review Group im Detail, welche Vorteile und Herausforderungen für historische Bestände und Spezialsammlungen ein Wechsel zu einem Linked Open Data Model mit sich bringen würde. Die wichtigsten Vorteile wären dabei die Möglichkeit, komplexe Beziehungen wie z.B. Provenienz Informationen besser zu erfassen als im gegenwärtigen System, und dadurch Sammlungen auch nach neuen Gesichtspunkten durchsuchen und analysieren zu können (cf. 10). Als die grössten Herausforderungen nennt das Positionspapier die vielen unstrukturierten Daten in Notizfeldern und die fehlende Unterstützung des Transformationsprozesses auf verschiedenen Ebenen. Die Notizfelder mit unstrukturierten Daten sind doppelt problematisch: einerseits, weil nicht alle darin enthaltenen Informationen für eine Darstellung im Linked Data Format taugen, und andererseits, weil auch bei Angaben, die sich für ein Linked Data Format eignen, die Umwandlung der Daten äusserst arbeitsaufwendig ist, weil sie höchstens teilweise automatisiert vorgenommen werden kann und z.B. Personen wie Buchbesitzer*innen unter Umständen gar nicht eindeutig identifizierbar sind (cf. 6–7; siehe auch Evans 19). Um eine grossflächige und erfolgreiche Transformation von bibliographischen Datensätzen zu Linked Open Data zu ermöglichen, bräuchte es laut dem

Positionspapier eine grundlegende Veränderung der Herangehensweise an die Erschliessung, welche nur stattfinden kann, wenn die nötige institutionelle, finanzielle und technische Unterstützung für den Transformationsprozess gewährleistet ist, was zurzeit noch nicht gegeben scheint (cf. 6–9). Zudem müsste ein Umstieg auf Linked Open Data auch für kleinere Institutionen möglich sein, welche nicht unbedingt die Mittel haben, persistente Identifikatoren zu generieren, bzw. die nötigen Autoritätsdateien müssten ausgebaut oder mit lokalen Normdaten vereinbar gemacht werden (cf. 7, 10). Trotz solch grosser Herausforderungen, bzw. gerade weil die historischen Bestände und Spezialsammlungen mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind, insistiert das Positionspapier, dass Expert*innen für diese Bestände eine aktive Rolle in der Diskussion der Datentransformation zu Linked Open Data übernehmen sollten, um möglichen Datenverlusten vorzubeugen und auch um zu verhindern, dass sich die Sichtbarkeit historischer Bestände und Spezialsammlungen in Zukunft verschlechtert (cf. 11, 7, 5).

3. Methodisches Vorgehen

Um einen aktuellen Einblick zu erhalten, wie Bibliotheken mit historischen Beständen und Spezialsammlungen ihre bibliographischen Daten kuratieren und entwickeln, führte ich im Januar 2023 als Ergänzung zur Sichtung von Fachpublikationen zum Thema zehn Interviews mit Expert*innen im Bereich historische Bestände und bibliographische Daten durch. Dabei orientierte ich mich an den von Przyborski und Wohrab-Sahr formulierten Richtlinien für Experten- und offenen Leitfadenterviews (Przyborski und Wohrab-Sahr 154–170). Die befragten Expert*innen wurden nach folgenden Kriterien ausgewählt:

- Sie sollten zu ungefähr gleichem Anteil aus der Schweiz und aus dem angelsächsischen Raum stammen, um Vergleiche möglich zu machen zwischen der Situation und Praxis in der Schweiz und einem anderen Sprachraum.
- Die Schweizer Expert*innen sollten als Mitarbeitende in den Trägerbibliotheken der e-rara Plattform tätig sein, weil diese Bibliotheken grosse historische Bestände besitzen und sich mit dem Unterhalt und der Weiterentwicklung der e-rara Plattform aktiv um bessere Sichtbarmachung und Nutzungsmöglichkeiten historischer Bestände und der dazugehörigen bibliographischen Daten bemühen.
- Die Expert*innen aus dem angelsächsischen Raum sollten an Forschungsbibliotheken mit wichtigen historischen Beständen in Grossbritannien oder den USA tätig sein.

- Um der Bibliotheksperspektive eine Forschendenperspektive gegenüberstellen zu können, sollten ergänzend zu den Bibliotheksspezialist*innen drei Expert*innen befragt werden, die Erfahrung in der Bearbeitung und Aufbereitung von bibliographischen Datensätzen mit data und text mining Methoden aufweisen, sei es für eigene Forschungsprojekte oder als Dienstleistung, um datenbasierte Forschungsvorhaben zu ermöglichen.

Basierend auf den genannten Kriterien schrieb ich im Zeitraum vom 12. bis 23. Dezember 2022 zwölf potenzielle Gesprächspartner*innen per E-Mail an. Bei der konkreten Auswahl der Gesprächspartner*innen profitierte ich von der Vernetzung meiner Betreuerin Ulrike Bürger in der Schweizer Bibliothekswelt und meinem eigenen persönlichen und akademischen Netzwerk im Bereich der Forschung zu frühneuzeitlicher englischer Literatur. Von den zwölf angeschriebenen Expert*innen lehnte eine Person ein Interview ab und eine Person leitete die Anfrage an einen anderen Mitarbeiter der Institution weiter. In der Folge konnten mit elf Expert*innen Termine für ein Gespräch im Januar 2023 vereinbart werden, wobei eines der Interviews aus gesundheitlichen Gründen schliesslich nicht stattfinden konnte. Bei zwei Interviews war ausser den kontaktierten Expert*innen jeweils noch ein Metadatenpezialist anwesend, der ebenfalls am Gespräch teilnahm und ergänzende Antworten auf die gestellten Fragen gab. Im Ganzen nahmen also zwölf Personen an den zehn Interviews teil, die ich zwischen dem 9. und 27. Januar 2023 durchführte. Bei sieben der zwölf Personen handelte es sich um Mitarbeitende von Schweizer Trägerbibliotheken der e-rara Plattform, bei vier Personen um Bibliotheksmitarbeitende in Grossbritannien und bei einer Person um eine amerikanische Forschende.

Vor der Durchführung der Gespräche erhielten alle Teilnehmenden eine Einverständniserklärung (siehe Anhang 7.1), mit welcher sie ihre Wünsche bezüglich Verarbeitung und Anonymisierung der erhobenen Daten äussern konnten. Zusätzlich zur Einverständniserklärung wurden die Expert*innen zu Beginn des Gesprächs nochmals nach ihrem Einverständnis zu einer Audio-Aufnahme des Gesprächs gefragt. Einem Teilnehmenden wurde auf seinen Wunsch hin auch der Interview Leitfaden mit den Fragen (siehe Anhang 7.2) vorgängig zugestellt. Bei den anderen Interviews wurden die vorbereiteten Fragen im Laufe des Gesprächs gestellt, wobei die Reihenfolge jeweils dem Gesprächsverlauf angepasst wurde und schon im Gespräch beantwortete Fragen nicht mehr explizit gestellt wurden. Für die drei Expert*innen im Bereich datenbasierte Forschung wurde ein leicht anderer Interview Leitfaden verwendet als für die Bibliotheksvertreter*innen (siehe Anhang 7.2.2).

Acht der Interviews fanden als Videokonferenz via Zoom statt, zwei in Präsenz am Arbeitsort der befragten Person. Die geplante Gesprächsdauer war ungefähr eine Stunde, wobei

die tatsächliche Dauer zwischen ca. 50 Minuten und anderthalb Stunden variierte. Das Gespräch wurde jeweils mit einem nicht webfähigen Diktiergerät (Olympus Note Corder DP-20) aufgenommen, und während des Interviews notierte ich Antworten und Ausführungen laufend auf Papier oder direkt in Word in der Sprache, in welcher das Interview stattfand. Diese Notizen überarbeitete ich möglichst zeitnah im Anschluss an das Gespräch, um eine stichwortartige Zusammenfassung des Interviews zu erstellen. Die Zusammenfassung glich ich zur Kontrolle der Inhalte mit den Gesprächsaufnahmen ab und sendete sie, falls gewünscht, den Gesprächspartner*innen zur Kenntnis. Allfällige Korrekturen oder Präzisierungen seitens der Expert*innen fanden Eingang in die endgültige Version der Zusammenfassungen, welche im Anhang 7.3 konsultiert werden können.

Für die Auswertung der Gespräche durchsuchte ich die Zusammenfassungen der Interviews mittels traditioneller Textanalyse nach ähnlichen aber auch sich widersprechenden Aussagen zur aktuellen Situation und zu Zukunftsszenarien bezüglich der Handhabung und Entwicklung bibliographischer Daten. Dabei betrachtete ich die Interviews mit den Bibliotheksexpert*innen und die Interviews aus Forschendenperspektive zuerst gesondert als Gruppe, bevor ich die beiden Analysen miteinander verglich. Die Resultate der Auswertung werden im folgenden Kapitel thematisch organisiert im Detail erläutert, wobei Standpunkte aus Bibliotheks- und Forschendensicht jeweils gemeinsam diskutiert werden.

Die grösste Herausforderung beim gewählten Vorgehen stellte der Zeitaufwand für die Durchführung und Nachbearbeitung der Interviews dar. Dieser belief sich pro Interview auf mindestens einen halben Arbeitstag. Die Auswahl der Expert*innen bewährte sich, wobei es für eine repräsentative Analyse der gegenwärtigen Situation in der Schweiz und im angelsächsischen Raum wünschenswert gewesen wäre, wenn noch eine grössere Anzahl Expert*innen hätte befragt werden können. In der Schweiz wären da Interviews mit Mitarbeitenden weiterer Universitätsbibliotheken wie Lausanne und Genf interessant gewesen, im angelsächsischen Raum wäre es sinnvoll gewesen, auch noch Expert*innen von amerikanischen Forschungsbibliotheken wie zum Beispiel der Folger Shakespeare Library oder vor allem der Library of Congress zu interviewen. Dies war unter den gegebenen zeitlichen Rahmenbedingungen jedoch nicht möglich. Bei der Auswertung der Interviews galt es aus teils sehr detaillierten Einblicken in einzelne Institutionen und Projekte Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der aktuellen Situation und zukünftigen Entwicklungen herauszufiltern. Die gewählte Form der Expert*inneninterviews stellte dabei eine gewisse Herausforderung dar, weil der Gesprächsverlauf und die Resultate solcher Interviews sehr unterschiedlich ausfallen können. Trotzdem war die Interviewform für die gewählte

Fragestellung sicher der richtige Entscheid, da sie die Ausführung komplexer Zusammenhänge besser ermöglicht als andere Formen der Befragung und den Vorteil hat, reichhalte Antworten seitens der Befragten zu erlauben und sie auch Sachverhalte ansprechen zu lassen, die nicht explizit erfragt werden.

4. Auswertung der Interviews

4.1. Aktuelle Situation

Die Auswertung der Interviews zeigt wenige signifikante Unterschiede zwischen Bibliotheken in der Schweiz und Grossbritannien, abgesehen vom Umstand, dass mit der Bodleian Library und der British Library zwei gewichtige Institutionen noch vor einem Umstieg auf ein cloubasiertes Bibliothekssystem stehen (cf. Interviews 3 und 8, 74–75), wohingegen die Ablösung von Aleph in den Schweizer Bibliotheken mit dem Wechsel zu Alma von ExLibris schon vollzogen wurde. Zwei erwähnenswerte Unterschiede sind die Existenz der von mehreren grossen Bibliotheken getragenen Plattform e-rara (cf. ETH-Bibliothek, «e-rara») und des Metakatalogs swisscollections in der Schweiz (cf. Verein swisscollections), zu welchen im angelsächsischen Raum keine Pendanten bestehen. Ansonsten gleicht sich die aktuelle Situation bei den befragten Bibliotheken in der Schweiz und Grossbritannien, und die Institutionen stehen vor vergleichbaren Herausforderungen bezüglich (Re-)Katalogisierung und Sichtbarmachung der Bestände, Standardisierung und Zugänglichkeit der bibliographischen Datensätze sowie Kontakt zu den Forschenden.

4.1.1 (Re-)Katalogisierungsbestrebungen

Die Abteilungen für historische Bestände und Spezielsammlungen sind sowohl in der Schweiz wie auch in Grossbritannien mit dem Problem konfrontiert, dass sie über eine grosse Menge an bibliographischen Daten verfügen, die jedoch unterschiedliche Erschliessungstiefen aufweisen. Die Spannweite reicht dabei von detailliert erschlossenen Inkunabeln und Neuerwerbungen über spärliche Katalogdaten aus digitalisierten Katalogkarten bis zu Sammlungen, die nur auf Konvolutebene erschlossen sind, ohne bibliographische Datensätze für einzelne Objekte der Sammlung. Dazu gesellen sich zusätzlich noch Datenverzeichnisse, die zwar vorhanden aber nicht digitalisiert sind, sowie Sammlungen oder Nachlässe, die überhaupt noch nicht erschlossen sind. Generell präsentiert sich die Lage so, dass die Datenlage bei den ganz alten Drucken aus dem 15. und 16. Jahrhundert besser ist als bei Drucken aus dem 17. bis 19. Jahrhundert (cf. Interviews 8, 13–14, 131–134 und 10, 12–15). Auch die Publikationsgattung

macht einen Unterschied, wobei kürzere und flüchtigere Publikationen tendenziell weniger oft auf Einzelexemplarebene erschlossen sind (vgl. Interviews 3; 7, 27–28; 10, 83–88). Alle befragten Bibliotheken haben daher das Anliegen, bestehende bibliographische Datensätze zu verbessern und bestimmte Bestände zu (re-)katalogisieren.

Dieses Bestreben steht aber in direkter Konkurrenz mit drei anderen Aufgaben: der Bestandserhaltung, der Erschliessung von Beständen, die noch nicht elektronisch erfasst sind, und der Bereitstellung von Digitalisaten mit durchsuchbaren Volltexten. Bei der Verteilung von Ressourcen muss zwischen diesen Aufgaben priorisiert werden, wobei die Rekatalogisierung und somit Verbesserung bestehender Katalogisate generell nicht erste Priorität hat. Da Bibliotheken meist den Auftrag haben, Bestände einerseits für die Zukunft zu bewahren und andererseits für die Gegenwart zugänglich zu machen, leiten sich daraus die Handlungsprinzipien ab, dass, erstens, die Bestandserhaltung Vorrang vor der Erschliessung hat (vgl. Interview 2, 44–46, 199–200, 207–209) und, zweitens, im Sinne Whittakers (129–131), eine rudimentäre Erschliessung gar keiner Erschliessung vorzuziehen ist (vgl. Interview 1, 125–126). Hinter dem ersten Handlungsprinzip steht die Logik, dass eine nachträgliche Erschliessung von Beständen immer noch möglich ist, solange diese gut konserviert werden und überdauern, wohingegen eine Erschliessung von Beständen, die mangels Konservierung kaputt gehen, nicht sinnvoll ist. Beim zweiten Handlungsprinzip geht es darum, Bestände und Sammlungen möglichst zeitnah für die Öffentlichkeit nutzbar zu machen, was aber bedingt, dass diese minimal sichtbar und durchsuchbar sind. Dabei ergibt sich ein Konflikt zwischen dem Bestreben, Findemittel von möglichst guter Erschliessungstiefe bereitzustellen und sicherzustellen, dass Bestände oder Sammlungen komplett und nicht nur zum Teil erschlossen sind.

Anschauliche Beispiele für diese Problematik werden in Interview 1 (90–120) und 3 erwähnt, bezüglich der Erschliessung grosser Mengen von Photographien, Postern und staatlichen Beschlüssen («Acts»). Bei allen drei Beispielen stellt sich die Frage, was für Nutzende hilfreicher ist: eine Erschliessung der gesamten Sammlung auf Exemplarebene aber von unterschiedlicher Qualität, eine teilweise aber qualitativ gute Erschliessung der Sammlung auf Exemplarebene oder eine Erschliessung auf Niveau der Sammlung als Ganzes mit dem Vermerk, dass sie komplett ist. Bei der ersten Lösung wird die Sammlung zwar zugänglich und durchsuchbar, aber die bibliographischen Datensätze entsprechen nicht alle dem gewünschten Standard, was auch wieder zu Problemen führen kann, wenn solche Daten mit data und text mining Methoden analysiert werden (vgl. Interview 2, 147–150 und 4, 89–91). Bei der zweiten Lösung wird die Sammlung zwar nach und nach in guter Qualität erschlossen, aber eine

komplette Erschliessung kann sehr lange dauern und im Katalog entsteht der Eindruck, dass nur die katalogisierten Dokumente existieren, obwohl der Rest der Sammlung auch eingesehen werden könnte. Bei der letzten Option sind Forschende gezwungen, eine Sammlung vor Ort zu konsultieren und für das Projekt notwendige Daten zur Sammlung selbst zu erheben. Keine der Lösungen ist ideal, aber eine komplette und qualitativ gute Erschliessung der Sammlung auf Exemplarebene, wie sie sich Bibliotheken und Forschende generell wünschen würden (cf. Interviews 4, 25–30, 70–84; 7, 27–29 und 10, 83–88), kommt nicht in Frage, weil sie aufgrund der Sammlungsgrösse unverhältnismässig viel Ressourcen benötigen würde.

Während die Bestandserhaltung und Ersterschliessung von Beständen tendenziell höhere Priorität geniessen als Rekatalogisierungsprojekte, lassen sich Digitalisierungsprojekte zum Teil mit Rekatalogisierungsprojekten verbinden. Bei Digitalisierungsprojekten muss sowieso jedes Exemplar, das digitalisiert werden soll, einzeln begutachtet werden, um zu entscheiden, ob eine Digitalisierung möglich ist und ob Konservierungsmassnahmen notwendig sind. Dabei lässt sich verhältnismässig einfach ein Arbeitsprozess einrichten, der auch eine Verbesserung des bestehenden Katalogisats beinhaltet, zumal auch die bei der Digitalisierung entstandenen Metadaten idealerweise noch mit zusätzlichen Strukturdaten ergänzt werden. Wie in Interviews 2 (127–132), 7 (67–72) und 9 (47–51) erwähnt, wird bei Digitalisierungsprojekten also oft die Rekatalogisierung der ausgewählten Bestände miteinberechnet, und für solche kombinierten Projekte lassen sich typischerweise eher die nötigen Mittel finden als für reine Rekatalogisierungsprojekte.

4.1.2 Sichtbarkeit der Bestände

Eine weitere Herausforderung für Bibliotheken mit historischen Beständen, die sich sowohl in der Schweiz als auch im angelsächsischen Raum zeigt, ist die Darstellung der bibliographischen Datensätze im online Katalog. Im Gegensatz zu modernen Medien, wo oft die Informationen zur verfügbaren Manifestation (z.B. Ausgabe, Publikationsjahr und ev. Ort) interessieren, sind bei alten Drucken zudem exemplarspezifische Informationen besonders wichtig (vgl. Whittaker 125). Moderne Discovery Systeme wie z.B. Primo von ExLibris sind aber nicht unbedingt auf eine Anzeige dieser Details ausgerichtet, so dass auch vorhandene Daten in bibliographischen Datensätzen den Nutzenden z.T. nicht in hilfreicher Form angezeigt werden oder durchsuchbar sind (vgl. Interview 2, 30–37 und 8, 70–80). Es stellt sich deshalb die Frage, ob es für alte Drucke ein separates Discovery System bräuchte, was sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringen würde.

Vorteile wären dabei die bessere Auffindbarkeit von historischen Beständen in einem darauf ausgerichteten Discovery System und die bessere Anzeige der vorhandenen Daten. Diese Vorteile gaben in der Schweiz den Ausschlag, zusätzlich zur Rechercheplattform swisscovery die swisscollections Suchoberfläche einzurichten, als Metakatalog und Zugangportal für historische und moderne Spezialsammlungen (cf. Verein swisscollections sowie Interview 2, 30–37). Nachteile einer solchen Lösung sind die Verdoppelung der Zugangsportale und somit des Systemunterhalts, was bis hin zur Schaffung eines parallelen Katalogs für die historischen Bestände gehen könnte, wenn diese in einem eigenen Bibliotheksmanagementsystem verwaltet würden. Dies wiederum birgt die Gefahr, dass die historischen Bestände und Spezialsammlungen nicht mehr integraler Bestandteil der Bibliotheksbestände wären und der Unterhalt und die Weiterentwicklung ihrer Katalogdaten weniger gut gesichert wären. In der Bodleian Library wird es deshalb mit dem Wechsel auf das neue Bibliotheksmanagementsystem voraussichtlich kein eigenes Suchportal für die historischen Bestände und Spezialsammlungen geben, weil es als wichtiger erachtet wird, dass diese im zentralen System verbleiben und in einem Discovery System der gesamten Bestände der University of Oxford auffindbar sind, auch wenn dies Abstriche bei der Detailliertheit und Nützlichkeit der Anzeige bedeutet (siehe Interview 8, 81–86). In der Schweiz hat man sich ebenfalls entschieden, die bibliographischen Datensätze der historischen Bestände im zentralen Bibliotheksmanagementsystem zu belassen, von welchem swisscollections die Daten einspielt, so dass die historischen Bestände sowohl auf swisscovery als auch auf swisscollections auffindbar sind und auch zugänglich bleiben sollten, wenn swisscollections nicht langfristig unterhalten werden könnte.

4.1.3 Datenstandardisierung

Solche Kompromisslösungen illustrieren, dass bei der Weiterentwicklung bibliographischer Datensätze nicht nur praktische und technische Aspekte ins Gewicht fallen, sondern auch strategische Überlegungen. Das Bestreben, bibliographische Daten ebenso wie physische Bestände langfristig zu erhalten, führt dazu, dass es nicht unbedingt von Interesse ist, für einzelne Bestände Sonderlösungen zu entwickeln, weil diese unter Umständen nicht längerfristig unterhalten werden können und auch den Datenaustausch erschweren könnten. Mit der zunehmenden Verlinkung von Informationen vergrößert sich auch der regelmässige Datenaustausch, welcher bei einem System- oder Formatwechsel neu aufgelegt werden müsste (siehe Interview 8, 105–110). Dies führt zu einer gewissen Trägheit in der Weiterentwicklung von Bibliothekssystemen und zeigt sich auch bei der Diskussion um die

Ablösung von MARC. In keinem der geführten Interviews wurde eine baldige Ablösung von MARC durch BIBFRAME oder einem anderen Format als wahrscheinlich erachtet, solange nicht, wie in Interview 5 (135–137) und 8 (91–94) suggeriert, eine gewichtige Institution wie z.B. die Library of Congress auf BIBFRAME umsteigt. Stattdessen wird MARC nach wie vor weiterentwickelt (Interview 3), mit seinen Vor- und Nachteilen, oder es entstehen parallele Systeme wie im Abschnitt 2.3 erwähnt.

Von der Forschendenperspektive her ist das MARC-Format allerdings nicht unbedingt problematisch, sondern es sind vielmehr uneinheitliche Erfassungspraktiken von bibliographischen Daten und die nicht immer idealen Zugangsmöglichkeiten zu bibliographischen Datensätzen, welche Probleme bereiten. Bei beiden Punkten zeigt sich ein noch recht uneinheitliches Bild. Im angelsächsischen Raum sind die Bestrebungen um eine Standardisierung beim Katalogisieren von alten Drucken im Gange mit der Einführung der RDA-kompatiblen DCRM-Richtlinien. Es gibt für Bibliotheken zwar keine Verpflichtung, diese anzuwenden, aber doch einen gewissen Druck dadurch, dass grosse Bibliotheken wie die British Library und die Bodleian Library (siehe Interviews 3 und 8, 34–37) die Umsetzung der Richtlinien vorsehen und die National Library of Scotland diese sogar schon vollzogen hat (cf. Interview 5, 30). Im deutschsprachigen Raum ist hingegen noch kein neuer Erschliessungsstandard für alte Drucke erstellt, bzw. es gelten immer noch die auf dem vorgängigen RDA-Standard basierenden Richtlinien. Eine einheitliche Erfassungspraxis ist für datenbasierte Forschung insofern wichtig, als sie eine automatisierte Bearbeitung der Daten erleichtert und aussagekräftigere Forschungsergebnisse ermöglicht (cf. Interview 6, 150–162). Ohne standardisierte Erfassungspraktiken ist, wie in den Interviews 4 (85–91) und 10 (12–16) dargelegt, die Aufbereitung und Weiterverwendung von Katalogdaten sehr viel zeit- und arbeitsaufwendiger und schränkt die Verwendungsmöglichkeiten der Daten ein. Umso problematischer erscheint es daher, dass offenbar Änderungen im neuen RDA-Toolkit selbst die Standardisierung künftig erschweren, wie in Interview 3 erläutert, weil durch den Versuch, RDA auch auf andere Bestände als Bibliotheksbestände auszurichten, mehr Optionen gegeben sind und weniger klare Regeln. Besonders die Entscheidung, einzelne Informationen wieder vermehrt in einem Feld zusammenzufassen, anstatt in mehreren einzelnen Feldern zu erfassen, kompliziert die saubere Auslesung und Weiterverarbeitung von bibliographischen Daten (Interview 3).

Erschwerend kommt hier hinzu, dass sich Forschende bei historischen Beständen, wie erwähnt, tendenziell für kopien-spezifische Informationen interessieren, wie z.B. Informationen zur Provenienz, zu materiellen Charakteristika wie dem Einband, zu Veränderungen am

Exemplar oder sogar zu Änderungen in den Katalogdaten (siehe z.B. Interviews 4, 75–84, 100–108 und 8, 67–69). Mit anderen Worten, die Forschung interessiert sich, wie in Interview 4 (75–84) erläutert, oft für die dynamische Geschichte eines Werks oder Exemplars, im Gegensatz zur eher statischen Vision von Ausgabe und Exemplar, welche der Katalog vermittelt. Da Katalogisierungsstandards zudem eher auf die Katalogisierung einer Ausgabe als eines Exemplars abzielen, sind die Eingabemöglichkeiten für Exemplarspezifika begrenzt. Für solche Informationen werden keine strukturierten Datenfelder mit standardisiertem Vokabular verwendet, sondern ein unstrukturiertes Notizfeld (z.B. MARC-Feld 500, cf. The Library of Congress, «MARC 21 Format for Bibliographic Data: 5XX: Note Fields - General Information»). Dies hat den Nachteil, dass Suchen nach bestimmten Charakteristika schwierig durchzuführen sind, mangels normierten Sucheinstiegs und Vokabulars. Andererseits stellt sich hier auch die Frage der allgemeinen Verständlichkeit für Nutzende. Wie in Interview 3 im Einklang mit Whittaker bemerkt (122), können für Nutzende, vor allem wenn es sich nicht um Spezialisten handelt, in normalem Text wiedergegebene Informationen in einem Notizfeld einfacher lesbar und verständlicher sein, als eine Aufteilung derselben Informationen über mehrere Felder mit spezialisiertem normiertem Vokabular. Zusätzlich kann normiertes Vokabular auch weniger präzise sein, als bei kopienspezifischen Informationen erwünscht, wie im Beispiel des Forms Schlagworts Album, das in Interview 4 (92–95) erwähnt wird, und den Unterschieden zwischen den Buchtypen, die damit bezeichnet werden, zuwenig Rechnung trägt.

Bei Personen- und Ortsangaben hingegen ist die Verwendung von Normdaten ein sehr nützliches Instrument, um eine Standardisierung und bessere Auffindbarkeit von bibliographischen Daten zu erreichen. In allen befragten Bibliotheken werden denn auch systematisch Autoritätsdaten in den bibliographischen Datensätzen aufgenommen, ergänzt und, wo möglich, auch retrospektiv eingespielt (cf. Interviews 1, 31–44; 2, 57–64; 3; 5, 31–39; 7, 47–55; 8, 42; 9, 80–86). Die Verwendung von Normdaten für Personen und Körperschaften oder Orte ermöglicht, dass auch Suchanfragen mit Namensvarianten oder in verschiedenen Sprachen zu den richtigen Resultaten führen (siehe auch Interview 10, 23–27, 49–51), was gerade bei Autor*innen der Frühen Neuzeit, die teilweise unter einer latinisierten Form ihres Namens publizierten, von grossem Wert ist. Wo es hingegen nach wie vor wenig Normdateien gibt, ist bei Werktiteln. So werden in der British Library zum Beispiel normierte Werktitel verwendet, wenn in den Library of Congress Authority Files vorhanden, aber für alle anderen Titel wird jeweils nach dem bibliothekseigenen System der Titel der ersten Ausgabe eines

Werkes als Referenztitel benutzt (Interview 3). Hier scheint die Realität also noch weit von Greens Forderung von Normeinträgen für Titel entfernt zu sein (vgl. 45).

Als weiteres Hindernis für eine Standardisierung der Datenerfassung bei historischen Beständen kann eine fehlende zentrale und institutionalisierte Ausbildung von Spezialist*innen für alte Drucke angesehen werden. Diese werden meist intern von Bibliotheken ausgebildet und/oder erwerben das nötige Wissen anhand zeitlich beschränkter Katalogisierungsprojekte (siehe Interviews 5, 14–24 und 8, 43–56). Die Verwendung von Richtlinien und Arbeitshilfen, die von bibliotheksübergreifenden Gremien wie dem RBMS Bibliographic Standards Committee oder der AG Alte Drucke des Standardisierungsausschusses STA (siehe Rare Books and Manuscripts Section (RBMS); Standardisierungsausschuss (STA)) entwickelt werden, kann dieser Schwierigkeit entgegenwirken, aber eine einheitliche Anwendung in der Praxis nicht garantieren.

4.1.4 Zugänglichkeit von bibliographischen Daten

Neben der Frage, wie einheitlich bibliographische Datensätze sind, spielen auch die Zugangsmöglichkeiten zu bibliographischen Daten eine wichtige Rolle für deren Nutzung. Beide Punkte haben einen direkten Einfluss darauf, wie aufwendig sich die Bearbeitung und Auswertung der exportierten Daten bei datenbasierten Forschungsvorhaben gestaltet. Bezüglich Exportmöglichkeiten sind die Bibliotheken im Moment noch recht unterschiedlich aufgestellt: die Spannweite reicht von Bibliotheken, bei denen Katalogdaten nur als Textfiles exportiert werden können, über Bibliotheken mit APIs für den Datenbezug, bis zu Bibliotheken, die ihre gesamten Katalogdaten als Datenpakete für Forschende zur Verfügung stellen (siehe z.B. National Library of Scotland, «Data Foundry»). Bei all diesen Vorrichtungen soll Forschenden oder auch generell Nutzenden die Möglichkeit geboten werden, sich interessante Daten oder Datensets selbst zusammenzustellen und zu exportieren. Daneben besteht in der Regel auch noch die Möglichkeit, durch direkten Kontakt mit Bibliotheken an spezifisch ausgewählte Datensets zu gelangen, welche durch Systembibliothekar*innen direkt vom Katalog abgezogen und z.B. Forschenden zur Verfügung gestellt werden. Für ein solches Vorgehen ist jedoch ein rechtzeitiger Kontakt seitens der Forschenden mit der Bibliothek nötig, und es bestehen meist keine institutionalisierten Vorgehensweisen und auch verhältnismässig geringe Kapazitäten bei Systembibliothekar*innen. Generell streben Bibliotheken Lösungen an, die es Forschenden ermöglichen, eigenständig bibliographische Daten und auch digitalisierte Kopien von Werken zu exportieren. Dabei eignen sich vor allem Tabellenformate wie .csv oder .tsv Dateien als Exportformate, da diese die anschliessende Bearbeitung der Daten

wesentlich vereinfachen und weniger manuelle Datenbereinigung bedingen als zum Beispiel die Weiterverarbeitung von Textfiles (vgl. Interviews 4, 10–14, 85–88 und 6, 96–99). Allerdings gilt es zu erwähnen, dass der Datenbezug über öffentliche Schnittstellen für Forschende nicht ganz einfach ist (cf. Interview 10, 130–134), weshalb z.B. auch eine Institution wie die ETH-Bibliothek, an welcher der eigenständige Datenbezug von Forschenden eher etabliert ist als bei Forschenden in den Geisteswissenschaften, bestrebt ist, den Datenzugang noch unterschwelliger zu gestalten (siehe Interview 9, 98).

Einen einfachen Zugang zu Daten zu ermöglichen ist für Bibliotheken insofern eine Herausforderung, als es innerhalb von Institutionen oft mehrere Systeme und Datencontainer gibt, die miteinander verknüpft sind oder werden sollten. Die Verknüpfung von Daten aus verschiedenen Systemen kann wiederum die sinnvolle Anzeige der Daten oder deren Export beeinträchtigen (cf. Interview 9, 94–97). Anschaulich dargestellt wird die Problematik in der Data Map der Zentralbibliothek (ZB) Zürich (cf. «Über die Data Map»), welche ausführlich die verschiedenen Datencontainer und Schnittstellen, über welche sie verbunden sind, dokumentiert (siehe auch Interview 7, 111–116). Die Komplexität der Data Map macht deutlich, dass neben der technischen Installation von offenen Schnittstellen für den Datenexport auch ausführliche Hilfestellungen für die Nutzenden nötig sind, umso mehr als die Anzahl von Forschenden im Bereich historische Bestände, die sich mit Methoden der Digital Humanities auskennen, zurzeit noch eher klein ist (cf. Interview 4, 125–129). Des Weiteren lässt die Komplexität erahnen, weshalb der Forschendenwunsch nach einem brauchbareren Metakatalog als WorldCat bisher noch nicht umgesetzt wurde (cf. Interview 4, 152–156 und 10, 57–64) und trotz fortschreitender Digitalisierung von bibliographischen Datensätzen und Beständen weiterhin das Problem von isolierten Datensilos besteht, auch wenn sich Bibliotheken bemühen, ihre Bestände in relevanten Datenbanken oder auf wichtigen Plattformen zu integrieren und sichtbar zu machen (siehe Interviews 7, 40–46; 8, 115–119 und 9, 72–79).

4.1.5 Kontakt zu Forschenden

Angesichts der komplexen und nicht sehr übersichtlichen Situation bezüglich Datenzugang, erscheint ein direkter Kontakt und Austausch zwischen Forschenden und Bibliotheken umso wichtiger. Die Initiative geht hierbei normalerweise von den Forschenden aus, die sich mit einer Anfrage an die Bibliothek wenden und von den zuständigen Bibliotheksmitarbeitenden beraten und unterstützt werden (siehe z.B. Interviews 1, 158–160, 187–189; 2, 134–139; 3; 4, 96–99; 5, 105–112; 8, 84–86; 9, 36–39). Von der Bibliothek her besteht aus verschiedenen Gründen Interesse daran, dass Forschende – wenn möglich frühzeitig – Kontakt aufnehmen. So lässt sich

bei grösseren Forschungsprojekten eine mögliche Beteiligung der Bibliothek planen, sei es von bibliothekseigenen oder eingeworbenen Fördermitteln (cf. Interviews 2, 151–157 und 7, 67–72). Oder es können eigene Projekte im Bereich Digitalisierung oder (Re-)Katalogisierung auf Bedürfnisse von Forschenden abgestimmt werden (cf. Interview 6, 37–38). Auch besteht je nach Projekt die Möglichkeit, dass durch Forschung erhobene Daten von Bibliotheken nachgenutzt und langfristig zugänglich gemacht werden (siehe Interview 8, 135–138), was ohne vorgängige Planung schwierig umsetzbar ist, weil z.B. die Daten nicht in einem geeigneten Format erhoben werden oder auf Seite der Bibliothek keine Ressourcen für die Bearbeitung, Einspielung und den weiteren Unterhalt der Daten vorhanden sind (cf. Interviews 1, 183–186 und 3). Schliesslich sind Forschendenanfragen auch wertvoll für die Bibliothek, um ihre Angebote besser auf Interessen der Forschenden oder Forschungstrends ausrichten zu können.

Seitens der Forschenden wiederum ergibt sich durch den Austausch ein Mehrwert, weil mit einem detaillierteren Wissen über die Datenlage Projekte besser geplant werden können betreffs Zeitaufwands, Ressourcen, Methoden und möglicher Analysen. Zudem kann eine Zusammenarbeit mit der Bibliothek unter Umständen Hand bieten, digitale Produkte wie zum Beispiel eine spezialisierte Datenbank über die Projektdauer hinaus zu unterhalten oder zumindest die hinterlegten Daten langfristig zugänglich zu machen. Zeitfaktoren sind z.T. aber auch ein Hindernis für eine ideale Zusammenarbeit zwischen Forschenden und Bibliotheken. So stehen Forschende oft unter grossem Zeitdruck und gelangen deshalb erst an die Bibliothek, wenn ein Projekt schon geplant und bewilligt ist, was nachträgliche Anpassungen oder gemeinsame Lösungen erschwert (cf. Interview 2, 155–157). Alternativ kann es passieren, dass ein Projekt, bei dem eine Beteiligung der Bibliothek vorgesehen wäre, gar nicht erst gefördert wird und daher nicht umgesetzt werden kann (cf. Interview 2, 103–106). Auch der unterschiedliche Zeithorizont von Forschungsprojekten, die oft ca. drei bis fünf Jahre dauern, und von Bibliotheken, die den Auftrag haben, Bestände und Daten möglichst langfristig aufzubewahren und zugänglich zu erhalten, kann eine Zusammenarbeit erschweren (cf. Interview 1, 181–183 und 2, 155–157, 179–181). Zusammenfassend gibt es also beiderseitig ein Interesse an Austausch, aber in der Realität findet der Kontakt zwischen Forschenden und Bibliotheksmitarbeitenden auch innerhalb einer Institution häufig nur punktuell statt und ist wenig institutionalisiert. Dieser Zustand wird auch durch die räumliche Trennung begünstigt, die meist zwischen den Arbeitsplätzen von Forschenden und Bibliotheksmitarbeitenden besteht (siehe Interview 4, 96–99) und regelmässige Begegnungen verhindert.

Bibliotheken sind generell bestrebt, sich als offen und zugänglich zu präsentieren, sei es gegenüber Forschenden oder einem allgemeinen Publikum. Diese Haltung ist auch bei den Interviews im Zusammenhang mit historischen Beständen oder Spezialsammlungen zum Vorschein gekommen. So wird Nutzenden vermehrt die Möglichkeit gegeben, sich in Bezug auf die Erschliessung von Beständen oder der Korrektur von Daten aktiv einzubringen, sei es wie beim English Short Title Catalogue der British Library durch die Einrichtung eines Webformulars, mit welchem gezielt zu einzelnen Katalogisaten Rückmeldungen gegeben werden können (Interview 3), oder mit aufwendigen Citizen Science Projekten, in welchen z.B. Handschriften transkribiert werden (cf. Interviews 3 und 7, 158–170). Bei alten Drucken ist die gängigste Rückmeldungsform nach wie vor der von den Nutzenden ausgehende Kontakt über den schriftlichen Weg per E-Mail (cf. Interviews 3; 4, 167; 5, 105; 7, 118; 8, 139–140; 9, 91). Es gibt aber auch Bemühungen seitens der Bibliotheken, aktiver spezifisches Wissen von Nutzenden abzuholen. So befindet sich z.B. bei der e-pics Sammlung «Ex meis libris», welche Provenienzmerkmale in alten und seltenen Drucken mit Bild und Daten erschliesst (cf. ETH-Bibliothek, ««Ex meis libris»: Provenienz alter Drucke»), bei jedem Eintrag sowohl die Option, einen Hinweis zum Datensatz via Webformular zu senden, als auch die Möglichkeit, unter der expliziten Frage nach Feedback «Wissen Sie mehr?» eine E-Mail-Rückmeldung zu senden.

4.1.6 Fazit

Abschliessend kann festgehalten werden, dass die Herausforderungen für die Bibliotheken in den Bereichen (Re-)Katalogisierung und Sichtbarmachung der Bestände, Standardisierung und Zugänglichkeit der bibliographischen Datensätze sowie Kontakt zu den Forschenden generell ähnlich sind. Die genaue diesbezügliche Situation in einzelnen Bibliotheken unterscheidet sich jedoch, was einerseits auf verschiedene Einbettungen der Bibliotheken im nationalen oder internationalen Kontext zurückgeführt werden, andererseits aber auch von der Geschichte der Bibliotheken und der damit verbundenen Zusammensetzung der Bestände herrühren kann. Trotz dieser lokalen Unterschiede ist man sich bei den Abteilungen für historische Bestände und Spezialsammlungen aber recht einig darüber, wo aktuell grundsätzliche Probleme bestehen, bzw. was für Zukunftsprojekte wünschenswert wären, wenn die nötigen Mittel dazu bestünden: eine grossflächige Rekatalogisierung von historischen Beständen, eine verbesserte Sichtbarmachung und Zugänglichkeit durch ein auf historische Bestände und Spezialsammlungen ausgerichtetes Discovery System und die bessere Erschliessung von Volltexten aus Digitalisaten.

4.2. Trends und Entwicklungen

Wie bei der Analyse der aktuellen Situation haben sich auch bei der Auswertung von Trends und Entwicklungen, die in den Interviews zur Sprache kamen, keine grundlegenden Unterschiede zwischen der Schweiz und Grossbritannien gezeigt, was Ansätze und Ziele betrifft. Ausschlaggebend für deren Umsetzung ist hingegen, ob Bibliotheken im Verbund agieren oder sich als individuelle Institutionen weiterentwickeln, wobei sich die Bibliotheken auch in letzterem Fall innerhalb eines grösseren, durch den Sprachraum bedingten Bibliotheksnetzwerkes bewegen, auf welches sie bei Weiterentwicklungen Rücksicht nehmen. Basierend auf den Interviews können in der Schweiz und in Grossbritannien Entwicklungen mit folgenden sich teilweise überlappenden Zielsetzungen festgestellt werden: bessere Sichtbarmachung von Beständen, Stärkung und Ausbau des Katalogs, automatisiertes Einspielen von Daten in den Katalog, Verbesserung der Zugänglichkeit von bibliographischen Daten und digitalen Objekten sowie Verbesserung des Kontakts zu Forschenden.

4.2.1 Sichtbarmachung von Beständen

Um die Sichtbarkeit von historischen Beständen und Spezialsammlungen zu erhöhen, verfolgen Bibliotheken meist mehrere Strategien gleichzeitig. Eine grundsätzliche Entscheidung ist dabei, ob die Bibliotheksbestände über Suchmaschinen wie Google auffindbar gemacht werden sollen, wie dies bei der National Library of Australia der Fall ist (cf. Interview 8, 87–90). Ein solcher Schritt könnte die Sichtbarkeit von Beständen stark erhöhen, weil sie auch für Nutzende auffindbar wären, die nicht gezielt in Bibliothekskatalogen suchen. Solche Nutzende könnten via die mit Google gefundenen Titel zum Katalog geleitet werden. Andererseits ist ein solches Verfahren auch mit Nachteilen behaftet. So verlangsamt es auf technischer Ebene das Funktionieren des Bibliothekskatalogs (cf. Interview 8, 88–89), was dessen Benutzung beeinträchtigt. Auch besteht die Gefahr, dass die Katalogdaten in der allgemeinen Menge von Daten untergehen und aufgrund des undurchsichtigen Relevanzrankings von Google trotzdem nicht gefunden werden – wobei die grosse Menge an Daten von Bibliotheken auch zu der Unübersichtlichkeit der Suchresultate beitragen könnte (cf. Interview 2, 98–101). Die Stichprobensuche nach einem englischen Klassiker der Frühen Neuzeit via Google (Philip Sidney's *Arcadia*; Suchanfrage vom 3.3.2023: sidney arcadia) findet z.B. erst als zwanzigsten Treffer einen Titel aus der National Library of Australia, und dabei handelt es sich um Sekundärliteratur und nicht den Primärtitel, obwohl die Bibliothek eine Printausgabe der elften Ausgabe von 1662 besitzt. In Anbetracht dieser Nachteile zeichnet sich im Moment bei den befragten Bibliotheken hier kein Trend ab, die Katalogdaten via Google auffindbar zu machen,

obwohl Daten auf einzelnen Bibliotheksplattformen, wie z.B. e-manuscripta und e-codices, indexiert werden (Interview 2, 100–101).

Hingegen besteht bei den Bibliotheken allgemein ein Interesse, dass die Katalogansicht und die Suchfunktionalitäten für historische Bestände verbessert werden, vor allem im Zusammenhang mit dem Discovery Produkt Primo von ExLibris, das nicht auf alte Drucke ausgerichtet ist. Dabei gibt es zwei Herangehensweisen: der Aufbau einer alternativen Suchplattform wie in der Schweiz mit swisscollections oder der Versuch, durch die Bildung einer Interessensgemeinschaft für die historischen Bestände über mehrere Bibliotheken hinweg, die das gleiche Bibliotheksmanagementsystem benutzen, gewichtiger bei der Weiterentwicklung von Primo Einfluss zu nehmen, wie in Interview 8 (152–153) skizziert. Hier bedarf es einer Abwägung zwischen kurzfristiger Umsetzbarkeit und langfristigem Unterhalt. In der Schweiz konnte die Suchplattform swisscollections relativ bald nach der Einführung von Primo in Betrieb genommen werden, so dass die Anzeige der alten Drucke rasch verbessert werden konnte. Dafür stellt sich die Frage, ob diese doppelspurige Lösung langfristig unterhalten werden kann. Eine Anpassung des allgemeinen Discoverysystems bedeutet im Vergleich wohl weniger Zusatzaufwand an Finanzen und Ressourcen, riskiert aber, dass die Anzeige und Auffindbarkeit von historischen Beständen und Spezialsammlungen länger beeinträchtigt bleibt.

Eine weitere Strategie zur Sichtbarmachung ist die Präsentation von ausgewählten Rara Beständen oder Sammlungen auf speziell eingerichteten Plattformen. Wie in Interview 4 (41–44) erwähnt, reicht es generell nicht, digitalisierte Daten und Materialien nur elektronisch verfügbar zu machen, sondern es braucht auch eine visuell und funktional ansprechende Präsentation, um Nutzung zu generieren. Dies kann durch einzelne Plattformen oder Nutzungsportale gewährleistet werden, da sie spezifisch auf die vorhandenen Daten und Materialien abgestimmt werden können (siehe z.B. Interviews 2, 107–117, 158–163; 8, 118–119; 9, 20, 52–60). Zudem ist es bei solch vergleichsweise kleineren Projekten auch einfacher möglich, die bestehenden bibliographischen Daten mit Informationen zu ergänzen, die sich mit dem MARC-Format schlecht erschliessen lassen, oder die Datensätze mit Linked Open Data anzureichern, wie dies zum Beispiel beim Projekt der Plattform für Autographen an der Universitätsbibliothek Basel geschehen soll (siehe Interview 2, 114). Es stellt sich aber auch hier die Frage, ob diese Plattformen langfristig unterhalten werden können, denn falls nicht, besteht die Gefahr eines Verlusts von digitalen Daten, wie in Interview 8 (97–99, 141–143) erläutert.

Im Gegensatz zur Profilierung eigener Bestände auf speziell errichteten Portalen und Plattformen steht die Bemühung, die eigenen Bestände in grössere regionale, nationale und internationale Datenbanken und Plattformen einzubinden (cf. Interviews 1, 141–143; 7, 40–46; 8, 105–107, 115–119; 9, 72–79). Bei dieser Strategie geht es darum, zusätzliche und einfachere Zugänge zu den eigenen Beständen zu ermöglichen, aber auch vollständigere Verzeichnisse und Datenbanken von historischen Beständen aufzubauen, die wiederum für die datenbasierte Forschung nützlich sein sollten. Wenn diese Datenbanken und Verzeichnisse von internationalen Organisationen wie z.B. CERL (cf. Consortium of European Research Libraries (CERL), «About CERL») getragen werden, ist ihre Langlebigkeit besser gewährleistet als bei bibliothekseigenen Plattformen, so dass sich der Aufwand der Datenlieferung oder -einspielung auszahlt. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass sich auf diese Weise langfristige Referenzdatenbanken entwickeln, die zu einem gewissen Grad die Rolle der von Forschenden gewünschten Metakatalogen übernehmen können. Bei Aggregatoren-Plattformen, die aus lokalen Projekten entstehen, wie zum Beispiel dem Universal Short Title Catalogue (USTC), gestaltet sich der finanzielle Unterhalt vergleichsweise schwieriger (siehe Interview 10, 113, 119–120).

4.2.2 Stärkung und Ausbau des Katalogs

Parallel zu den Bemühungen, die eigenen Bestände durch zusätzliche Findemittel, Plattformen oder Vernetzung sichtbar zu machen, gibt es auch Bestrebungen der Bibliotheken, den eigenen Katalog zu stärken und auszubauen. Der Unterhalt und die ständige Verbesserung des Katalogs werden dabei als eine der Hauptaufgaben der Bibliothek angesehen, und der Katalog funktioniert gleichzeitig als Garant für den langfristigen Datenerhalt (cf. Interview 2, 53–54) und als Instrument, um die Daten zugänglich und sichtbar zu machen (cf. Interview 5, 153). Dabei wird auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, den Katalog als Datenarchiv zu nutzen für bibliographische Daten, die in Forschungsprojekten zu spezifischen Beständen erhoben werden (cf. Interviews 5, 80–82 und 8, 144–145), was aber nur bei vorgängiger Planung möglich ist und mit den Datenformat- und Erschliessungsvorgaben vereinbar sein muss. Eine radikalere Weiterentwicklung des Katalogs wäre eine Öffnung des Katalogs via Verlinkung zu weiteren Datentypen über Digitalisate hinaus, wie von Dot Porter für den Katalog der University of Pennsylvania Libraries beschrieben, wo in einem Katalogisat eines Manuskripts z.B. auch ein Link zu einem Video über das Manuskript oder zu einer Visualisierung der Signaturformel eingebettet sein kann (cf. Porter). Die meisten Institutionen gehen im Moment jedoch noch nicht so weit, sondern verlinken in den Katalogisaten vor allem vorhandene

Digitalisate (siehe z.B. Interviews 1, 173–175 und 5, 42–46). Dies bedeutet schon eine grosse Bereicherung des Katalogs, aber Verlinkungen können auch zu zusätzlichen Problemen führen, wenn die Links nicht persistent sind (Interview 3).

4.2.3 Automatisiertes Einspielen von Daten

Eine Stärkung des Katalogs bedingt auch eine Investition in die Datenqualität. Um die Erschliessungstiefe im Katalog zu verbessern, versuchen Bibliotheken, alte Katalogisate automatisiert durch schon bestehende bessere Datensätze zur gleichen Manifestation zu ersetzen oder ergänzen, Daten wie zum Beispiel Normdaten in den Katalog einzuspielen oder sogar neue Katalogisate automatisiert zu generieren. Bei historischen Beständen sind solche Vorgehen schwierig, weil die bibliographischen Datensätze oft von digitalisierten Katalogkarten stammen und so spärlich sind, dass ein korrektes Matching von Datensätzen nur teilweise möglich und die Gefahr von Datenverlust relativ hoch ist (siehe Interviews 2, 47–49; 3; und 8, 125–130). Dies führt dazu, dass sich Versuche der automatisierten Datenverbesserung bei historischen Beständen bisher sehr aufwendig gestalteten (Interview 3) und nur bedingt einen Mehrwert oder Zeitgewinn gegenüber manueller Datenbereinigung oder Rekatalogisierung erbrachten. So werden bibliographische Datensätze in den Abteilungen für historische Bestände und Spezialsammlungen weiterhin laufend manuell bereinigt und ergänzt (siehe z.B. Interviews 2, 17–22; 3; 5, 56–65; 7, 8–11 und 8, 121–122). Gleichzeitig ist es angesichts der grossen Menge an Datensätzen, die es zu bearbeiten gilt, unumgänglich, weiterhin nach automatisierten Lösungen zu suchen, wobei in Zukunft die Abgleichung von Titelseiten bei Digitalisaten hilfreich sein könnte (cf. Interview 8, 128–130).

Bei der Anreicherung bibliographischer Datensätze mit Normdaten sieht die Situation etwas besser aus. Bei allen Bibliotheken wird in der Erschliessung standardmässig mit Autoritätsdaten gearbeitet, und es gibt auch Bemühungen retrospektiv automatisiert Normdaten in Katalogisaten zu ergänzen (siehe Interview 7, 51–55). Wie in Interview 10 (47–48) und 6 (29–32, 70–71, 143–144) erwähnt, ist das Vorhandensein von Normdaten sehr hilfreich für die systematische Suche nach Daten und Zusammenstellung von Datensets, aber auch für die anschliessende Analyse der bibliographischen Daten. Allerdings besteht bei historischen Beständen das Problem, dass z.B. Personen wie Buchbesitzer und vor allem -besitzerinnen in Normdateien wohl oft gar nicht erfasst sind, da sie nicht eindeutig identifiziert werden können. Zugleich ist es mit dem Aufbau von Provenienz-Datenbanken und -Plattformen wie «Ex Meis Libris» der ETH oder des CERL Provenienz Archivs (cf. ««Ex meis libris»: Provenienz alter Drucke»; «CERL Provenance Digital Archive») wahrscheinlich, dass mit der Zeit weitere

Buchbesitzer*innen identifiziert und in Normdateien aufgenommen werden können, was bedeutet, dass die Anreicherung von Katalogisaten mit Autoritätsdaten periodisch wiederholt werden muss. Zusätzlich zu den gängigen Autoritätsdaten zu Personen und Körperschaften, geographischen Bezeichnungen und Schlagwörtern, gibt es, vor allem bei Bild- oder Kartenmaterial, auch einen Trend, bibliographische Daten mit Geokoordinaten zu ergänzen (cf. Interviews 3 und 5, 122–123). Dies kann zum Teil automatisiert gemacht werden, wenn in den Daten schon Ortsangaben wie zum Beispiel Druckorte vorhanden sind (cf. Interview 4, 143–144), aber gerade bei Bild- und Kartenmaterial wurden zu diesem Zweck bei mehreren Bibliotheken auch Citizen Science Projekte organisiert (cf. Interviews 3 und 5, 122–123). Eine solche Ergänzung von bibliographischen Daten ist für Forschende vor allem für die Visualisierung und Analyse von geographischen Verteilungen oder Zusammenhängen von Interesse (siehe z.B. Interviews 4, 143–144 und 6, 29–32).

Schliesslich gibt es auch vermehrt Projekte zur automatisierten Erschliessung, sei es durch Programmierskripte, die vorhandene Daten auslesen und in ein bestimmtes Datenformat überführen, oder sei es – vor allem bei mengenmässig grossen Beständen, die noch gar nicht erschlossen sind – mithilfe von künstlicher Intelligenz, um aus OCR-generierten Textdaten Metadaten herauszufiltern (siehe Interviews 1, 90–110 und 3). Solche Projekte betreffen nicht nur historische Bestände, sondern auch moderne Sammlungen. Eine Schwierigkeit besteht bei diesen Projekten darin, dass sich bei jeder Sammlung andere Herausforderungen stellen, so dass die erarbeiteten Methoden und Prozesse zur Erschliessung anschliessend nur begrenzt auf weitere Bestände angewandt werden können. Zudem ist oft auch die Projektdauer begrenzt, was die weitere Anwendung auf andere Bestände ebenfalls erschwert (Interview 3). So ergibt sich hier in der Bibliothekslandschaft im Moment noch eher ein Bild isolierter Versuchsballons als eines breitangelegten Trends, was sich in naher Zukunft aber durchaus ändern könnte, dank der zunehmend offenen und nachnutzbaren Dokumentation solcher Projekte auf Repositorien wie GitHub.

4.2.4 Zugänglichkeit von bibliographischen Daten und digitalen Objekten

Gleichzeitig mit der angestrebten Verbesserung der Datenqualität versuchen Bibliotheken auch vermehrt, bibliographische Daten aber auch vorhandene Digitalisate besser für Forschende zugänglich und nutzbar zu machen. Obwohl bei allen befragten Bibliotheken schon jetzt Möglichkeiten zum Bezug von Daten bestehen, bleibt es für Forschende eher umständlich, selbständig bibliographische Datensätze in einem gewünschten Format zu beziehen (siehe Interviews 4, 10–14, 85–91, 140–142; 6, 66–67, 73–80; 10, 12–16, 130–134). Daher versuchen

Bibliotheken, den Zugang zu Daten niederschwelliger zu gestalten durch bessere Hilfestellungen, Anpassung der technischen Infrastrukturen oder das direkte Bereitstellen von Daten als fertige Datensets. So resultierte die Erarbeitung der Data Map an der ZB Zürich z.B. in einer ausführlichen Dokumentation der vorhandenen Schnittstellen inklusive Beispielen und Hilfestellungen, wie via die Schnittstellen Daten bezogen werden können (cf. «Über die Data Map»). Auch bei anderen Bibliotheken finden sich detaillierte Anleitungen zur Nutzung von Schnittstellen (siehe z.B. Bodleian Libraries, University of Oxford, «Digital Bodleian Data API Specification»; British Library Board, «Get MARC 21 Data»), welche allerdings trotzdem einiges an Vorwissen voraussetzen und oft auch nicht ohne weiteres zu finden sind. Zudem gibt es beim Bezug von Daten über Schnittstellen z.T. Beschränkungen bezüglich Datenmengen und -formaten, welche Forschende davon abhalten, Daten auf diesem Weg zu beziehen (cf. Interview 6, 81–91 und 9, 40–42), so dass es nachvollziehbar ist, weshalb beim USTC-Projekt vorläufig keine API eingerichtet wird und Skepsis besteht, ob das Ausmass der Nutzung die mit der API verbundenen Kosten rechtfertigen würde (siehe Interview 10, 130–134).

Im Gegensatz zum USTC setzt z.B. die ZB Zürich weiterhin auf eine API-Lösung, wobei mit dem One API Projekt, ein zentraler Datenzugang für Forschende angestrebt (cf. Interview 7, 133–139) und des Weiteren versucht wird, «die aggregierten Daten durchsuch- und herunterladbar zu machen, sodass Forschende diese nicht mehr selbst scrapen müssen» (Zentralbibliothek Zürich, «ZB-Lab»). Bei der National Library of Scotland scheint dieses Ziel schon zumindest teilweise erreicht durch die Bereitstellung gebrauchsfertiger und computerlesbarer Datensets zu verschiedenen Sammlungen der Bibliothek auf der Plattform Data Foundry (cf. «Data Foundry»). Die Plattform stellt dabei nicht nur Metadaten wie z.B. sämtliche Katalogdaten zur Verfügung, sondern auch Datensets zu Karten und Geodaten, zu digitalisierten Sammlungen inklusive Volltext und zu administrativen Daten der National Library of Scotland selbst. Die Data Foundry Plattform bietet Forschenden somit einen einfachen Zugang zu aufbereiteten Daten und ist durch die Verlinkung als digitale Ressource auf der Bibliothekswebseite auch vergleichsweise gut auffindbar (cf. National Library of Scotland, «Digital Resources»).

Neben der verbesserten Zugänglichkeit von bibliographischen Daten besteht seitens der Forschenden auch ein Interesse an besser erschlossenen und analysierbaren Volltexten (siehe Interviews 7, 65–66, 76–77 und 9, 30–33, 72–79). Bei der Schweizer Plattform e-rara ist daher eine Einführung von text mining Funktionalitäten wie «Named Entity Recognition (NER)» und «Named Entity Linking (NEL)» in Diskussion, um Forschenden wie beim Projekt «*impresso* – Media monitoring of the Past» neue Zugänge zu Volltexten und Analysemöglichkeiten zu

eröffnen (cf. *impresso* Projekt Team). Dieser Ansatz unterscheidet sich insofern von der Bereitstellung von Volltextdatensets der National Library of Scotland, als dass die Plattform *e-rara* damit nicht nur mehr als Datenlieferant, sondern gleichzeitig als Infrastruktur zur Datenanalyse funktionieren würde. Ob sich eine solche Entwicklung in naher Zukunft umsetzen lässt, ist im Moment aber noch nicht klar (cf. Interviews 2, 123–126; 7, 95–97; 9, 109).

4.2.5 Kontakt zu Forschenden

Ein letzter Bereich, in welchem sich in Bibliotheken Entwicklungen beobachten lassen, betrifft den Kontakt zu und Austausch mit Forschenden. Entgegen der Tradition, dass Forschende die Bibliothek mit Anfragen kontaktieren, bemüht man sich in Bibliotheken vermehrt, mehr Kontakt zu Forschenden zu pflegen und zusätzlichen Austausch zu fördern. Dies betrifft bei weitem nicht nur Abteilungen historischer Bestände und Spezialsammlungen, sondern auch z.B. den ganzen Open Science Bereich oder das Fachreferat – wie schon am Entscheid der ZB Zürich erkennbar, Fachreferatsdienstleistungen in «Liaison Services» umzubenennen (vgl. «Strategie 2024»). Im Hinblick auf datenbasierte Forschung zeichnet sich hier vor allem der Trend ab, in den Bibliotheken selbst Teams mit Kompetenzen in Digital Scholarship aufzubauen. Diese sind meist nicht auf bestimmte Bestände ausgerichtet, können aber auch in Projekte mit historischen Beständen oder Spezialsammlungen involviert sein. Allgemein scheinen die Tätigkeitsfelder solcher im Moment noch eher kleinen Teams nicht klar umrissen, was damit zusammenhängen kann, dass Bibliotheken erst noch im Begriff sind, sich im Bereich Big Data zu positionieren (cf. Interview 7, 109–110). An der ZB Zürich und der Universitätsbibliothek (UB) Bern gehen die Aufgaben dahin, dass für Forschende Dienstleistungen erbracht werden, entweder auf Anfrage oder durch die Bereitstellung von Hilfsmitteln (vgl. Zentralbibliothek Zürich, «ZB-Lab»; Universität Bern). In den Penn Libraries hingegen gibt es ein Team, das aktiv bei Projekten von Fakultätsmitgliedern mitarbeitet (cf. Interview 4, 148–149).

Wie in Interview 6 (1–5, 33–38) erläutert, besteht auch die Option, data und text mining Methoden innerhalb der Bibliothek anzuwenden, um ein besseres Verständnis der eigenen Sammlungen zu gewinnen, bzw. um durch datenbasierte Forschung an den eigenen Beständen die strategische Weiterentwicklung des Bestandes punkto Digitalisierungs- und Rekatologisierungprojekten zu beeinflussen. Ein Kontakt zu potenziell interessierten Forschungsteams oder Forschenden steht hier an zweiter Stelle und kann auch von der Bibliothek aus initiiert werden, basierend auf dem bearbeiteten Datenkorpus. Diese Ausrichtung von Digital Scholarship Aufgaben scheint gegenwärtig jedoch eher die Ausnahme

zu sein, und der vorherrschende Tenor in Abteilungen historischer Bestände und Spezialsammlungen ist, dass wenig bis keine Kapazitäten für Forschung an den eigenen Beständen bestehen, obwohl dies wünschenswert wäre, um die eigenen Bestände besser zu kennen und dadurch auch bessere Forschungsunterstützung leisten zu können (cf. Interviews 2, 194–197; 3; 8, 25–32).

Schliesslich werden von Bibliotheken auch verschiedene punktuelle Massnahmen verfolgt, um den Kontakt zu Forschenden und auch einem allgemeinen Publikum zu fördern. Diese können von Blogbeiträgen und Posts in den sozialen Medien (siehe z.B. Interviews 1, 165–172 und 5, 149–151) über Befragungen von Forschenden (cf. Interviews 7, 142–143 und 9, 104–108), bis zur Organisation von Tagungen und Publikationen reichen (cf. Interview 10, 35–45). Letzteres Beispiel stammt zwar nicht von einer Bibliothek, sondern vom USTC-Projekt, hat aber laut Interview 10 massgeblich zur Bekanntheit des USTC beigetragen und wäre auch eine denkbare Massnahme, um den Austausch mit Forschenden zu fördern, die z.B. eine Ressource wie e-rara für ihre Forschung benutzen. Von Seite der Forschenden könnte ein solcher Austausch, wie ihn z.B. auch das Schoenberg Institute for Manuscript Studies (SIMS) in Philadelphia jährlich organisiert (cf. University of Pennsylvania), durchaus interessant sein, gerade weil es noch verhältnismässig wenige Tagungen mit Fokus auf die datenbasierte Erforschung historischer Bestände gibt (cf. Interview 4, 127–133). Andererseits birgt dieser Umstand aber natürlich auch die Gefahr, dass die Interessensgemeinschaft für eine Tagung dieser Art zurzeit noch nicht gross genug ist.

Eine weitere mögliche Art der Interaktion mit Forschenden oder angehenden Forschenden ist die Schaffung von Projektstellen oder Praktika, bei welchen Studierende oder Doktorierende die Gelegenheit erhalten, an Bibliotheksprojekten mitzuarbeiten. So bietet die National Library of Scotland z.B. in Zusammenarbeit mit dem Edinburgh College of Arts jährlich ein Praktikum von ca. 20% über vier Monate für eine Person an (cf. Interview 5, 66–75). Das Praktikum kann an den Studiengang angerechnet werden und erlaubt den Studierenden, sich mit Rara Beständen vertraut zu machen und z.B. an der Erschliessung einer Sammlung mitzuarbeiten. Beim USTC-Projekt ist diese Art der Integration von Forschenden noch viel stärker ausgeprägt durch die temporäre Mitarbeit von Doktorierenden und Forschenden zur Erhebung von spezifischen Datensets (siehe Interview 10, 28–30). Eine letzte Möglichkeit zur Förderung des Austauschs mit Forschenden stellt die Vergabe von Stipendien dar. Bibliotheksstipendien für Forschende, die sich mit bestimmten Sammlungen einer Bibliothek auseinandersetzen, haben im angelsächsischen Raum Tradition (siehe z.B. Bodleian Libraries, University of Oxford, «Bodleian Visiting Fellowships»; British Library Board, «Fellowships at the British Library»),

sind in der Schweiz hingegen weniger gebräuchlich. Solche Initiativen seitens der Bibliotheken wie die Befragung von Forschenden, Organisation von Tagungen oder Vergabe von Stipendien können zu vertieften Erkenntnissen bezüglich der Bedürfnisse von Forschenden führen, was für die strategische Entwicklung und Pflege bibliographischer Daten sicherlich von Interesse ist. Gleichzeitig bleibt aber auch immer abzuwägen, wie breit abgestützt die Wünsche von Forschenden sind und inwieweit sie technisch und finanziell auch umsetzbar sind (cf. Interviews 7, 142–147 und 9, 104–111).

4.2.6 Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass verschiedene Entwicklungen im Bereich bibliographische Datensätze historischer Bestände und datenbasierte Forschung im Gange sind, wenn sich auch noch nicht überall eindeutige Trends ausmachen lassen. Dabei sind nicht alle Stossrichtungen neu oder innovativ. Insbesondere die Pflege der Katalogsqualität ist ein sehr traditionelles Anliegen, aber im Kontext der datenbasierten Forschung erlangen die Qualität und Konsistenz von bibliographischen Daten eine neue Bedeutung, die entscheidend über das Ermöglichen einer einfachen Titelrecherche hinausgeht. Mit dieser Vielzahl an parallelen Entwicklungen stellt sich für Bibliotheken generell und auch in Abteilungen für historische Bestände und Spezialsammlungen die Frage, ob nicht eine Notwendigkeit besteht neu auszuhandeln, was als Alltags- oder Basisgeschäft gilt und dementsprechend Bestandteil eines regulären Budgets ist und was als zusätzliche Projekte oder Entwicklungen, die nebenherlaufen, anzusehen ist (siehe Interview 7, 105–108). Dass dabei ein Ausbau von Dienstleistungen und Infrastrukturen im Bereich Digital Scholarship im Vordergrund steht, wird zumeist schon durch die strategischen Ausrichtungen der Bibliotheken oder der Institutionen, in welchen sie eingebettet sind, vorgegeben. Wie aktiv sich die Bibliotheken hier aber über das Erbringen von Dienstleistungen an Nutzende hinaus einbringen wollen, wird sich erst noch zeigen.

5. Abschliessende Reflexion

Die Auswertung der Interviews, sowohl im Hinblick auf die gegenwärtige Situation als auch auf sich abzeichnende Zukunftstrends, zeigt auf, dass viele der von Green und Whittaker geäußerten Kritikpunkte nach wie vor Bestand haben, obwohl durchaus grosse Bemühungen im Gange sind, um die bibliographischen Daten historischer Bestände und Spezialsammlungen weiterzuentwickeln. Die grössten Fortschritte scheint es in der grundsätzlichen Zugänglichkeit bibliographischer Datensätze gegeben zu haben, auch wenn die Zugangsmodalitäten von Institution zu Institution immer noch unterschiedlich und z.T. anspruchsvoll sind. In Interview

10 (17–19) wird diesbezüglich ein eindrücklicher Gesinnungswandel seitens der Bibliotheken beschrieben, von einer eher skeptischen Einstellung vor zwanzig Jahren zu einer grossen Bereitschaft heute, Daten zu teilen und öffentlich zugänglich zu machen. Auch bei der Ausrichtung von Bibliotheken generell und Abteilungen für historische Bestände im Speziellen auf die Forschung und Interaktion mit Forschenden zeichnen sich Fortschritte ab, im Sinne, dass Bibliotheken vermehrt aktiv in Projekte involviert sind oder selbst versuchen, Grundlagen für neue Forschungsvorhaben zu schaffen. Dies resultiert im Moment meist noch nicht in einem Mehrwert für Bibliotheken bezüglich bibliographischer Daten, die in den Katalog eingespielt werden könnten. Mit dem verstärkten Fokus auf Forschungsdatenmanagement seitens der Forschungsförderung besteht aber die Möglichkeit, dass sich dies in Zukunft ändert. Auch das Bereitstellen von Datensets durch Bibliotheken könnte hier neue Möglichkeiten eröffnen, wenn Forschende mit solchen Datensets arbeiten und sie vielleicht anreichern. Auf jeden Fall wünschenswert wäre ein noch stärker institutionalisierter Austausch zwischen Bibliotheken und Forschenden aus dem Bereich der Digital Humanities, um die frühzeitige Kooperation und Koordination bei Projekten zu fördern.

Ein weiterer Bereich, in welchem deutliche Verbesserungen sichtbar sind, ist bei der Erfassung von Normdaten in bibliographischen Datensätzen. Dies geschieht mittlerweile standardmässig und es entstehen auch neue Referenzdatenbanken, wie z.B. das CERL Provenienz Archiv. Allerdings besteht bei historischen Beständen nach wie vor die Schwierigkeit, dass in vielen älteren Katalogisaten noch keine Autoritätsdaten erfasst sind und eine automatisierte Einspielung mit Problemen verbunden ist. Auch fehlt weiterhin die von Green geforderte Normdatenbank für Titel (45), welche die Suche nach verschiedenen Ausgaben eines Titels erleichtern würde. Die unterschiedliche Erschliessungsqualität und -tiefe bei bibliographischen Daten bleibt damit vorläufig ein Hindernis für datenbasierte Studien alter Drucke.

Dies betrifft auch die immer noch ungelösten Probleme unstrukturierter Notizfelder und inkonsistenter Datenerfassung bei historischen Beständen und Spezialsammlungen, welche die Durchsuchbarkeit und Analyse der Datensätze beeinträchtigen. Obwohl von den zuständigen Abteilungen kontinuierlich Anstrengungen unternommen werden, um die Datenlage teils manuell, teil durch automatisierte Prozesse zu verbessern und auch unzulänglich katalogisierte Sammlungen besser zu erschliessen, stehen generell nicht genügend Ressourcen für grössere Rekatalogisierungsprojekte zur Verfügung. Gerade eine flächendeckende Umgestaltung der unstrukturierten Notizfelder würde aber beträchtliche Ressourcen und auch neue standardisierte Richtlinien erfordern, wie die darin enthaltenen Informationen erfasst werden sollen. Wie von

der OCLC Research Archives and Special Collections Linked Data Review Group in ihrem Positionspapier dargelegt, könnte eine Transformation der bibliographischen Datensätze zu Linked Open Data hier zu der von Green geforderten Verbesserung der Situation beitragen (cf. 6–10). Eine solche Transformation wäre aber genauso ressourcenintensiv wie die Verbesserung der Datensätze im bestehenden MARC-Format, und ist, wie im Positionspapier erwähnt, momentan mangels breiter Unterstützung noch nicht realistisch – ebenso wenig wie eine baldige Ablösung des MARC-Formats durch BIBFRAME. So besteht bei Abteilungen für historische Bestände und Spezialsammlungen zwar weiterhin ein Interesse an Linked Open Data, aber es wird mehr mit der Bereitstellung von offenen Datensets auf Wikimedia experimentiert, als eine strategische Weiterentwicklung der bibliographischen Daten in diese Richtung angepeilt (cf. Interviews 2, 93–97 und 7, 124–131).

Bei der Sichtbarkeit der historischen Bestände und Spezialsammlungen zeigen sich ebenfalls nur bedingt Verbesserungen. Zwar nimmt die nationale und internationale Vernetzung der Bestände tendenziell zu, aber gleichzeitig gibt es auf lokaler Ebene auch Rückschritte in der Sichtbarkeit durch die Ablösung der früheren Discovery Systeme. Das neue, weitverbreitete Discovery System Primo bedeutet für alte Drucke zumindest im gegenwärtigen Entwicklungsstadium eine Verschlechterung der Sichtbarkeit und Durchsuchbarkeit und somit eine weitere Herausforderung für Bibliotheken und Nutzende. Hier lässt sich noch schwer abschätzen, wie sich die Situation für historische Bestände und Spezialsammlungen weiterentwickelt und welchen Einfluss Institutionen wie die British Library und die Bodleian Library diesbezüglich nehmen können.

Bei der Kompetenzentwicklung im Bereich Digital Scholarship innerhalb von Bibliotheken sieht es ähnlich aus; auch hier ist noch nicht klar, in welche Richtung die Entwicklung in den nächsten Jahren geht. Vor allem in der Schweiz scheint generell ein Interesse daran zu bestehen, in diesem Bereich Kompetenzen aufzubauen und diese auch bei historischen Beständen und Spezialsammlungen zum Tragen zu bringen. Die genaue Ausrichtung möglicher Projekte ist jedoch nicht klar festgelegt, bzw. variiert momentan von Institution zu Institution. Im angelsächsischen Raum scheint die schon von Whittaker (124) beanstandete Trennung zwischen den Abteilungen für historische Bestände und Spezialsammlungen und Digital Scholarship Teams noch stärker vorhanden zu sein, was den Austausch von Wissen und die Entwicklung von Projekten erschwert (cf. Interview 5, 47–53). Hier wäre eine engere Zusammenarbeit sicher wünschenswert, da auf diese Weise wohl die beste Chance besteht, zukünftig eine zumindest teilweise automatisierte Verbesserung der bibliographischen Daten alter Drucke zu erreichen. Oder anders formuliert, um tatsächlich in nützlicher Frist eine

entscheidende Verbesserung der Datenqualität und Erschließungstiefe alter Drucke zu bewirken, bräuchte es wohl eine Aufstockung der Ressourcen bei Systembibliothekar*innen kombiniert mit dem Aufbau eines Digital Scholarship Teams, welches nicht nur Projekte verfolgt, die direkt Forschenden zudienen, sondern in Zusammenarbeit mit einzelnen Abteilungen auch Projekte zur Weiterentwicklung der bibliographischen Daten verfolgt. Ohne eine solche strategische Herangehensweise und den dazu nötigen Ressourcen, können innerhalb der Abteilungen für historische Drucke und Spezialsammlungen weiterhin zwar für Nutzende unbestritten wertvolle, aber nur punktuelle Datenverbesserungen durchgeführt werden.

6. Literaturverzeichnis

- Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes). «Plateforme IdRef - Réseau Autorités». *Agence bibliographique de l'enseignement supérieur*, <https://abes.fr/reseaux-idref-oidc/outils-et-services-autorites/plateforme-idref/>. Zugegriffen 27. Februar 2023.
- Agence bibliographique de l'enseignement supérieur (Abes) und Bibliothèque nationale de France (BnF). «Le projet Fichier national d'entités». *Transition bibliographique*, 2023, <https://www.transition-bibliographique.fr/fne/fichier-national-entites/>.
- . «Transition bibliographique des catalogues vers le web de données». *Transition bibliographique*, <https://www.transition-bibliographique.fr/>. Zugegriffen 4. Januar 2023.
- Bayerische Staatsbibliothek. «Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (VD 16)». *Bayerische Staatsbibliothek*, 2023, <https://www.bsb-muenchen.de/sammlungen/historische-drucke/recherche/vd-16/>.
- Bermès, Emmanuelle. *Le Web sémantique en bibliothèque*. Electre, Editions du Cercle de la Librairie, 2013.
- , Herausgeber. *Vers de nouveaux catalogues*. Éditions du Cercle de la Librairie, 2016.
- Bibliothèque nationale de France. «BnF Data». *BnF Data*, 2023, <https://data.bnf.fr/>.
- . «Centre national Rameau». *BnF Rameau*, <https://rameau.bnf.fr/>. Zugegriffen 27. Februar 2023.
- Bodleian Libraries, University of Oxford. «Bodleian Visiting Fellowships». *Bodleian Libraries, University of Oxford*, 2023, <https://www.bodleian.ox.ac.uk/csb/fellowships/bodleian-visiting-fellowships>.
- . «Digital Bodleian». *Digital Bodleian*, 2023, <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/>.
- . «Digital Bodleian Data API Specification». *Digital Bodleian*, 2023, <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/developer/data/>.

- British Library Board. «English Short Title Catalogue». *The British Library*, The British Library, <https://www.bl.uk/projects/english-short-title-catalogue>. Zugegriffen 16. Oktober 2022.
- . «Fellowships at the British Library». *The British Library*, <https://www.bl.uk/research-collaboration/fellowships>. Zugegriffen 8. März 2023.
- . «Get MARC 21 Data». *The British Library*, <https://www.bl.uk/help/get-marc-21-data>. Zugegriffen 5. März 2023.
- Carlson, Scott, u. a. *Linked Data for the Perplexed Librarian*. ALA Editions, 2020.
- Consortium of European Research Libraries (CERL). «About CERL». *Consortium of European Research Libraries (CERL)*, 27. Dezember 2022, <https://www.cerl.org/about/main>.
- . «CERL Provenance Digital Archive». *Consortium of European Research Libraries (CERL)*, 2022, <https://pda.cerl.org/>.
- . «ISTC (Incunabula Short Title Catalogue)». *British Library*, 2016, https://data.cerl.org/istc/_search.
- Cullingford, Alison. *The Special Collections Handbook*. Third edition, Facet, 2022.
- Deutsche Nationalbibliothek. «3R für DACH-Bibliotheken». *DNB rda-info*, 2023, https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=235324289#3R_Info_Wiki-499331551.
- . «Anwendungsrichtlinien für den deutschsprachigen Raum D-A-CH». *DNB rda-info*, 2023, <https://wiki.dnb.de/pages/viewpage.action?pageId=127172808>.
- . «Beta-Version der STA-Dokumentationsplattform». *DNB rda-info*, 2023, <https://wiki.dnb.de/display/RDAINFO/Beta-Version+der+STA-Dokumentationsplattform>.
- . «Gemeinsame Normdatei (GND)». *Deutsche Nationalbibliothek*, 10. November 2022, https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html.
- ETH-Bibliothek. «e-rara». *e-rara*, <https://www.e-rara.ch/>. Zugegriffen 1. März 2023.

- . ««Ex meis libris»: Provenienz alter Drucke». *E-Pics*, 2022, <https://ad-provenienz.e-pics.ethz.ch/login/welcome.jsp?es=1>.
- Evans, Jason. «Library Data as Linked Open Data». *Catalogue and Index*, Nr. 199, 2020, S. 17–21.
- Green, Jonathan. «Databases, Book Survival and Early Printing». *Notizen zur Buchgeschichte*, herausgegeben von Buch- und Mediengeschichte Wolfenbütteler Arbeitskreis für Bibliotheks- und Herzog August Bibliothek, Bd. 40, 2015, S. 35–47.
- Herzog August Bibliothek. «Das OCR-D-Projekt». *OCR-D*, 2021, <https://ocr-d.de/de/about>.
- . «Introduction - About the project - vd17». *VD17*, <http://www.vd17.de/en/about-the-project/introduction>. Zugegriffen 10. März 2023.
- IDS Informationsverbund Deutschschweiz Kommission Formalkatalogisierung / Gemeinsames Format. *IDS Arbeitshilfe für Alte Drucke*. 22. März 2018.
- impresso Projekt Team. «Impresso – Media Monitoring of the Past». *Impresso*, 2022, <https://impresso-project.ch/>.
- Leresche, Françoise. «La Transition bibliographique». *Vers de nouveaux catalogues*, herausgegeben von Emmanuelle Bermès, Éditions du Cercle de la Librairie, 2016, S. 51–67.
- LIBER. «LIBER Linked Open Data Working Group». *LIBER Europe*, 2022, <https://libereurope.eu/working-group/liber-linked-open-data-working-group/>.
- Liebig, Stefan, u. a. *Datenschutzrechtliche Anforderungen bei der Generierung und Archivierung qualitativer Interviewdaten*. Working Paper, 238, RatSWD Working Paper, 2014. www.econstor.eu, <https://www.econstor.eu/handle/10419/97181>.
- Linked Data for Libraries (LD4L). «Linked Data for Libraries (LD4L) Gateway». *Linked Data for Libraries Gateway*, 2020, <https://wiki.lyrasis.org/display/ld4lGW/Linked+Data+for+Libraries+%28LD4L%29+Gateway>.

- Mitchell, James. *DCRMR: Descriptive Cataloging of Rare Materials (RDA Edition)*. unpublished paper, 26. Januar 2022.
- National Library of Scotland. «Data Foundry». *National Library of Scotland*, <https://data.nls.uk/>. Zugegriffen 8. März 2023.
- . «Digital Resources». *National Library of Scotland*, 2023, <https://www.nls.uk/digital-resources/>.
- OCLC. «VIAF». *VIAF: Virtual International Authority File*, 2021, <https://viaf.org/>.
- OCLC Research Archives and Special Collections Linked Data Review Group. *Archives and Special Collections Linked Data: Navigating between Notes and Nodes*. OCLC Research, 2020, <https://doi.org/10.25333/4gtz-zd88>.
- Pollard, Alfred William, und Gilbert Richard Redgrave. *A Short-Title Catalogue of Books Printed in England, Scotland, and Ireland and of English Books Printed Abroad: 1475-1640*. 2nd ed. rev. and enlarged / begun by W.A. Jackson and F.S. Ferguson; completed by Katharine F. Pantzer, The Bibliographical Society, 1976.
- Porter, Dot. «Modelling the Historical Manuscript: Theory and Practice». *Dot Porter Digital*, 5. Juli 2022, <http://www.dotporterdigital.org/modelling-the-historical-manuscript-theory-and-practice/>.
- Przyborski, Aglaja, und Monika Wohlrab-Sahr. «Qualitative Sozialforschung: Ein Arbeitsbuch». *Qualitative Sozialforschung*, De Gruyter Oldenbourg, 2021. www.degruyter.com, <https://doi.org/10.1515/9783110710663>.
- Rare Books and Manuscripts Section (RBMS). «RBMS Bibliographic Standards Committee». *RBMS - Rare Books & Manuscripts Section*, 2015, https://rbms.info/committees/bibliographic_standards/.
- Sponsors of Schema.org. «Schema.org». *Schema.org*, 2022, <https://schema.org/>.
- Standardisierungsausschuss (STA). «STA-Community». *sta-community*, 2023, <https://wiki.dnb.de/display/STAC/STA-Community>.

- The Library of Congress. «Library of Congress Authorities». *The Library of Congress*, 25. September 2019, <https://authorities.loc.gov/>.
- . «MARC 21 Format for Bibliographic Data: 5XX: Note Fields - General Information». *The Library of Congress*, 2022, <https://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd5xx.html>.
- The Schoenberg Institute for Manuscript Studies, University of Pennsylvania Libraries. «Schoenberg Database of Manuscripts». *Schoenberg Database of Manuscripts*, <http://sdbm.library.upenn.edu>. Zugegriffen 13. Januar 2023.
- Tian, Cindy Tang, u. a. «Name and Subject Heading Reconciliation to Linked Open Data Authorities Using Virtual International Authority File and Library of Congress Linked Data Service APIs: A Case Study Featuring Emblematica Online». *Library Resources & Technical Services*, Bd. 65, Nr. 4, November 2021, S. 132–41, <https://doi.org/10.5860/lrts.65n4.132>.
- Universität Bern. «Digital Scholarship». *Universitätsbibliothek*, 2023, https://www.ub.unibe.ch/service/digital_scholarship/index_ger.html.
- University of Michigan Library. «Early English Books Online (EEBO) TCP – Text Creation Partnership». *About EEBO-TCP*, 2020, <https://textcreationpartnership.org/tcp-texts/eebo-tcp-early-english-books-online/>.
- University of Pennsylvania. «The Lawrence J. Schoenberg Symposium on Manuscript Studies in the Digital Age». *Penn Libraries*, <https://old.library.upenn.edu/about/exhibits-events/ljs-symposium>. Zugegriffen 8. März 2023.
- USTC Project Team. «USTC». *The Universal Short Title Catalogue*, <https://www.ustc.ac.uk/>. Zugegriffen 10. März 2023.
- Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbunds. «VD18-Datenbank: Das Verzeichnis Deutscher Drucke des 18. Jahrhunderts». *VD18 GBV*, 2023, <https://kxp.k10plus.de/DB=1.65/>.

- Verein swisscollections. «swisscollections». *swisscollections*, <https://swisscollections.ch/>.
Zugegriffen 18. Februar 2023.
- Wallis, Richard, u. a. «Recommendations for the application of Schema.org to aggregated Cultural Heritage metadata to increase relevance and visibility to search engines: the case of Europeana». *The Code4Lib Journal*, Nr. 36, April 2017, <https://journal.code4lib.org/articles/12330>.
- Wenz, Romain. «L’open data, un levier pour l’évolution des catalogues». *Vers de nouveaux catalogues*, herausgegeben von Emmanuelle Bermès, Éditions du Cercle de la Librairie, 2016, S. 15–23.
- Whittaker, Beth M. «“Get It, Catalog It, Promote It”: New Challenges to Providing Access to Special Collections». *RBM: A Journal of Rare Books, Manuscripts, and Cultural Heritage*, Bd. 7, Nr. 2, 2006, S. 121–33. rbm.acrl.org, <https://doi.org/10.5860/rbm.7.2.266>.
- Wing, Donald. *Short-Title Catalogue of Books Printed in England, Scotland, Ireland, Wales, and British America and of English Books Printed in Other Countries: 1641-1700*. Columbia University Press, 1945.
- Zentralbibliothek Zürich. «Strategie 2024». *Zentralbibliothek Zürich*, <https://www.zb.uzh.ch/de/ueber-uns/die-zb-zeigt-profil/de/ueber-uns/die-zb-zeigt-profil/strategie-2024>. Zugegriffen 8. März 2023.
- . «Über die Data Map». *ZB Data Map*, 2022, <https://data.zb.uzh.ch/map/books/data-map-der-zentralbibliothek-zurich/page/uber-die-data-map>.
- . «ZB-Lab». *Zentralbibliothek Zürich*, <https://www.zb.uzh.ch/de/ueber-uns/de/ueber-uns/zb-lab>. Zugegriffen 8. März 2023.

7. Anhang

7.1. Einverständniserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Interviewdaten

7.1.1 Deutsch

Die folgende Einverständniserklärung basiert auf der von Katja Staub angepassten Einverständniserklärung nach Liebig et al. (19–20). Sie wurde übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) und durch mich korrigiert.

Projekt:	Die Weiterentwicklung bibliographischer Datensätze alter Bestände im Hinblick auf datenbasierte Forschung
Kontext:	Abschlussarbeit MAS Bibliotheks- und Informationswissenschaft 2021–2023 (Universität Zürich)
Interviewerin:	Rahel Orgis, Universitätsbibliothek Bern
Interview	
Datum:	

Projekt

Untersuchung der Entwicklung von bibliographischen/Katalogdaten für historische Bestände im Hinblick auf Data- und Textmining-Forschungstrends durch Interviews mit Experten aus Bibliotheken mit bedeutenden Rara-Beständen in der Schweiz, Großbritannien und den USA.

Verarbeitung der Daten

Die Interviews werden auf einem nicht webfähigen Diktiergerät aufgezeichnet und maximal ein Jahr lang gespeichert. Die Interviewerin transkribiert die Interviews in Form einer Zusammenfassung, wobei ausgewählte Schlüsselpassagen wortwörtlich transkribiert werden. Die Transkriptionen werden auf dem persönlichen Laptop der Interviewerin gespeichert und auf dem institutionellen Server der Universität Bern gesichert. Auf Wunsch der befragten Person werden die Transkriptionen anonymisiert, indem alle Informationen, die zur Identifizierung der Person führen könnten, entfernt oder ersetzt werden.

Die Transkriptionen werden auszugsweise zitiert und in den Anhang der Abschlussarbeit für den Master of Advanced Studies in Bibliotheks- und Informationswissenschaft (Universität Zürich) aufgenommen. Für jede weitere Veröffentlichung, die auf den Interviewdaten basiert,

wird die Interviewerin die Zustimmung der Befragten zur Weiterverwendung der Daten einholen.

Personenbezogene Daten

Persönliche Daten, einschliesslich der Einverständniserklärung, werden getrennt von den Interviewtranskriptionen und unzugänglich für Dritte aufbewahrt. Auf Wunsch der Befragten werden ihre personenbezogenen Daten nach Abschluss des Projekts gelöscht.

Teilnahme

Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Die Befragten haben jederzeit die Möglichkeit, das Interview abubrechen und ihre Zustimmung zur Aufzeichnung und Transkription des Interviews zu widerrufen.

Einverständniserklärung

Ich bin damit einverstanden, an einem Interview unter den oben genannten Bedingungen teilzunehmen.

ja nein

Ich bin damit einverstanden, dass meine Institution in den Interviewtranskriptionen und in der erwähnten Abschlussarbeit genannt wird.

ja nein

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und meine berufliche Funktion in den Interviewtranskriptionen und in der erwähnten Abschlussarbeit genannt werden.

ja nein

Ich beantrage, dass alle personenbezogenen Daten, die mich mit diesem Projekt in Verbindung bringen, nach Beendigung des Projektes gelöscht werden.

ja nein

Name:

Ort, Datum:

Unterschrift:

7.1.2 Englisch

Die folgende Einverständniserklärung basiert auf der von Katja Staub angepassten Einverständniserklärung nach Liebig et al. (19–20).

Project:	The development of bibliographic data in view of data-based research
Context:	Thesis for the completion of a Master of Advanced Studies degree in Library and Information Sciences (University of Zurich)
Interviewer:	Rahel Orgis, University Library Bern
Interview date:	

Project

Investigation of the development of bibliographic/catalogue data for rare books in view of current data- and text-mining research trends by means of interviews with experts from libraries with important rare book holdings in Switzerland, Britain and the US.

Data processing

The interviews are recorded and stored for one year maximum on a note recorder that is not web-enabled. The interviewer will transcribe the interviews in the form of a summary with selected key passages transcribed verbatim. The transcriptions will be stored on the personal laptop of the interviewer and backed up on the institutional server of the University of Bern. At the request of the interviewee the transcriptions will be anonymised by removing or replacing all information that could lead to the identification of the person.

The transcriptions will be quoted in excerpts and included in the appendix of the thesis for the completion of a Master of Advanced Studies degree in Library and Information Sciences (University of Zurich). For any further publication based on the interview data the interviewer will request the interviewees' permission to reuse the data.

Personal data

Personal data including the declaration of consent is stored separately from interview transcriptions and inaccessible to third parties. At the request of the interviewees their personal data will be deleted after the end of the project.

Participation

Participation in the interviews is voluntary. The interviewees have the option to cancel or discontinue the interview and to withdraw their consent to the recording and transcription of the interview at any time.

Declaration of Consent

I agree to take part in an interview under the above-mentioned conditions.

yes no

I agree that my institution is named in the interview transcriptions and the above-mentioned thesis.

yes no

I agree that my name and professional function is stated in the interview transcriptions and the above-mentioned thesis.

yes no

I request that all personal data connecting me to this project will be deleted after the end of the project.

yes no

Name:

Place, date:

Signature:

7.1.3 Französisch

Die folgende Einverständniserklärung basiert auf der von Katja Staub angepassten Einverständniserklärung nach Liebig et al. (19–20). Sie wurde übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version) und durch mich korrigiert.

Projet : Le développement des données bibliographiques en vue d'une recherche basée sur les données

Contexte : Mémoire pour l'obtention d'un Master of Advanced Studies en bibliothéconomie et sciences de l'information (Université de Zurich)

Intervieweur : Rahel Orgis, Bibliothèque universitaire de Berne

Date de l'entretien :

Projet

Etude de l'évolution des données bibliographiques des fonds anciens en vue des tendances actuelles de la recherche en matière de data-mining et de text-mining, au moyen d'entretiens avec des experts de bibliothèques possédant d'importants fonds de livres anciens en Suisse, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

Traitement des données

Les entretiens sont enregistrés et conservés pendant un an maximum sur un enregistreur de notes qui n'est pas connecté à Internet. L'enquêtrice transcrira les entretiens sous la forme d'un résumé avec des passages clés sélectionnés transcrits mot à mot. Les transcriptions seront stockées sur l'ordinateur portable personnel de l'enquêtrice et sauvegardées sur le serveur institutionnel de l'Université de Berne. A la demande de la personne interrogée, les transcriptions seront rendues anonymes en supprimant ou en remplaçant toutes les informations qui pourraient conduire à l'identification de la personne.

Les transcriptions seront citées par extraits et incluses dans l'annexe du mémoire de fin d'études du Master of Advanced Studies en bibliothéconomie et sciences de l'information (Université de Zurich). Pour toute autre publication basée sur les données de l'entretien, l'enquêteur demandera aux personnes interrogées l'autorisation de réutiliser les données.

Données personnelles

Les données personnelles, y compris la déclaration de consentement, sont stockées séparément de la transcription des entretiens et inaccessibles à des tiers. À la demande des personnes interrogées, leurs données personnelles seront supprimées à la fin du projet.

Participation

La participation aux entretiens est volontaire. Les personnes interrogées ont la possibilité d'annuler ou d'interrompre l'entretien et de retirer leur consentement à l'enregistrement et à la transcription de l'entretien à tout moment.

Déclaration de consentement

J'accepte de participer à un entretien dans les conditions susmentionnées.

oui non

J'accepte que mon institution soit citée dans les transcriptions de l'entretien et dans la thèse susmentionnée.

oui non

J'accepte que mon nom et ma fonction professionnelle soient mentionnés dans les transcriptions des entretiens et la thèse susmentionnée.

oui non

Je demande que toutes les données personnelles me reliant à ce projet soient supprimées après la fin du projet.

oui non

Nom :

Lieu, date :

Signature :

7.2. Interview Leitfaden

7.2.1 Expert*innen im Bereich Katalogisierung alter Drucke

Aktuelle Situation an der Institution des Befragten bezüglich der Katalogisierung von alten Drucken und Sondersammlungen:

- Welche Rolle spielen bibliographische Daten in Ihrer Arbeit?
- Welche Katalogisierungsstandards verwenden Sie und warum? Wird sich dies voraussichtlich ändern?
- Was für Normdaten verwenden Sie?
- Welche Möglichkeiten gibt es, bibliographische Daten in großen Mengen herunterzuladen? (Gibt es APIs zu diesem Zweck?)
- Mit welchen Problemen haben Sie in Bezug auf die bibliographischen Daten Ihrer Sammlung(en) zu kämpfen?
- Gibt es Bestände an alten Drucken/Sondersammlungen, die bisher nicht katalogisiert wurden oder deren Katalogisate von unzureichender Qualität sind? Wenn ja, wie umfangreich sind diese Bestände? Gibt es laufende oder geplante Projekte zur (Re)Katalogisierung solcher Bestände?

Entwicklung von/Projekte in Bezug auf bibliographische Daten:

- Welche Schritte werden unternommen, um Katalogisate als Daten besser zugänglich zu machen? Zum Beispiel besser lesbarer für Computer?
- Gibt es laufende oder geplante Projekte zur Anreicherung von Katalogdaten mit Autoritätsdateien oder anderen verknüpften offenen Daten?
- An welchen Kooperationen sind Sie im Bereich Katalogisierung/Katalogeinträge beteiligt und zu welchem Zweck?
- Wenn Sie genügend Mittel zur Verfügung hätten, welche Maßnahmen/Projekte würden Sie für die Zukunft der Sammlung/Bestände in Angriff nehmen wollen?

Forschungsorientierung:

- Ist die Bibliothek/Institution an datenbasierten Forschungsprojekten beteiligt, die bibliographische Daten nutzen?
- Wie ermutigen Sie Forschende dazu, mit Ihren Sammlungen und bibliographischen Daten zu arbeiten?
- Welche Möglichkeiten haben Forschende, bestehende bibliographische Daten anzureichern/zukorrigieren/zuzergänzen?

- Werden im Rahmen von Forschungsprojekten manchmal Daten in die Katalogeinträge zurückgeführt?
- Welche Möglichkeiten haben die Mitarbeitenden der Einrichtung (z. B. Bibliothekar*innen für alte Bestände), Recherchen zu ihren eigenen Beständen durchzuführen?

7.2.2 Forschende im Bereich alte Drucke

Forscherperspektive auf Bibliothekskataloge und bibliographische Daten/Darstellung von Sondersammlungen im Kontext von Text- und Data-Mining-Forschung:

- Welche Rolle spielen bibliographische Daten in Ihrer Arbeit? Wie wichtig sind sie (oder arbeiten Sie eher mit Volltexten, Bildern...)?
- Sind Sie derzeit an datenbasierten Forschungsprojekten beteiligt, die bibliographische Daten nutzen?
- Erfordern Ihre Projekte das Herunterladen von bibliographischen Daten in großen Mengen? Wie gehen Sie dabei vor (laden Sie Daten selbst über APIs/SPARQL herunter, erhalten Sie Daten von Bibliotheken), wie entwickeln/planen Sie Ihre Projekte, die bibliographische Daten und Materialien einbeziehen?
- Was würde Ihnen den Zugang zu Sammlungen und bibliographischen Daten erleichtern?
- Mit welchen Tools/Programmen arbeiten Sie in Ihren Projekten, um Daten zu analysieren/manipulieren/visualisieren?
- Mit welchen Problemen haben Sie bei der Nutzung bibliographischer Daten für Ihr(e) Projekt(e) zu kämpfen? Welche Art von Informationen vermissen Sie in Katalogen?
- Gibt es Bestände an seltenen Büchern/Sondersammlungen, mit denen Sie arbeiten (wollen), die bisher nicht katalogisiert wurden oder deren Katalogdaten von unzureichender Qualität sind?
- Kennen Sie Katalogisierungsstandards und sind Sie informiert über Entwicklungen in der Katalogisierung?
- Welche Normdateien/Referenzen/Identifikatoren sind Ihnen bekannt oder werden von Ihnen genutzt? Welche eindeutigen Identifikatoren/Normdaten/Vokabulare würden Sie sich wünschen?
- Welche Bedeutung haben verknüpfte offene Daten für Sie?
- Wenn Sie die ideale Präsentation von Sammlungen/Beständen in Bibliotheken entwerfen könnten (in Bezug auf Daten, Funktionalitäten, Zugang, ...), was wären Ihre Prioritäten?
- Sind Sie an einer Zusammenarbeit mit (Forschungs-) Bibliotheken beteiligt?

- Welche Möglichkeiten sehen Sie, um bestehende bibliographische Datensätze anzureichern/zu korrigieren/zu ergänzen? Fließen aus Ihren Forschungsprojekten manchmal Daten in die Katalogdaten ein? Was würde es Ihnen leichter machen, Daten zu Bibliothekskatalogen/Plattformen beizusteuern?

7.3. Zusammenfassungen der Interviews

7.3.1 Interview 1 vom 9. Januar 2023 via Zoom

Alexis Rivier, Bibliothèque de Genève (BGE)

Fonctions et responsabilités: conservateur à la Bibliothèque de Genève, responsable de l'unité de coordination numérique qui regroupe trois domaines:

- Coordination locale SLSP (IZ Ville de Genève)
- Atelier numérique multimédia: atelier de numérisation, équivalent d'un « Digizentrum », reproduction de tous types de documents pour les usagers, programmes de numérisation comme e-rara, gestion de la numérisation externe et traitements numériques des documents audiovisuels (en constitution)
- Traitements numériques: gestion des données, acquisition et mise à disposition des métadonnées, travail avec des partenaires extérieurs comme depuis peu avec la chaire des humanités numériques de l'Université de Genève

Bibliothèque de Genève (BGE), <http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/> :

- bibliothèque patrimoniale de la ville et du canton de Genève, dépositaire de la mémoire intellectuelle, écrite et iconographique de Genève
- pas de lien institutionnel avec la bibliothèque de l'Université, mais collaboration par le biais de la chaire d'humanités numériques et de coordination pour l'acquisition de certaines ressources électroniques
- rôle de bibliothèque de référence aussi pour les étudiants et le corps professoral

Importance fondamentale des données bibliographiques pour le travail (à la base de toutes les activités numériques):

- création manuelle des données
- récupération de données à partir de métadonnées ; par exemple projet en cours pour des fonds photographiques numériques : comment récupérer/utiliser les métadonnées existantes pour la description des photos dans le format cible Museum+; problème de quantité pour les collections iconographiques, la production cumulée d'un photographe durant toute sa carrière est de l'ordre du million
- manipulation des données pour les transmettre à des personnes externes, à des bibliothèques numériques
- projet pilote envisagé de production de données pour la description des affiches (Catalogue collectif suisse des affiches (CCSA) géré par la Bibliothèque nationale (BN) sur ExLibris Alma) à l'aide d'outils d'intelligence artificielle

Catalogage et utilisation d'autorités :

- pour les imprimés : MARC et RDA (selon exigences de SLSP), Rameau pour les autorités matières, IdRef pour les autorités auteurs (les bibliothèques romandes s'orientent vers la France, décision prise par les bibliothèques romandes dans SLSP, continuation de la pratique établie avec RERO)
- pour les inventaires d'archives : ISAD G, pas d'autorités provenant d'un référentiel externe, le Département des manuscrits et archives privées de la bibliothèque établit lui-même les autorités
- pour les collections iconographiques : Zetcom Museum+, la gestion des noms de personnes et de collectivités est opérée localement par le Musée d'art et d'histoire de la Ville de Genève; ce système est utilisé par les autres musées de la Ville et également pour les collections iconographiques de la BGE
- pour les affiches gérées par la BN sur le système ExLibris Alma: pas de référentiel spécifique, les autorités sont gérées par la BN dans le cadre du CCSA

« Il faudrait certainement faire tout un travail d'alignement des données [d'autorités utilisées] avec un référentiel ou avec plusieurs référentiels, par exemple IdRef, mais il peut y avoir d'autres référentiels intéressants comme le DHS, par exemple, le Dictionnaire historique Suisse. »

Le format de catalogage dépend des applications utilisées : par exemple Museum+ de Zetcom pour les fonds iconographiques utilise un format propre interne. Il est possible de convertir dans un format recommandé par le CIDOC (Comité international pour la documentation de l'ICOM).

Problèmes rencontrés :

« Il n'y a pas d'interopérabilité [des données] ou [une interopérabilité] faible ... et puis on n'a pas de référentiels partagés ».

Les référentiels existants ne sont pas utilisés pour tous les types de collections. Par ailleurs pour les noms de lieux par exemple, il y a différents référentiels en Suisse et dans le monde qui peuvent être utilisés.

Possibilités d'export en masse :

- dans SLSP il existe des APIs plus ou moins ouvertes (à cause de la question de la protection des données), donc a priori des possibilités très larges de télécharger des données en masse
- situation semblable pour les affiches gérées également dans un système ExLibris Alma (mais pas SLSP)

- pour les collections iconographiques de telles possibilités n'existent pas, les données devraient être demandées explicitement à la bibliothèque qui a la possibilité d'extraire les données et de les fournir en fichier .CSV ou Excel
- le système Ligeo Archives permet de gérer et de mettre à disposition les fonds d'archives pour le public et il existe un projet du fournisseur du système de mettre en place une interface de type OAI-PMH pour télécharger des données en masse
- pour e-rara le service pour télécharger images et métadonnées est opérationnel (IIIF et OAI-PMH), mais ce n'est à notre connaissance pas utilisé fréquemment (exemple d'un chercheur des humanités numériques qui s'est débrouillé tout seul)
- plus souvent les chercheurs et chercheuses ont besoin d'un corpus de données/d'images qu'ils ou elles importent dans une base de données spécifiquement conçue pour leur contexte de recherche; dans ces cas on leur transmet les données demandées, mais l'idéal serait qu'ils puissent télécharger les données eux-mêmes directement là où elles se trouvent ou y faire référence sans devoir les télécharger (exemple de IIIF comme interface, pour le moment seulement possible avec e-rara ou e-codices)

En conclusion les possibilités de téléchargement en masse de données sont encore limitées et peu effectives, mais le nombre de demandes pourraient augmenter avec l'amélioration et la visibilité des outils en place qui évitent une demande auprès de la bibliothèque.

Etat de catalogage des collections spéciales/fonds anciens :

- à peu près à jour pour les livres anciens (contact pour plus d'informations : Thierry Dubois) et les imprimés modernes, mais il y aurait toujours des améliorations possibles
- situation différente pour d'autres fonds spéciaux, par exemple les fonds d'archives ou il existe parfois seulement des inventaires dactylographiés et il n'y a pas de ressources suffisantes pour changer cet état de fait; on réalise des inventaires pour les fonds les plus importants
- pour la collection de cartes et d'affiches anciennes (grande quantité) il n'existe pas de catalogage, tout est à cataloguer et il y a un projet de traitement qui est en cours
- exemple de la collection d'affiches anciennes : projet pilote envisagé de traitement à l'aide de l'intelligence artificielle pour pallier le manque de ressources humaines pour une description
 - numérisation des affiches dans un double objectif: description sur la base de la version numérique, consultation des affiches sans recourir aux originaux difficiles d'accès

- traitement OCR pour récupérer le texte sur les affiches
- si possible utiliser l'intelligence artificielle pour aller au-delà :
 - tentative de hiérarchiser les informations écrites contenues sur les affiches: titres, dates, auteurs
 - 100 ▪ tentative de tirer une description de l'affiche/image à partir de ces données (qu'est-ce qui est représenté)
 - tentative de relier les données à des référentiels d'autorité (surtout pour les auteurs d'affiches)
- idée d'avoir différents niveaux de catalogage : un niveau élevé moyennant un travail de contrôle ou de finition manuelle des résultats pour une sélection d'affiches (quantité restreinte, par exemple 10%, sélectionnée pour son importance) ; un niveau de moins élevé: catalogage fourni par la machine est accepté pour la majorité des affiches (90%); une mention pourrait signaler ce niveau de catalogage: « description obtenue au moyen de l'intelligence artificielle »
- 110 • exemple des fonds photos à archiver : il s'agit de mettre en place des équivalences entre les métadonnées existantes des images (fournies lors de la réception des photos et établies selon la logique du producteur, mais non pensées dans la logique d'une bibliothèque) et les champs du système descriptif cible afin de pouvoir importer en masse les métadonnées dans le système Museum+ ; selon les métadonnées à disposition, il faut envisager des compromis sur la qualité des données parce que les masses à traiter ne peuvent être envisagées manuellement même avec beaucoup de personnel
- 115

Résultat : collections avec différents niveaux de qualité en ce qui concerne le catalogage (parfois même différents niveaux à l'intérieur d'une collection), parce que les quantités de fonds à traiter sont trop grandes.

120

Les différents niveaux de catalogage pourraient être signalés, par exemple par une notice qui indique que le catalogage d'un objet a été produit automatiquement.

Le crowdsourcing serait un moyen possible, bien qu'aléatoire, pour améliorer/enrichir les données, mais pour le moment les outils offrent peu de possibilités dans ce sens.

125 L'acceptation d'un niveau de description inférieur aux normes doit être envisagée, si cela permet de rendre accessible une collection.

Développement des données bibliographiques :

- pas de mesures prises pour rendre les notices de catalogue plus accessibles en tant que données (par exemple plus lisibles pour les ordinateurs)
- 130 • pas de projets en cours ou prévus pour enrichir les notices de catalogue avec des données d'autorité ou d'autres données ouvertes liées (LOD)
- collaboration avec SLSP en ce qui concerne les normes dans les bibliothèques francophones, Rameau et IdRef

Projets à envisager si les fonds financiers le permettaient :

- 135 • création d'un référentiel d'autorités genevoises (puisque'il existe le dépôt légal dans le canton de Genève et que la bibliothèque est chargée du patrimoine genevois) ; projet déjà envisagé il y a quelques années pour pouvoir homogénéiser/liar les données portant sur (le canton de) Genève (personnes, organisations, lieux) ; le but serait de couvrir les besoins locaux, mais il faudrait aussi envisager l'intégration aux référentiels qui existent déjà et qui se recoupent en partie (par exemple DHS)
- 140 • création d'un portail fédérateur à l'instar de Vallesiana pour donner la possibilité de mieux naviguer entre des collections en silos séparés (SLSP, archives, manuscrits, iconographie) et améliorer ainsi leur visibilité
- création d'un système/concept d'identification pour les objets des collections genevoises (bibliothèques, patrimoniales, de musées) avec des identifiants pérennes ; enjeux de visibilité des collections pour Genève et intérêt de pouvoir mieux citer un document/objet de manière unique quel que soit le système qui gère le document/objet au futur; mais une réflexion approfondie à ce sujet est nécessaire, qui doit intégrer les identifiants déjà existants (par exemple DOI pour e-rara, ARK pour les archives, URN pour les documents de la BN)
- 145
- 150

Conclusion : plutôt une vision de réunir les collections et de les rendre accessibles à partir d'un site (c'est l'ambition de swisscollections.ch, mais à ce jour ce portail n'intègre de loin pas toutes les bibliothèques numériques), ainsi qu'un souci d'améliorer les liens entre les différentes collections via un système d'autorités référentielles.

155 Projets de recherche basés sur les données bibliographiques :

- pas de projets de recherche basés sur des données qui utilisent des données bibliographiques en cours
- collaboration avec la chaire d'humanités numériques de l'Université de Genève : ces projets dépendent des intérêts des doctorants (par exemple images/affiches, corpus de

160 textes littéraires) ; on met à disposition les données demandées, mais l'Université de Genève dispose d'une infrastructure informatique propre pour le traitement des données (contrairement aux discussions actuelles dans le cadre d'e-rara qui envisagent d'ajouter à Visual Library un module pour des traitements de type NER et NEL, OCR, HTR)

Valorisation des données/des collections (question de communication) :

- 165
- blog de la BGE, qui émet régulièrement, ouverts à différents thèmes, qui met en valeur les fonds, les travaux réalisés en bibliothèque
 - mise en valeur de personnalités importantes pour Genève (par ex. des auteurs dont la bibliothèque possède des fonds/images/livres) par des pages sur le site web, afin de montrer que la Bibliothèque de Genève est une bibliothèque de référence
- 170
- instagram
 - facebook en préparation
 - newsletter (liste d'adresses, mailing)
 - mise en valeur des bases de données via swisscovery ; projet en réflexion de lier les documents numériques dans swisscovery pour faciliter l'accès (accès direct à partir de swisscovery)
- 175

Impact des projets de recherche sur les données bibliographiques :

- pas de mécanismes crowdsourcing en place pour augmenter/améliorer une description (existe seulement pour le portail e-newspaperarchives.ch)
 - on n'arrive pas encore à tirer parti des projets des humanités numériques ; ce serait intéressant de pouvoir récupérer le travail réalisé par un doctorant sur un corpus en intégrant par exemple les transcriptions de documents dans les fonds d'archives; mais ce n'est pas facile parce que les projets de recherche n'ont pas la même temporalité que le travail de la bibliothèque qui vise le long terme; la compatibilité des données n'est pas assurée, sauf si elle est pensée dès le début d'une collaboration (peut-être que l'attention toujours plus grande portée au data management permettra à l'avenir d'harmoniser les normes utilisées)
- 180
- le personnel de la bibliothèque n'a en général pas la disponibilité pour faire un travail de recherche sur les collections, mais il soutient les chercheurs et chercheuses pour leur fournir les données nécessaires à leurs projets.
- 185

7.3.2 Interview 2 vom 12. Januar vor Ort

Dr. Ulrich Dill, Leiter Handschriften und Alte Drucke, Universitätsbibliothek Basel

Aufgaben/Funktion:

- seit 2005 an der Universitätsbibliothek Basel, ursprünglich «Vorsteher» der Handschriftenabteilung; jetzt Leiter des Bereichs historische Sammlungen

Aktuelle Situation bezüglich Katalogisierung:

- 5 • gewisse Ernüchterung, weil digitale Daten zwar vorhanden sind, aber nicht ständig verbessert werden, wie man sich das im Gegensatz zum früheren manuellen Kopieren von Daten und den damit einhergehenden Problemen vorgestellt hat; es gibt auch Verluste bei digitalen Daten, z.B. auch wegen des Umstiegs zu SLSP (Verlust an Komfort, Verlust an Funktionen)
- 10 • UB Basel liess als erste Institution im grossen Stil Katalogkarten durch Medea Projekt (Firma in Ungarn) abschreiben und so digitalisieren; grosses Rekatalogisierungsprojekt von eigentlich guter Qualität und führte zu vielen Ausleihen dank online Katalog, aber gewisse Entscheide, die gefällt wurden (zum Teil aus der Perspektive von modernen Publikationen), erwiesen sich anschliessend als problematisch; führte zu fehlenden Informationen, die nicht
- 15 aufgenommen wurden; zudem gab es auch Fehler beim Abschreiben oder die Ausgangsdaten waren an sich nicht unbedingt befriedigend; anschliessend bestanden keine Mittel, diese Daten grossflächig zu verbessern; deshalb Fokus auf Basler Drucke im Rahmen der Bibliographie Basler Drucke, die aktuell bei Drucken aus dem 18. Jahrhundert
- 20 angelangt ist (chronologische Herangehensweise); aber auch in der Bibliographie besteht das Problem ungleicher Datenqualität/Gründlichkeit der Erfassung; für die Weiterführung stehen nur wenige Mittel zur Verfügung, aber das Ziel ist, die Bibliographie bis 1900 zu vervollständigen (bzw. bis zum Beginn der Nationalbibliographien)
- Handschriften und Archiv: um ca. 2000 wurde eine Aleph Datenbank für Handschriften und Archivbestände erstellt; Kompromiss zwischen Bibliothekskatalogisierung und
- 25 Archivsystemen; Vorteile: gleiches System wie der Bibliothekskatalog, leistungsfähig gegenüber Archivsystemen, gute Zugänglichkeit, effizient für Mitarbeitende (nur ein System, das gelernt und bedient werden muss), Sicherheit, dass das System langfristig erhalten bleibt/betretet wird; Ziel, dass HAN eine grosse Menge an Daten versammelt und als Zugangstelle für Forschende funktioniert
- 30 • Wechsel zu SLSP und Alma: Auftrag, Rücksicht auf historische Bestände zu nehmen, was sich aber als nicht umsetzbar herausstellte (ähnlich wie bei anderen Institutionen, z.B. VD16

- und Bayerische Staatsbibliothek); deshalb Beschluss mit SLSP, die Daten in Alma zu belassen, aber eine eigene Suchoberfläche einzurichten mit swisscollections.ch, das als Kompromisslösung HAN ablöst; swisscollections.ch noch in Entwicklung (z.B. Suchhilfen wie Filter, Darstellung und Herunterladen von Treffermengen sollen noch optimiert werden), aber Vorteil, dass weitere Datenbanken und Archivbestände eingebunden werden können (z.B. Archivbestände der ZB)
- 35 • wichtig, auf (kommerzielle) Systeme zu setzen, die gut und langfristig betreut sind; verhindert aber zum Teil massgeschneiderte Lösungen
 - 40 • wichtig, Orientierung zu schaffen, wo nach was gesucht werden soll
 - nicht digitalisierte Altbestände bestehen, z.B. Briefkatalog oder Nachlässe; Problem fehlender Ressourcen, obwohl die UB Basel hier relativ viel investiert, über Stiftungen zum Teil Geld für Rekatalogisierungsmassnahmen eingeworben werden kann oder die Rekatalogisierung gewisser Bestände mit Projekten verknüpft werden kann; daher ist es
 - 45 • wichtig, Prioritäten zu setzen und gegebenenfalls hat Konservierung Priorität vor der Erschliessung
 - Gefahr von Datenverlust; deshalb lieber kein Merging und keine Dedublierung, damit Originaldaten noch vorhanden sind (Merging nur für die Anzeige in swisscovery, aber nicht swisscollections.ch)
 - 50 • Komfortverlust: schlechte Auffindbarkeit von Medien, da swisscovery nicht auf historische Bestände ausgerichtet ist (daher Entscheid für swisscollections.ch)

Katalogisierungsstandards und Normdaten:

- zentrale Bedeutung des Katalogs als stabiles Datengefäss, welches ständig gepflegt und langfristig unterhalten wird; Hauptverantwortung der Bibliothek
- 55 • MARC: Ziel von interoperablen Daten bedeutet Kompromisse und Standardisierung; Schwierigkeit, im Moment zusätzliche spezifische Felder einrichten zu lassen
- GND-Daten aus wissenschaftlicher Perspektive nicht immer befriedigend, aber Standard für die Erfassung
- Normdaten für Personen: Vorteil, dass diese von Anfang an in den Bibliothekskatalog
- 60 aufgenommen wurden (z.B. im Gegensatz zu e-codices) und dadurch die Durchsuchbarkeit nach Namensvarianten verbessert wird
- Bibliographie Nummern werden zur Identifikation verwendet und im Katalog eingegeben, aber es gibt keine aktive Verknüpfung; früher wurden alle Bibliographie-Nummern nacheinander eingegeben, heute in einzelnen Feldern

- 65
- Austausch mit VD16: Liefern von Daten, wenn neue Basler Drucke gefunden werden, so dass sie in VD16 aufgenommen werden
 - Erwartung, dass Forschende über die Materie Bescheid wissen (z.B. Referenzbibliographien), aber Feststellung, dass das tatsächliche Wissen über das Funktionieren des Katalogs z.T. gering ist und schlecht via die Katalogwebseite vermittelt werden kann (wird zuwenig konsultiert); sollte durch Kursangebote aufgefangen werden
- 70

Datenbezug:

- via Schnittstelle (SRU) bei swisscollections.ch
- sollte dieses Jahr verbessert werden, damit Treffermengen besser heruntergeladen werden können

75 Herausforderungen:

- Unterscheidung zwischen Herausforderungen, die durch mehr Ressourcen relativ einfach bewältigt werden könnten (z.B. Mangel an (Re-)Katalogisierung), und systemischen Herausforderungen, die schwieriger anzugehen sind (z.B. welche Daten sind in welcher Form vorhanden und können wie bezogen werden)
 - Problem bei MARC, dass es nur ein Fussnotenfeld hat; deshalb ist es z.B. nicht möglich eine originale Anordnung von Büchern einer Bibliothek im Katalog so aufzunehmen, dass sie durchsuchbar wäre (siehe Beispiel Autographensammlung)
 - praktisch wäre eine parallele Datenbank (z.B. ein ständig aktualisierter Klon oder eine Spiegelung des Katalogs) zum Katalog mit mehr Möglichkeiten der strukturierten Datenerfassung und zusätzlichen eingebundenen Daten, die nicht im Katalog erscheinen müssen/sollen (auch für eigene Bedürfnisse wie z.B. Bestandserhaltungsdaten); würde einen Zusammenzug von verschiedenen Datentypen erlauben, birgt aber auch das Problem, dass es Ressourcen bräuchte, um eine solche Datenbank langfristig zu betreuen (ist beim Katalog besser garantiert); früher gab es eine separate Datenbank an Aleph gekoppelt:
- 85
- 90
- 95
- Verbindung zu Aufnahmen, durch welche gewisse Informationen übernommen wurden und welche mit zusätzlichen Feldern/Daten ergänzt werden konnten; hat sich damals für den geplanten Verwendungszweck aber nicht bewährt
 - Frage der Position bei Linked Open Data: stellt man Daten zur Verfügung oder nutzt man Daten? Wenn man Daten nutzt, was kann zurückgegeben werden? (Beispiel eines Projektes mit Wikipedia, um Daten zur Verfügung zu stellen zu Personen, von welchen die UB Basel Nachlässe besitzt); und wie gross ist der Nutzen der zur Verfügung gestellten oder verlinkten Daten? (LOD als Potential ja, aber keine grossen Projekte im Moment)

- Frage, wie Daten zur Verfügung gestellt werden und ob es überhaupt nützlich ist, wenn alle Daten sichtbar sind (Gefahr der Datenüberschwemmung, welche die Suche im Internet für Nutzende erschwert); z.B. werden Daten von e-codices/e-manscripta indexiert aber die Katalogdaten nicht

Entwicklungen/Projekte in Bezug auf bibliographische Daten:

- angedachtes Projekt mit der Bibliothek der Alten Kartause (Bestände zum Teil an der UB, zum Teil nicht, aber alte Katalogdaten vorhanden): wäre ein SNF-Projekt gewesen, wurde aber nicht angenommen; hätte zur guten Darstellung der Bestände eine Datenbank bedingt, die über die Alma-Möglichkeiten hinausgegangen wäre
- Projekt mit Autographensammlung (ca. 300'000): Schwierigkeit, Informationen in ein gutes System zu bringen, das eine Abfragung der Daten ermöglicht; Beispiel: ursprüngliche Anordnung der Autographen in Alben und noch vorhandene Daten zu jeweiligem Album und Seite, welche aber nicht so im Katalog eingegeben werden können, dass man sie abfragen kann; digitale Darstellung der Sammlung unter Einbezug von verschiedenen Datenquellen (Katalogaufnahme, zusätzliche Excel-Tabelle mit weiteren Informationen inklusive Systemnummern, Digitalisat aus e-manuscripta, Transkription falls vorhanden, Anreicherung von Autor*innendaten aus Wikidata), um Bedürfnis nach mehr Daten abzudecken, welches durch den Katalogeintrag allein nicht erfüllt werden kann, und die Sammlung als Sammlung sichtbarer zu machen/aus dem grossen e-manuscripta Topf hervorzuheben
- e-rara: Digitalisierung gemäss nutzungsbedingten Auswahlkriterien der einzelnen Institutionen; Volltexterschliessung mit OCR wird umgesetzt, bedingt zusätzliche Erfassung von Daten (z.B. Sprache) und wird anschliessend tranchenweise durch die ETH ausgelöst; momentan ist die Tranche von Drucken bis 1700 in Bearbeitung und neu hochgeladene Drucke unterlaufen standardmässig einen OCR-Prozess
- NER/NEL für e-rara (Personen, Orte, Schlagwörter): Angebot der Firma Visual Library ist in Diskussion aber sehr teuer nicht nur bezüglich Anschaffung, sondern auch im Unterhalt (mehr Daten benötigen mehr Programmressourcen und -infrastruktur); Frage, ob es sich lohnt, hier early adapter zu sein oder ob besser noch abgewartet wird
- Projekt Tintenfrass: Ziel, dass befallene Bände erhalten und geschont werden (Benutzung beschleunigt Tintenfrass); Vorprojekt zur Abschätzung der Menge betroffener Bestände; nun ein vierjähriges kantonal finanziertes Projekt zur Behandlung der befallenen Bände, kombiniert mit Re katalogisierung und Digitalisierung, damit die Bände nicht mehr in die

Benutzung gehen; bedeutet, dass die Menge digitalisierter Archivalien und Handschriften gesteigert werden kann und die Re katalogisierung gewisser Bestände ermöglicht wird

Bibliographische Daten und Forschung:

- 135 • Anfrage nach Daten für Forschungsprojekte gibt es (z.B. Projekt von Prof. Dr. Lucas Burkart zur Wunderkammer von Remigius Faesch, welche auch eine grosse Bibliothek aufweist, <https://info5162123.wixsite.com/digitale-kuration>); solche Anfragen bedingen jeweils eine Besprechung, was überhaupt an Daten vorhanden ist und wie strukturiert (Möglichkeiten durch SLSP-Vorgaben limitiert), bevor Daten im grossen Stil abgezogen und in möglichst praktischer Form zur Verfügung gestellt werden können
- 140 • Schwierigkeit, dass nicht unbedingt alle gewünschten Daten vorhanden sind und die Einführung differenzierterer Datenfelder (gewünscht seitens Forschung und/oder Bibliothek) nicht realistisch ist und/oder weitergeführt werden kann; Konsequenz, dass Forschende spezifische Daten selbst ergänzen oder umstrukturieren müssen; aber Schwierigkeit, dass gewisse Daten, die für die Bibliothek für den Katalog auch von
- 145 Interesse wären, von Forschenden gar nicht erhoben werden können, weil am Bestand/im Magazin recherchiert werden muss
- Schwierigkeit der ungleichen Erschliessungstiefe (vor allem bei Handschriften und Archivbeständen, wichtig immer nach zusätzlichen ev. vorhandenen aber im Katalog nicht ersichtlichen Informationen nachzufragen): erschwert die Darstellung und Analyse von
- 150 Daten mit Methoden der Digital Humanities
- ideal bei Forschungsprojekten wäre eine Vorbesprechung mit der Bibliothek vor Projektbeginn, damit Projekte besser und nachhaltiger organisiert werden können (z.B. Klärung der Frage, was sich alles in einem Bibliotheksbestand befand, wozu in Katalogisaten Information vorhanden ist, ob zusätzliche Ressourcen z.B. für eine
- 155 Re katalogisierung ins Projekt aufgenommen werden können); Schwierigkeit, dass Forschende oft mit anderem Zeitdruck operieren als Bibliotheken, die eher auf langfristige Projekte ausgerichtet sind
- Anreiz zur Forschung durch eigene Webdarstellung von bestimmten Kollektionen (z.B. Autographensammlung, e-codices) und durch die Bereitstellung von swisscollections.ch als
- 160 auf historische Bestände ausgerichteter Metakatalog mit Bestellmöglichkeiten; wichtig, dass sowohl ein Metakatalog als auch einzelne und für die Communities ansprechende Portale vorhanden sind (siehe Archivdatenbank der ZB Zürich als Beispiel); führt eine frühere Praxis (z.B. ein Buch zu einer Sammlung) digital weiter; Frage, wie die Verlinkung funktioniert und ob in beide Richtungen zwischen Metakatalog und Sammlungsportal;

- 165 zusätzlich Frage der Nachhaltigkeit bei Einzelportalen (woher kommen die Ressourcen für einen langfristigen Unterhalt)
- Zusammenarbeit mit dem Würzburger Projekt «Frühneuzeitliche Ärztebriefe des deutschsprachigen Raums» (<https://www.medizingeschichte.uni-wuerzburg.de/akademie/index.html>) und dem Heidelberger Projekt «Theologenbriefwechsel im Südwesten des Reichs in der Frühen Neuzeit» (<https://thbw.hadw-bw.de/>): zu beiden Projekten besitzt die UB Basel grosse und sehr gut erschlossene Bestände (quasi auf Ebene Einzeldokument im Briefkatalog); nützlicher Datenbestand für Forschende, da die Briefe besser erschlossen sind als in Archiven; Idee, dass Daten und Digitalisate für die Datenbanken der Projekte zur Verfügung gestellt werden und dafür die von den Projekten zusätzlich erhobenen Daten nachgenutzt und eingespielt werden können; bis jetzt aber mehr Absicht als tatsächliche Praxis (höchstens Verlinkung); Problem der Langfristigkeit und Weiterbetreuung solcher Projekte (werden die Datenbanken wirklich öffentlich zugänglich und bleiben sie es und werden weiter unterhalten?)
- 170
- 175
- generell werden die Möglichkeiten, Korpora von Daten für Forschende bereitzustellen, zunehmend besser
 - Citizen Science Transkribus Projekte: Projekt im Zusammenhang mit der Autographensammlung; aufwendig in der Betreuung, bedingt Mitarbeitenden-Ressourcen
 - Projekt zum Glossar von Johann Jakob Spreng (Wörterbuch der deutschen Sprache aus dem 18. Jhd.; ca. 20 unpublizierte Bände collageartig gefüllt und eine Archivschachtel mit losen Zetteln für weitere Bände, cf. <https://ub.unibas.ch/de/historische-bestaende/edition-spreng-glossarium/>): konservatorische Aufarbeitung des Materials, Reinigung, Katalogisierung und Digitalisierung seitens der Universitätsbibliothek; Transkription durch Freiwillige unter der Leitung von Prof. em. Dr. Heinrich Löffler, der 2014 schon das Baseldeutsch Wörterbuch von Spreng herausgegeben hatte; geringe Finanzierung (quasi «Ehrensold» für Freiwilligenarbeit) durch akademische Stiftungen; keine digitale Edition (wäre sehr aufwendig gewesen in der Erstellung und im Unterhalt und hätte länger gedauert), sondern Publikation in Buchformat (7 Bände bei Schwabe, Print und E-Book)
- 180
- 185
- 190
- Bibliotheksmitarbeitende forschen zur Provenienz von alten Drucken als Teil des Grundauftrags der Bibliothek; Frage, wie die Ressourcen dazu finanziert werden, z.T. schwierig dafür extra Ressourcen zu finanzieren (z.B. via Projektförderung) und wird an Bibliotheken unterschiedlich gehandhabt (verschiedene Traditionen)
- 195

Wunschprojekte für die Zukunft:

- 200 • wichtig, bei der Ressourcenverteilung auch die Bestandserhaltung genügend zu finanzieren (z.B. Verpackung von Medien, konservatorische Massnahmen)
- Rekatalogisierung von vorhandenen Daten (z.B. Daten, die schon in einer Liste sind, aber noch nicht eingepflegt werden konnten) oder Aufarbeiten von nicht katalogisierten Beständen, wie zum Beispiel Erschliessung von Nachlässen
- 205 • wichtig, nur physisch vorhandene Kataloge (z.B. grösstenteils handschriftlicher Zettelkatalog für Briefsammlung) in elektronische Form zu bringen, um die vielen vorhandenen Daten zu bewahren
- allgemeines Problem, dass Archive nicht zeitnah erschlossen werden können; die Konservierung muss vorgehen, hat Priorität vor der Erschliessung, auch wenn es schade ist, wenn Bestände nicht möglichst schnell zugänglich sind

7.3.3 Interview 3 vom 13. Januar 2023 via Zoom

Iris O'Brien, British Library (BL)

Das Interview wurde durchgeführt und war Bestandteil der eingereichten Abschlussarbeit. Für die Veröffentlichung der Arbeit zog es Iris O'Brien vor, dass die Zusammenfassung des Interviews nicht publiziert wird.

7.3.4 Interview 4 vom 13. Januar 2023 via Zoom

Whitney Trettien, Assistant Professor, University of Pennsylvania

Digital book history projects:

- generally curating small subsets of data for a specific project and then working with that data set
- for ex. project investigating why Edward Benlowes's main work of poetry was published by Humphrey Moseley, who published important poets of the time including Milton
 - curated dataset of all the works Moseley published including extra data about the making of these works (for example dedicatees, authors of commendatory verse, printer, bookseller) to show Moseley's social network in London
 - challenge that there wasn't any existing dataset to manipulate
 - required working with EEBO, but not easy to get data out of EEBO in a usable format (for example .csv or .tsv file) for reuse with digital tools
 - required lots of reformatting of the downloaded digital data about individual books to make the social network, which requires a specific set of relationships between different fields of metadata
- actual project: twentieth-century newsletters and newspapers written and printed by people incarcerated in Eastern State Penitentiary in Philadelphia (built on the panopticon model, now a museum after being in ruins in the 1970s), where from the early twentieth century to the 1960s they had printing presses (alongside other "prison labour workshops") to help people acquire skills for their reintegration in society; people at Eastern State wrote and printed newsletters in the 1910s and 1960s
 - work with the Eastern State Archive to digitize these (only a single run)
 - question what granularity of metadata is needed for cataloguing and/or uploading on a digital resource site (Power Library, <https://powerlibrary.org/>; <https://www.statelibrary.pa.gov/Libraries/Library-Programs-and-Services/Pages/POWERLibrary.aspx>) as opposed to what metadata is interesting for researchers; discrepancy between metadata needed for researchers and for display
 - decision for the project to extract articles after the OCR process to catalogue at the level of the article instead of the issue because that's the unit of interest to the researchers; but plan to organise the articles into curated collections to give a better understanding of the materials to users

- creating a catalogue of the materials of the Eastern State Penitentiary, but it won't go back into any greater catalogue, but will be a standalone resource with a finding aid
- issue that there is kind of a disconnect between many scholar-initiated digital humanities projects and library initiatives to build digital collections
- use of markdown files; recording front matter data; data recorded as it is appears on the issue (for example numbers rather than names for prisoners)
- idea to link prisoner numbers to personal names (possibly via authority files), but ethical question of whether or not to do so (respect of privacy and personal dignity vs. openly accessible incarceration registers that make such information accessible)
- challenge that there is no natural audience for digitized projects/materials/collections; data is made accessible and then waiting for someone to be interested; need for projects to make material not only accessible but also make it known to users and generate interest
- cataloguing rules developed based on the material (similar to the cataloguing of a magazine); exchange with a cataloguer would be helpful
- there was a metadata specialist on the team, but has moved on now
- some work with OCR texts as well to use tagging for example; interest in earlyprint.org (<https://earlyprint.org/>) project and in the TCP-project of EEBO; aim to provide better marked up texts to make them searchable in different ways
- project with the PLRE.Folger (<https://plre.folger.edu/>):
 - mapping of three private libraries to show how the provenance of books read shifted from the Continent to London
 - need to copy and paste the data into a spreadsheet in order to export it and be able to turn it into a .csv-file; worked OK since the data was organised as a table and not a textfile, but had to be done manually and geocoordinates had to be added
- projects are more about aggregating datasets for specific purposes than contributing to library catalogues; datasets are however made available online, ready to download and reuse
- standard tools for data manipulation (.csv-files): google sheets for collaboration with students, neatline, omeka, javascripts, github to collaborate with the digital scholarship team to build a website
- research funding used for students; they do a lot of the data entry; also possible to make use of a mentorship fund for undergraduate students
- otherwise need to find more research funds to pay outside developers

- 65 Challenges for digital humanities projects when working with library (bibliographic) data:
- because of the history of bibliography, for a long time there were incredible catalogues (for example from a certain century, national catalogues, catalogues of ephemera etc.) because of nineteenth-century projects/scholars with the aim to create bibliographies; these are digitised to some extent but then the catalogues are locked up in siloes
 - 70 • problem of edition-oriented cataloguing that remains the standard, with individual copies of an edition added to that catalogue entry when these copies might actually be distinct variants; prevents the finding of singular variants because they are not visible enough in the catalogue and doesn't provide the item-specific data interesting to researchers; also poses the conceptual question when something is no longer a copy of a book
 - 75 • difficult to have an item-level understanding of what is in a library with edition-oriented cataloguing when lots of research is going in the direction of looking at individual copies of books and their material characteristics (binding, marginalia, ...) or looking at the long publication history of a text, i.e., at the different copies and manifestations of a work over time (cf. Michelle Warren's *Holy Digital Grail*,
80 <https://www.sup.org/books/title/?id=30509>); copy and edition are seen as relatively static entities in the catalogue (focus on the author), whereas more recently researchers are interested in the history/lifecycle/circulation/provenance of a copy, i.e. information that is not very well tracked in the catalogue (also for lack of enough cataloguers to treat books at that level) and in the best case ends up in copy-specific notes
 - 85 • with EEBO before they switched the interface, data could only be exported as a text file; needed to be turned into a .csv file, partly automatically but also required lots of manual work; problem that not every record contains the same fields, which complicates automatic data manipulation
 - problem of inconsistent data entries; for example notation of place names, which are not
90 necessarily standardised and sometimes also historically inaccurate (i.e. modern place/country designations rather than historical ones)
 - subject headings seem inconsistently applied across rare books and therefore not very helpful as authority files; for example coverall term like album used as preferred term for different types of books like scrapbooks or commonplace books; also problematic use of
95 anachronistic terminology like "collage" (nineteenth-century art term) for rare books
 - difficult for researchers to plug in to what libraries are doing; cataloguers are generally working in different locations, preventing easy direct contact/exchange and requiring

researchers to make an extra effort to enter a conversation; this situation is also to some extent due to different workflows in research and library work

- 100 • challenge that cataloguers are not mentioned in the record they have made/updated (idea of an ideal perfect record so that it doesn't matter who made it vs. reality that records change), making it more difficult to research the history of a record and changes that happen to an item within the library; for example for books/manuscripts that have something taken out of them, it is difficult to find out more about this
- 105 • lack of a record of changes to catalogue records with older library systems; at the UPenn Library tracking changes in records is only possible since the 2018 change to the new library system; otherwise not possible to follow changes in cataloguing records of an item [except if there are legacy records]
- disconnect with regard to knowledge about what is going on in libraries, but great
- 110 willingness in libraries to share information when contacted; generally more should be known about the making of things; there should also be more metadata about how digital images are made (for example camera information, date of scans/photos, production data for pictures)
- with the great catalogues that exist for rare books, there would be much potential to do work
- 115 at scale (for example text-mining or visualising data at scale with maps/timelines), but problem that it isn't possible because either the data is siloed, or problem with aggregators like WorldCat that it's too messy/noisy from a data point of view
- data curators exist and research specialists, but no research data specialists; but there are also not very many researchers yet doing that kind of work (only a small community)
- 120 • use of ESTC and STC/Wing identifiers provides more utility than frustration still but could be updated; STC still as standard identifier for rare books of the early modern period, but problem with different STC editions too (numbers change); power of digitization to bypass such problems, but it means the nineteenth- and early twentieth-century systems persist; question what a born-digital system of identifiers would look like
- 125 • problem that not enough people are trained in digital methods as of yet, making it questionable if efforts to make data easily accessible are worthwhile; digital humanities training is not increasing a lot, at least for book history there is no larger community for exchange; cultural analytics and text analysis are ahead with their own journals and conferences to share methods; but it helps what libraries do (making data accessible,
- 130 organising annual conferences like for instance at the Schoenberg Institute for Manuscript Studies) to generate a community of use; more venues to exchange research would be great

to encourage work with collections (could take place at the larger conferences but doesn't necessarily)

Interesting library developments for research:

- 135 • early experiments in cataloguing in the 1930s: books on microfiche attached to library catalogue card so that copies could be accessible in the different places; aim to have a representative of the book attached to the record; seems returning through digital copies of books accessible via the catalogue entry
- some catalogues provide better access to metadata; for example the Schoenberg database of medieval manuscripts (<http://sdbm.library.upenn.edu>): interest in LOD; much better possibilities of selecting records and downloading the data in a .csv-compatible format; .csv/spreadsheet-format is a much more convenient format to export and manipulate data in
- 140 • addition of geographic coordinates to bibliographic data is interesting and relatively easy to implement
- 145 • when moving towards digital catalogues, it makes sense to include digital native data formats in catalogues like for example geocoordinates; would also be helpful with regard to standardisation (for example of place names)
- research data and digital scholarship team at the UPenn Library responsible for working with Penn faculty on projects; no need to fund their work for the researcher
- 150 • collaboration with libraries/archives not standard but helpful in terms of exchange of knowledge (also about tools)
- it would be game changing to have a true aggregate catalogue (that doesn't override specific needs of individual catalogues); need for a better aggregator (like the Digital Public Library of America, <https://dp.la/>, that aggregates digital collections from libraries in the US);
- 155 WorldCat is supposed to be such an aggregator but doesn't work well (USTC looked at but not recently)
- project Bibliophilly (<https://bibliophilly.library.upenn.edu/>): aggregated and digitised all medieval manuscripts in Philadelphia; robust metadata including a collation formula that allows to visualise the structure of the book within the catalogue; idea of the curator (Dot Porter, Curator of Digital Research Services in the Schoenberg Institute for Manuscript Studies (SIMS)) of a catalogue record as folding into it a lot of different versions of the book itself (for example research photographs, official digital images from a certain date, video introduction to a work, i.e., all kinds of metadata in different formats)
- 160 • LOD seems more of interest at the level of a library initiative than necessarily relevant for individual projects where datasets are geared to fulfil specific aims
- 165

Making research data profitable for the library:

- e-mail about errors in catalogues to the curator of the collection
- not sure how to work with data to make it flow back into catalogues; need for a data advisor/research data specialist within and outside the library to establish connections between data

170

7.3.5 Interview 5 vom 16. Januar via Zoom

James Mitchell, National Library of Scotland

Function/Responsibilities:

- rare book curator in the Division of Rare Books, Maps and Music
- trained librarian (training in Canada)
- work experience in different types of libraries (academic, public), including at the
5 University of Edinburgh
- at the NLS for 22 years (nearing retirement)
- responsible for everything pre-1901 (from the beginning of print with Gutenberg), covers all the cataloguing in person (manageable quantity per year)
- increase of holdings thanks to acquisition budget (about 600-700 items per year) and gifted
10 collections
- outreach activities (for example intern supervision, talks, work in various committees, writing blogs)

Challenges at the National Library of Scotland (legal deposit library in the UK):

- future of rare-book cataloguing: very little training in rare-book librarianship/bibliography
15 available or formal cataloguing training in general, only internal training; need to specially train one or two people in legal deposit cataloguing in the future; need for special knowledge/background in rare books (for example book history, bibliography, paper, provenance) and a different mindset compared to the cataloguing of legal deposit books because every item is unique and catalogued at full depth (requires half an hour to forty
20 minutes per item); problem of finding people with the necessary skills in the marketplace, need to recruit from non-specialised cataloguers and train them internally, rare book cataloguing is a niche activity (slightly better situation in the US perhaps, at least more rigorous training in the past); attempt to counter this situation through outreach of the NLS to other libraries in Scotland to help train people in rare book cataloguing
- current dynamic at national libraries: people leave and are not replaced for economic
25 reasons, fewer resources but demand to do more and more

Cataloguing and authority file standards used:

- National Library of Scotland is a major contributor to the ESTC-catalogue (all pre-1800
30 acquisitions)
- previous use of DCRMB for cataloguing, now seamless switch to RDA-compliant DCRM

- FAST headings (Faceted Application of Subject Terminology, kind of truncated form of Library of Congress subject headings, used at the NLS not created, more like keywords that come in with records and are left in) and Library of Congress subject headings (difficulty that people search for keywords and not subject-heading-strings that have been adopted in OPACs following on from the old card catalogues; FAST gets away from strings and allows for keyword search)
- NACO (Library of Congress)
- genre headings from the Getty Thesaurus for photographic materials, posters, etc.
- genre headings from the Library of Congress

40 Enriching bibliographic data:

- huge digitization project going on (aim to digitise a third of the collection by 2025, though this will probably include bought digital content or legal deposit works), but no large-scale linking up of images to (catalogue) data; the library is trying to push forward there, but the linking up of the digital object database metadata and catalogue metadata is not yet a reality (still two standalone points of access to the collections), partly because of mass digitization progressing more quickly than the process of linking the data
- challenge of liaising between different divisions like for example head of metadata, cataloguing, digital division and system librarians; divisions operating too discretely at the moment so that digital items are treated very separately from books and titles in the catalogue; also due to the loss of key people who connected different areas; need to strive for more interoperability between different types of data and for infrastructure that can integrate the digital object database and the catalogue so that they refer back to each other more seamlessly

State of the collections with regard to cataloguing:

- no retrospective recataloguing of the collections with DCRM
- but retrospective cataloguing for the music collections, consisting of a card catalogue digitised into records five years ago; ongoing matching of actual books and the very spare records and “beefing up” of the records with book in hand
- challenge of hidden collections: work ongoing to catalogue gifted collections of important collectors or wealthy landed gentry; gifted to the library together with books, paintings etc. (allows to lower state taxes)
- great progress with hidden collections in the last 10–15 years, but not all catalogued to item-level, some only collection-level (which describes the collection as a whole and gives the

number of volumes, for instance) and still a few collections left to work on (though much
65 better overview of what is in these collections than in the past)

- ongoing collaboration since 2010 with the Edinburgh College of Arts via an internship (potential component of the postgraduate degree, for example in history of art) for 20 days over four months (about one-day a week); one intern per year because more is not easily manageable; the internships are good outreach and good for the collection, but the interns
70 require close supervision especially at the beginning, all their work needs to be checked; they work in provenance as part of their training, teaches them to identify hands of different centuries and read different hands, allows them to have access to rare material (a few other libraries or museums like for example the National Museum also take interns, but not all internships are equally successful, universities don't offer the possibility for internships to
75 count towards one's qualification)
- example of hundreds of engravings from the Grand Tour from the 17/18th c. gifted to the library from the Newhailes family (estate east of Edinburgh); postgraduate intern project with the Edinburgh College of Arts to describe the individual items (amazing wealth of information about engravers, copied paintings, etc. that is gathered) based on the interns
80 specialized knowledge in arts; collection of information is to go into the catalogue, but not quite clear yet in which form; possible link from collection-level to the information about individual items in the form of a word document or spreadsheet; question if it will be possible to finish the engraving project in its entirety (rather than "only" about 90%) and if the internship will go on
- 85 • another past project with interns: volumes of hundreds of pages of an old curator with information in handwriting (for example about provenance) about the collection were transcribed by interns into the online catalogue; took about 10 years but added a lot of value to the collection
- challenge that information about certain types of objects gifted to the NLS like engravings
90 or three-dimensional objects do not fit well into the MARC environment; question how to record/integrate such extra information into MARC vs. enduring usefulness of "old" cataloguing standards, for example chapter 10 on describing 3-dimensional objects (realia) in AACR

Collaborations:

- 95 • with ESTC: RBMS Bibliographic Standards Committee looking at standards for rare materials, trying to promote cataloguing of rare materials, offer workshops to support other libraries

- Metadata and Discovery Group Scotland (MDGS under the umbrella of CILIP), librarians working in Scotland with metadata, task of liaising between the committee and developments in (private) libraries working individually as they work with rare materials (for ex. standalone museums or small libraries attached to other institutions like the botanic gardens)
- one of the biggest reporters to the ESTC and OCLC

Requests from researchers/users:

- mostly queries: trying to find out about provenance and whether a copy is unique, sometimes needs checking though provenance is mostly recorded (for 20 years now provenance information is recorded, as are all marks in books and shelf marks)
- researchers ask to examine the National Library of Scotland copy against details in the copy they are looking at (one of the most typical queries)
- question of how rare a book is or request of a valuation of old books to help owners sell them (no valuations are made); the biggest craze are books by Robert Burns (question of how valuable they are, but usually not especially valuable)
- no information if there are requests for mass data; such requests would presumably involve the data foundry (<https://www.nls.uk/digital-resources/data-foundry/>; recent development): they provide ready-made datasets and facilitate databased research
- one curator assists a PhD-student in data mining as part of her research
- possibility to download individual records, but probably limited capacity

Citizen Science/Crowdfunding projects:

- volunteers shouldn't be doing work like cataloguing that should be done by paid employees
- union would be against bringing in volunteers to do the cataloguing; would also require too much training
- National Library of Scotland project with georeferencing in the maps division (lots of map digitization, old town plans visible on website)

MARC vs. BIBFRAME:

- demand for a cataloguing manual to work with and compatible with RDA especially from North American libraries; DCRMR is a good document for that, for 95% of the material working with the manual is not a problem, the MARC environment toned down the impact of RDA; a manual was not initially anticipated, but people needed something to refer to; DCRMR is dynamic and revised

- 130
- not much change with RDA, just little things like for example qualifiers added after names; if RDA were taken out of the MARC environment the implications of it would be more evident and have to be faced, but this is not the case so far
 - MARC seems durable, not going away in the next ten years and will continue to impact how RDA is handled
- 135
- BIBFRAME is not on the horizon, all of the big catalogues and most of the reference catalogues like the ESTC or OCLC are still in MARC-format, so there is no sense in going away from the format which guarantees compatibility

Outreach:

- 140
- a whole division is involved in various (formal) outreach to communities in Scotland and the United Kingdom (for example also ethnic communities) to tell them about the holdings of the National Library of Scotland; up to twenty years ago the library was only used by researchers, now attempt to bring people in from the street and encourage them to use the library through exhibitions, talks, publications and also by making the rooms more agreeable
- 145
- outreach is somewhat limited by the building of the National Library of Scotland: building started before WWII and finished in the 50s with a nineteenth-century conception of library services; there is not much space for talks although the NLS would like to have more of them
 - blog entries (increasingly) and magazine articles on items of interest or (potential)
- 150
- acquisitions
 - wider/international outreach through twitter account to draw attention
 - use of images (NLS equipped with cameras to take pictures of collection items)
 - the catalogue is an important form of outreach as well

7.3.6 Interview 6 vom 17. Januar vor Ort

Dr. Michael Horn, Universitätsbibliothek Bern

Projektarbeit: Idee, Metadaten von Sammlungen zu analysieren

- um Sammlungen besser zu verstehen, bevor sie digitalisiert sind
- um besser Anträge stellen zu können für eine mögliche Digitalisierung

Beispiel Lauterburg Projekt:

- 5 • Vorabklärung für die Digitalisierung der Sammlung und OCR-Behandlung
- Analyse der Sammlung, um ein grobes Verständnis der Sammlung zu kriegen
- Verständnis im Sinn von:
 - welche Zeitspanne von Publikationen ist abgedeckt, Zeitprofil der Erscheinungsdaten
 - 10 ○ Verteilung/Ballung von Erscheinungsorten
 - Angaben zu Druckern/Verlegern
 - Einsicht, welche Sprachen spielen eine Rolle (wichtig auch für die OCR-Behandlung)
- wichtig zu wissen, für wen ist die Sammlung interessant (Forschung), z.B. anhand der
- 15 Lokalisierung von Erscheinungsorten
- aufwendiger nächster Schritt, der Richtung data mining geht: Titelanalysen um grobe Themen herauszufiltern; Themen ersichtlich via Bezeichnungen im Titel (z.B. Nachrufe, Predigten, Traktate, ...); zwei Varianten (für die Analyse spielt es eine Rolle, ob einzelne Daten und abgehackter Text oder zusammenhängender Fliesstext bearbeitet wird): einfache
- 20 Textanalyse (computerlinguistische Herangehensweise, Statistiken zu Worthäufungen/Bigramme, Entfernung zwischen Begriffen, einfacher da ein rein statistisches Vorgehen) vs. topic modelling (geht Richtung machine learning, braucht grössere Datenmengen, um einen Algorithmus zu trainieren; würde typischerweise mit Fliesstexten gemacht, so dass der semantische Gehalt besser analysierbar ist; wäre eher bei
- 25 OCR-Digitalisaten möglich)
- Analyse von Namenshäufungen
- normalerweise keine grosse Datenmenge (nur Titel), aber reicht für eine thematische Einordnung
- Personen können identifiziert werden anhand von GND-Normdaten: ermöglicht Abklärung,
- 30 in welchem Kontext die Sammlung interessant sein könnte und gibt auch Aufschluss

darüber, was die Sammlung charakterisiert (z.B. über Berufsbezeichnungen wie Politiker, Lehrer in GND oder durch örtliche und berufliche Lokalisierung)

- bedingt noch keine Digitalisierung von Texten; Metadaten reichen und erlauben, eine Argumentation für eine Weiterbearbeitung der Sammlung aufzubauen; wäre denkbar, auch für die Suche nach Drittmitteln (z.B. Stiftungen, historische Vereine, Bürgergemeinde) so vorzugehen
- wenn Sammlungen interessant für Forschende sind, werden sie inhouse prioritärer behandelt
- Möglichkeit, auch Forschenden zu Ideen zu verhelfen, um Mittel zu beantragen bei gängigen Forschungsförderern (wird bis jetzt aber noch nicht praktiziert)
- gegenwärtiger Stand: grobe erste Analyse abgeschlossen, Antrag an UB gestellt für die Digitalisierung als längerfristiges Projekt (18'000 Titel in knapp 2000 Bände gebunden, Herausforderung von sehr verschiedenen Formaten an Digitalisation); Ziel, grosses Korpus zu erstellen an OCR-Daten mit Potential, der Forschung zur Verfügung zu stehen (sowohl Werktexte als auch Primärdaten zu Bern, die historisch interessant sind für die Analyse der Epoche)

Mögliches Nachfolgeprojekt mit hallerNet:

- Kontakt zur Lauterburg-Sammlung durch einen substantiellen Anteil gleicher Autoren; könnte zu einer Erweiterung des hallerNets führen, z.B. Verlinkung von Publikationen von Hallers Korrespondenten
- Ziel: Aufbau eines reicheren Netzwerkes mit Zentrum Bern (Fokus auf Politik und Forschung durch die Interessen/Tätigkeiten Hallers); ergibt ein Bild des intellektuellen und politischen Schaffens von Bern aus
- nächster geplanter Schritt (wird noch nicht prioritär verfolgt, wäre aber interessant für Forschende): Lieferung von Infos zu Autoren im hallerNet, die auch in der Lauterburg Sammlung vorhanden sind, aber möglichst angereichert durch Einbezug von z.B. metagrid.ch-Daten (könnte ev. auch automatisiert gemacht werden, was aber eher Zukunftsmusik ist; ginge in Richtung linked open data/web scraping für Daten aus dem Internet, würde verfügbare Daten über Links aggregieren; noch am Abklären, was es abgesehen von metagrid.ch für Plattformen für Verlinkungen/web scraping gibt)

Erkenntnisse und Herausforderungen beim Projekt Lauterburg:

- Autor*innen sind wichtig für Netzwerkanalysen

- es braucht Zeit zum Herausfinden, was man mit den vorhandenen Daten machen kann und wie gut die Daten sind
- 65 • zwei Probleme sind aufgefallen: Datenqualität und -zugang; wichtig ist, dass die Qualität der Daten stimmt; zugänglich sind sie eigentlich, aber der Zugang könnte einfacher gestaltet sein
- Problem Datenqualität: fehlende Vollständigkeit der Erschliessung, z.B. Titel müssen überhaupt erschlossen sein für eine Analyse (in welcher Form auch immer; in der
- 70 Lauterburg Sammlung sind z.B. nur ca. 2/3 der Titel erschlossen), z.B. wichtige GND-Nummern sind nicht immer vorhanden oder auch sonst könnten mehr Datenfelder ausgefüllt sein
- Zugang zu Daten ist nicht ohne weiteres gegeben: man findet nicht einfach alle Daten einer Sammlung, sondern braucht einen speziellen query-string in Alma; anschliessend werden
- 75 Daten in einem xml-Format geliefert, das überhaupt nicht übersichtlich ist; Alternative mit swisscovery alles zu finden, liefert ca. 60% der Sammlung, aber die Datenextraktion ist sehr schwierig und mühsam, würde ein eigenes Skript bedingen

Zugang zu Katalog-/Metadaten:

- es bräuchte eine einfachere Zugänglichkeit der Daten und einen Export in einer besseren
- 80 Form
- APIs sind vorhanden und wären die «normale» Zugangsweise, aber die APIs sind so angelegt, dass sie nur mit Restriktionen brauchbar sind; z.B. Menge an Daten limitiert (nur 50 Datensätze auf einmal, bräuchte wiederholte Anfragen durch ein Skript), festgelegtes Exportformat der Daten durch die API (xml, json), aus dem die Daten wiederum
- 85 rausgezogen werden müssen; Fazit: APIs sind schon OK, aber verbesserungsfähig
- API selbst nicht ausprobiert, da es einfacher und schneller ist, die Daten von der Website swisscollections zu beziehen (web scraping mit Python: alles auf einer Website kann extrahiert werden, einfach zu iterieren über grosse Seitenanzahlen) und schon ein Workflow bestand zur Umwandlung der Daten (Info kommt im MARC-Format raus, wurde in einem
- 90 Textfile .txt abgelegt mit einer Zeile pro Feld; bedingt anschliessendes Basteln, um die Infos rauszuholen, lässt sich aber relativ einfach auslesen)
- Marcxml kann mit der PyMarc library bearbeitet werden, um mit den Daten weiterarbeiten zu können
- Inkunabelkatalog: Möglichkeit Daten aus zwei Quellen zu beziehen (swisscovery und
- 95 swisscollections)

- verschiedene Datenformate bedingen andere Bearbeitungen: im .csv-Format hat man schon quasi eine Tabelle (oft in den Naturwissenschaften für Daten gebräuchlich), bei .txt müssen die Zeilen als strings behandelt werden, bei xml sind es tags, die erkannt werden müssen; kann mühsam sein, muss man sich erarbeiten
- 100
- ein anderes Katalogformat könnte die Datenbearbeitung schon erleichtern, aber man muss arbeiten, mit was vorhanden ist (MARC, xml, json); keine Erfahrung mit BIBFRAME und SPARQL
 - mehr Hintergrund von der Bildbearbeitung her, aber Textprobleme lassen sich ähnlich angehen
- 105
- Gebrauch von Tools/Programmen zur Datenbearbeitung:
- Arbeit im Bibliothekskontext vor allem mit Python
 - Vorteile von Python:
 - einfach zu lernen z.B. im Vergleich C#
 - sehr stark benutzt und viel Support und Tools/Libraries (regex, panda)
- 110
- Python funktioniert wie eine Oberfläche, die andere Tools/Programme via wrappers integrieren kann (auch wenn diese z.B. in C++ geschrieben sind); man kann sehr performante Programme innerhalb von Python auszuführen
 - erlaubt eine grosse Vielfältigkeit an Anwendungen; dadurch ist Python sehr mächtig
- Nachteile von Python:
 - Python muss lokal installiert sein, um gebraucht zu werden; hemmt den Austausch mit weniger involvierten Personen
 - eher langsam in der Ausführung, aber performant durch Libraries
- 115

Nachnutzbarkeit von bearbeiteten Daten:

- Lauterburg Projekt: bearbeitete Daten aus Alma sind als Visualisierung dargestellt in einem Dokument und im Intranet abgelegt; der Code für die Datenanalyse wird in der UB Bern Toolbox zur Verfügung gestellt (cf. <https://github.com/ub-unibe-ch/ds-pytools>); erlaubt die Rekonstruktion von Projekten und die Wiederverwendung/Dokumentation (würde z.B. auch die gleiche Analyse mit verbesserten Lauterburg Daten erlauben, wenn der Projektantrag angenommen wird)
- 120
- Lauterburg Datensatz befindet sich in einem Excel-File, ist aber nirgends speziell abgelegt; Problem, dass die Daten nicht vollständig sind; wenn Interesse vorhanden wäre, könnten die Daten zur Verfügung gestellt werden; Frage, ob Interesse da wäre und wo die Daten abgelegt werden sollten
- 125

- früheres Projekt Extraktion von Klimadaten: Daten wurden auf eine Datenplattform gestellt und können von Forschenden weiterverwendet werden, ebenso wie der Code zur Nachnutzung (GitHub und Zenodo)

Weiterentwicklung der Arbeit mit Daten in Bibliotheken:

- Idee, dass Bibliotheken sich da verstärkt engagieren sollten, wenn Bibliotheken auch Orte zur Entwicklung von wissenschaftlichen Dienstleistungen zur Forschungsunterstützung sind (erlaubt die Nutzung des Potentials an Wissen bei Mitarbeitenden; diese Tätigkeit als ein Aspekt wissenschaftlicher Bibliotheken); zukunftsfruchtig, wenn Bibliotheken, Forschende besser unterstützen könnten; bedeutet auch eine langfristige Legitimierung von Bibliotheksangestellten
- das Bereitstellen von Datensets wäre interessant (z.B. einfach zugängliche Katalogdaten); würde erlauben ohne API oder web scraping einen Datensatz einfach runterzuladen und zu bearbeiten

Probleme bei der Datenbearbeitung und Analyse (Lauterburg Projekt):

- was gefehlt hat, sind vor allem GND-Daten, sonst war die Analyse ausgerichtet, an was vorhanden war
- fehlende Information zu speziellen Inhalten wie Tabellen, Faltkarten oder Illustrationen (bedingte eine Kontrolle im Regal, sonst ist die Information nicht zugänglich, ausser es handelt sich um 'besondere' Inhalte, die im Katalogisat erfasst sind); ist aber verständlich, da die Erfassung solcher Informationen eine sehr grosse Erschliessungstiefe voraussetzen würde
- die Qualität der Analyse ist bedingt, da nur ca. 2/3 der Daten vorhanden sind (an sich aber gute Erschliessungstiefe auf Titelebene); Annahme, dass dank der Nachkatalogisierung das Resultat einigermaßen stimmt; die zentrale Aussage, dass die Sammlung einen grossen Bezug zu Bern hat, sollte nicht beeinträchtigt werden (wobei der Fokus auf Bern aber ev. auch bevorzugt katalogisiert wurde), aber es könnten bei einer Analyse mit besserer Datenlage schon noch zusätzliche Aspekte zum Vorschein kommen, die so nicht ersichtlich sind
- Frage der Gewichtung einzelner Titel: wurde nicht in die Analyse einkalkuliert, bzw. die Analyse wurde ungeachtet des Volumens der einzelnen Publikationen durchgeführt; bedeutet, dass die thematische Ausrichtung der Sammlung bei einer Analyse der Volltexte anders ausfallen könnte; Problem, dass im MARC-Feld nicht normierte Umfangsdaten

erfasst sind (z.B. Anzahl Seiten vs. Anzahl Bände), was verhinderte, dass die Länge eines Werkes hätte als Gewichtungsfaktor miteinbezogen werden können

- Problem, dass sich die Sammlung von 1700 bis 1870/80 erstreckt, und deshalb mit verschiedenen Erschliessungsmethoden behandelt wurde (vor/nach 1830); nur GND-Normdaten als Identifikatoren für Personen in den Datensätzen; quasi keine Schlagworte vorhanden

Austausch mit anderen Bibliotheken/Projekten im Bereich Digital Scholarship:

- Austausch: nicht gross bis jetzt, normalerweise nur innerhalb der Institution und vor allem projektabhängig
- 170 • ev. in Zukunft mehr Austausch anhand des google book Projekts und Austausch bezüglich e-rara; aber da handelt es sich eher um strategische Diskussionen auf Metaebene
- Projekte/Infrastrukturen im Bereich Digital Scholarship an anderen Bibliotheken: ZB-Lab, Archiv der ETH-Bibliothek (Zusammenarbeit Digital Scholarship und Informatik, um Forschenden Bestände zur Verfügung zu stellen), Basel ?
- 175 • Problem der Begriffsverwirrlichkeit: data stewardship, research data management, digital scholarship, data science (hat alles mit Daten zu tun, sind aber doch verschiedene Bereiche und Ausrichtungen)
- Datenextraktion oder Analyse ist nah an der Forschung, aber nicht unbedingt sehr beliebt bei Forschenden (gleich wie das administrative Forschungsdatenmanagement); könnte als
- 180 Niche genutzt werden für Digital Scholarship
- wichtig, dass Digital Scholarship auch als Strategie für Bibliotheken angesehen wird (Diskussion besteht); im angelsächsischen Raum wird es zum Teil auch erwünscht von Bibliotheken; im deutschsprachigen Raum ist man sich noch nicht sicher; der Bereich ist eher noch subdotiert und experimentell, bzw. ‘dümpelt so ein bisschen vor sich hin’, wenn
- 185 er nicht grad durch bestimmte Projekte etwas Aufwind kriegt

7.3.7 Interview 7 vom 19. Januar via Zoom

PD Dr. Jesko Reiling, ZB Zürich, Leiter Digitale Produktion und Plattformen

Marcus Zerbst, ZB Zürich, Leiter Metadatenmanagement

Bestand ZB Zürich, Qualität, Standards und Anreicherung von bibliographischen Daten:

- grosser Altbestand, ganze Abteilung für alte Drucke; sehr unterschiedliche Erschliessungsqualitäten (Erschliessungstiefe und -korrektheit) der Sammlungen/Bestände, auch bezüglich Bestandsdaten; Fehler zum Teil auch die Folge eines Rekatalogisierungsprojekts (Abtippen von Karten durch Hilfskräfte in nicht so guter Qualität, als wenn von einer Fachkraft durchgeführt, was aber einen sehr viel grösseren Aufwand bedeutet hätte)
- für Nachkatalogisierungsprojekte wird kein grosses Geld gesprochen, aber es wird dauernd versucht, die Situation zu verbessern durch mehrjährig laufende Projekte und bestmögliche Investitionen in der Abteilung alte Drucke, allerdings nicht mit neuen Ansätzen oder grossen Projekten
- durchzogene Erschliessungsqualität wird z.T. aufgefangen durch e-rara (andere Präsentation der Drucke und Zugang zu den Objekten) und andere Projekte
- im Bezug auf Digitalisierung spielt die Datenqualität rein für den Workflow keine Rolle: es braucht nur Laufzettel, wichtig ist eine definierte Ordnerstruktur und ein eindeutiger Identifikator; das Katalogisat und seine Qualität interessieren nur bedingt
- bei der Präsentation auf einer Plattform sind die Daten dann aber von Interesse; was nicht erfasst ist, kann nicht abgebildet werden, obwohl es vielleicht von Interesse wäre; Bsp. Lavater Projekt: bei Lavater Briefen werden z.B. Basisdaten erfasst (Absender, Empfänger, Ort, Datum), aber nicht unbedingt Angaben zur Materialität (Wasserzeichen, Sigel), wichtig wären im Nachhinein auch Grössenangaben gewesen, die aber nicht erfasst wurden und daher nicht abgebildet werden können (bei anderen Dokumententypen wie z.B. bei Grafiken werden sowohl Materialität als auch Ausmass mit aufgenommen)
- wenn für Forschungsprojekte digitalisiert wird, gibt es je länger je mehr Diskussionen dazu, was für Metadaten da sind oder mit welchem Aufwand was für Daten erhoben und zur Verfügung gestellt werden können
- bei Briefen wird normalerweise nur auf Konvolut-Ebene erschlossen, aber für Plattformen/Datenbanken oder Forschungsprojekte sind Einzeldokumente von Interesse; erfordert mehr Ressourcen und Personal

- 30 • Problem, dass das Anreichern von Metadaten einen schon bestehenden Identifikator braucht, z.B. eine ISBN (erlaubte Anreicherungen in der Sacherschliessung für moderne Medien) und nicht nur eine eigene Systemnummer, aber bei alten Drucken/Handschriften ist dies nicht möglich, da keine Identifikatoren da sind (bedeutet, dass Matchings sehr viel aufwendiger werden)
- 35 • Probleme bei VD-Nummern (<http://www.vd17.de/en/home>): VD17 hat spezielle Identifikatoren, die von Hand generiert werden müssen, weil sie ausweisen, welche Bibliothek ein Buch besitzt, deswegen sind ZB Drucke (wie auch alte Drucke von anderen Bibliotheken) dort nicht verzeichnet (auch nicht im VD18), würde zuviel Aufwand bedingen
- 40 • Frage, in welchen Datenbanken Bestände integriert werden sollen (im English Short title Catalogue sollten die ZB-Titel auffindbar sein); die CERL Heritage of the printed book database (<https://kxp.k10plus.de/DB=1.77/>) wäre eine interessante Datenbank für die Einspielung der ZB-Bestände, da einschlägig/relevant und auch weil es technisch einfacher ist, dort Titel einzuspielen mit Metadaten (als z.B. im VD Katalog); Problem, dass die
- 45 Datenbanken/Portale fachspezifisch sind, und für jede Gattung ein eigenes Portal wichtig ist (z.B. Portal für Inkunabeln, Musikalien, graphische Publikationen, Karten)
- Standarderfassung mit GND-Normdaten, bei älteren Katalogisaten in der Regel nicht vorhanden; wird seit einem Jahr mehr forciert seitens der DNB (vor allem grosses Projekt bei der NFID mit Text+, <https://www.text-plus.org/>); an der ZB Webformular für GND
- 50 Neuansetzungen zum Erfassen; GND-Anreicherung wurde zum Beispiel bei Lavater Projekt angeboten, resultiert in kleinteiligen Anreicherungen der Datenbestände, aber es gibt auch erste Anläufe (bei einer Archivdatenbank mit Handschriften, Musikalien und ein paar Drehbüchern), Datensätze mit GND-Daten zu Personen und Körperschaften zu matchen mit dem CMI-System (Firma aus Winterthur, die das Produkt CMI-Archiv gebaut, im Einsatz bei ETH und ZB)
- 55 • bei der grafischen Sammlung sind laut eigenen Angaben nur ca. 3% der physischen Bestände erschlossen (z.B. alte Postkarten); schade, weil es auch interessantes Forschungsmaterial wäre, das aber gegen aussen nicht ersichtlich ist
- z.T. sind auch nicht katalogisierte Bestände vorhanden, teilweise bedingt durch die Art des
- 60 Sammelns, wo das analoge Sammlungsobjekt im Vordergrund steht (was macht man z.B. mit Festplatten, die man heute in Sammlungen erhält?); z.B. AV-Medien; Versuch, diese zu erhalten, digitalisieren und erschliessen mit einem angedachten Memoriav-Pilotprojekt; Versuch herauszufinden, wieviel Aufwand, das bedeutet

Projekte:

- 65 • Ziel der Institution, die Auswertung von Volltexten zu fördern: 1. Schritt, Volltexte zur Verfügung zu stellen, aber bis jetzt noch keine breiten Angebote zu Data Mining
- Lavater Projekt: für das Projekt wurden im Jahr 2019 Stellen geschaffen, um Spezialwünsche wie Erschliessung auf Einzeldokumenteben erfüllen zu können; bewusste Schaffung einer Schnittstelle in der ZB für die Erschliessung von Metadaten und den
70 Kontakt, aber es brauchte noch zusätzliches Personal für den Digitalisierungs-, Erschliessungs- und Bestandserhaltungsprozess, um einen eigenen Workflow für das Projekt zu ermöglichen
- Google Books Projekt noch nicht fertig bei UB Basel und ZB und UB Zürich: das Scannen beginnt und Ziel, mit den Daten etwas anzufangen, z.B. NER im Volltext und Verlinkung
75 mit GND für Identifier, um mit diesen Identifiern weitere Verlinkungen zu ermöglichen
- generelle Entwicklung bei allen Plattformen, dass man versucht auf den Inhalt besser zugreifen zu können, z.B. via OCR und NER; bei e-manuscripta Pilotversuch vorletztes Jahr, mit Transkribus alle handschriftlichen Seiten aus dem 19. Jhd automatisch erkennen zu lassen, aber resultierende Volltexte können noch nicht auf der Plattform gezeigt werden;
80 technischer Workflow für den Transfer von Transkribus auf die e-manuscripta Plattform existiert noch nicht, was die Einbindung der Dateien auf der Plattform verunmöglicht; Plan, die automatisch transkribierten Volltexte auf die Plattform zu stellen, damit sie durchsucht und auch verbessert werden können, z.B. durch citizen-science Projekte; anschliessend könnte auch NER auf die Volltexte angewandt werden; zusätzliche Komplikation, dass für
85 gewisse Manuskripte schon alte Transkriptionen von Nutzenden bestehen (und auf der Plattform eingebunden sind), die abgeglichen werden müssten mit den automatisiert hergestellten, da sie nicht die gleichen Formatierungs- und Verknüpfungsinformationen enthalten; die Projektabwicklung ist zeitlich schwierig planbar, auch wegen der Abhängigkeit für die Umsetzung von der Zusammenarbeit mit der externen Firma semantics (<https://www.semantics.de/>): Entwicklungsgemeinschaft mit der Firma, bzw.
90 Ideen werden von der ZB eingegeben, dann Versuch einer Entwicklung seitens der Firma (noch ohne Vertragsbasis, sondern nebenbei) und gemeinsame Konsultation/Rücksprache, anschliessend erfolgt eine Offerte und der Entscheid, ob etwas gekauft und fertigentwickelt wird; beim Transkribus-Projekt ist ca. der Punkt erreicht, an dem eine Offerte erfolgen sollte
- 95 • OCR-Modul Textlab bei e-rara (Firma semantics); Problem, dass im Gegensatz zum bisherigen Usus (eine Gesamtrechnung für alle Beteiligten von e-rara) das Bezahlssystem umgestellt werden soll: neu soll jede Institution einzeln für den Service zahlen

Herausforderungen:

- 100 • genereller Entwicklungsprozess bei Bibliotheken: Beschreibung der Bestände, dann Digitalisierung (führte verhältnismässig schnell zur Massenproduktion), nun geht es um die Daten; langsamer Prozess seit 10 Jahren bezüglich Big Data; Einigkeit, dass hier investiert werden muss, aber es läuft trotzdem immer noch so etwas nebenher, mit viel Exploration und noch viel auf eigene Kosten, ohne dass es schon eine Standardisierung gibt (z.B. für den Umgang mit Volltexten)
- 105 • Problem der Services Unterscheidung zwischen Alltagsgeschäft und anderen Projekten, die nebenbei laufen, die aber noch nicht institutionalisiert sind und daher nicht als Basisgeschäft finanziert werden; möglich, dass sich dies ändern könnte, wenn die Nebenbei-Entwicklungen mehr zum Alltagsgeschäft werden
- 110 • es fällt Bibliotheken schwer, sich gegenüber anderen Playern (z.B. Computerlinguistik) bezüglich Kompetenzen im Bereich Big Data zu positionieren
- 115 • Schwierigkeit, verschiedene Systeme zusammenzuführen; Bemühung, einen Überblick über die eigene Datenlage zu schaffen mit der Datamap (<https://data.zb.uzh.ch/map/>; <https://www.zb.uzh.ch/de/services/datenangebote>): Versuch die verschiedensten Plattformen und Systeme in Relation zueinander zu setzen, um den Zugang zu (bibliographischen/Bibliotheks-)Daten zu erleichtern; Fazit: Zugang anbieten ist nicht so banal, Systeme müssen zusammengeführt werden

Datenaustausch und -zugang im Hinblick auf datenbasierte Forschung:

- 120 • Möglichkeit der Rückmeldungen zu Katalogdaten über konventionelle Kanäle, aber nicht eine verlinkte Möglichkeit, einzelne Datensätze zu kommentieren; Rückmeldungen zu Katalogdaten werden auch über das ausführliche Feedbacksystem der ZB erfasst; aber oft erfolgen auf Meldungen keine Anpassungen aufgrund von unterschiedlichen (historischen) Erschliessungsstandards bei Katalogisaten
- 125 • kein Datenrückfluss bis jetzt aus Forschungsprojekten
- 130 • im Moment wird eher das Exportieren ausprobiert, z.B. auf Wikimedia die Daten einer kleinen Sammlung auszuspielen, aber Problem, dass Datenmengen auch Zeit brauchen zum Ausspielen und Mapping, z.B. Sammlung Steinfels bei grafischer Abteilung: die Digitalisierung liegt vor, aber die Präsentation auf Wikimedia bedingt eine Aufbereitung der Metadaten, damit sie ins Wikimedia-Format passen (z.T. auch noch Handarbeit); Identifikation mit Identifiern und Mapping zwischen MARC und dem Datenformat von Wikidata (eigenes Format, das zu einem Standard wird durch den Gebrauch im ganzen Wikiversum)

- die Data Map der ZB soll ein Baustein sein für einen besseren Datenzugang
- One API (<https://www.zb.uzh.ch/de/ueber-uns/zb-lab>): Projekt mit dem Ziel, dass man Daten einfach live herunterladen kann; die Data Map funktioniert auch über One API; dahinter steht keine aggregierte Datenbank, sondern ein Verzeichnis, das einen auf die verschiedenen Quellsysteme verweisen kann; Ziel, dass Forschende an einem Ort ankommen und suchen können (ist aber noch nicht umgesetzt und birgt Schwierigkeiten, z.B. Frage, ob für den Datenbezug Formate konvertiert werden müssen oder ob es andere Lösungen gibt)
- 135
- 140 • ev. wäre es auch eine Idee, Daten zu Paketieren und z.B. über Jupiter Notebooks als Data Sets zugänglich zu machen, wie es die DNB oder ÖNB schon tun
- mit Forschenden aus dem DH-Bereich wurden Interviews durchgeführt, um herauszufinden, was gewünscht ist; Fazit: am liebsten alles durchsuchen können, alle Daten zum Herunterladen und Sammeln bereitstellen für die eigene Weiterverwendung, so dass ein exploratives Vorgehen möglich ist, um herauszufinden, was mit den Daten gemacht werden kann; schwierig, dieses Bedürfnis zu bedienen, Möglichkeiten dazu müssen erst aufgebaut werden
- 145

MARC vs. BIBFRAME.

- Annahme, dass MARC bleiben wird und RDF-basierte Formate wie BIBFRAME im Alltag auf absehbare Zeit keine Rolle spielen werden
- 150
- es gibt zwar Versuche mit RDF-basierten Formaten, aber im Moment noch mehr als Experimente oder Spielereien
- MARC hat zwar Nachteile (auch aufgrund seines Alters und weil damals linked data noch nicht vorgesehen war), aber der Gebrauch von MARC ist auch systemabhängig und von der Software vorgegeben; MARC ist diesbezüglich ein Monolith
- 155
- ExLibris arbeitet mit RDF-Repräsentationen im System selbst, aber das ist noch nicht im Alltag angekommen

Citizen Science Projekte:

- Transkriptionsprojekte finden alle im Transkriptionstool statt, wo ein fester Workflow besteht: Transkriptionen werden überprüft und dann freigeschalten
- 160
- Situation, dass die ZB «Opfer des eigenen Erfolgs» ist: die Transkriptionsmenge ist so gross, dass neue Redaktionsworkflows nötig sind, da es wichtig ist, schnell Feedback zu geben, die Transkriptionen zu korrigieren und freizuschalten, um die Leute im Boot zu behalten

- 165 • Teilnehmende besuchen Workshops (ca. 6 Stunden) meist am Samstag inklusive Führungen und gemeinsamem Lunch; bis zu 20 Personen, die versuchen, im Workshop eine Transkription zu erstellen; am Schluss beendet ca. ein Viertel die Transkription zu Hause (normales Resultat bei Citizen Science Projekten, dass es beim Event mehr Leute hat als anschliessend beim Arbeiten zu Hause, aber die wenigen leisten viel für ein Projekt);
- 170 Angefangenes muss dann weitergegeben werden, was ebenfalls normal ist

Wunschprojekte für die Zukunft:

- Volltexte besser erschliessen, um einen «guten» Volltext anbieten zu können und möglichst alle Bestände digital zugänglich zu machen; Visualisierungen von Informationen weiterentwickeln, um Bestände explorativer ersichtlich zu machen; Ziel, durch
- 175 Weiterentwicklung in diesen Bereichen «ungehobene Schätze» zugänglich und neue Forschungsarbeiten möglich zu machen
- bessere Bündelung/Zusammenarbeit von den schon vielen Playern bezüglich Daten (z.B. Computational Linguistics)
 - Präsentation der Bestände/Daten nicht auf verteilten Plattformen, sondern besser gebündelt,
- 180 um den Zugang für Nutzende erleichtern

7.3.8 Interview 8 vom 20. Januar via Zoom

Sarah Wheale, Bodleian Library Oxford

Function/Responsibilities:

- Head of Special Collections, Rare Books in Western languages (team of nine people)
- management of the entire lifecycle of rare books within the Bodleian: acquisition, cataloguing (heart of the work), managing collections and their use, exhibitions, writing articles/books, outreach

Cataloguing and backlogs in the Bodleian:

- bibliographic information is the basis for everything that happens in the library
- single library management system for printed and electronic resources (also runs lending and acquisition): massive database behind the library catalogue, but not everything that is in the database is necessarily displayed in the catalogue, with the result that librarians can sometimes provide better information than the catalogue
- in rare books some people spend most of their time cataloguing
- backlogs are always huge in big libraries, but often consisting of modern materials from after 1820/1850 or even 1900; not necessarily a backlog for rare materials
- backlogs are not necessarily a problem because of their scholarly value, but backlogs are in the way and they impede smart acquisition because it is not clear what is already there; on the other hand, backlogs also mean that material is coming in and that work/resources can be planned
- problem of unequal cataloguing quality/depth: huge catalogue with lots of material acquired more recently with better data quality and complaints that for older material that has been in the library for a long time records are poorer (because coming from legacy records, old catalogue cards)
- no possibility to always go back to older books and constantly upgrade the catalogue records

Research on holdings by library staff:

- scholarly work that goes on is often in people's own time, but there is a study leave programme (study leave of 4 months, externally funded); for ex. publications on ephemera made possible by a study leave and Covid lockdown, but the colleague also invested her spare time
- often not possible because of daily work; competing pressures and challenge to do too many things in too little time (for example engagement)
- attempt to build in time to give staff the possibility to do some research

- importance of research to be able to communicate and care better for the collections

Standards and formats:

- 35 • use of MARC, DCRM and an internal manual for pre-1850 material; MARC and RDA for post-1850 material
- DCRM is kind of in use, lots of records are already sort of in RDA; problem that DCRM hasn't been signed off on yet, but is needed to move forward
- 40 • the change to RDA for the modern cataloguers was really important; resulting pressure to meet a minimum RDA standard for antiquarian cataloguing, but the change to RDA-compatible cataloguing has not been too much of an issue
- importance to maintain international standards and not diverge too much
- use of Library of Congress authorities

Employment situation for antiquarian cataloguers:

- 45 • lots of cataloguing-training going on for modern cataloguing (but not antiquarian cataloguing); there is a support team for RDA
- there are not that many antiquarian cataloguers around, only about 20; makes it easier to bring them up to date with the new cataloguing guidelines
- 50 • recruitment of antiquarian cataloguers is problematic, but there is also not a huge turnover; training antiquarian cataloguers from scratch is a big investment and to find people with the right background is difficult
- often temporary antiquarian cataloguing posts/projects, so someone with a good level of knowledge is needed to make the employment worthwhile; means people have to work through projects
- 55 • there are not a lot of open posts in libraries, so temporary work allows people to get a foot in and acquire the necessary skills and expertise that allow them to apply for a post when there is one
- in the Bodleian there are permanent and temporary staff, but in College libraries there is more project-based cataloguing for specific collections going on; colleges lack the funding to get someone permanent
- 60 • some people with a high level of skill and expertise also work as short-term freelancers on a consultancy basis; interesting for libraries because the work is done economically by a specialist

Collaborations:

- work with the CERL Provenance Digital Archive; attempt to turn it into an ESTC for book provenance, attempt to fashion a more permanent database

Challenge of making data accessible:

- currently more interest in provenance and transmission; problem that this information is often not visible; lots of time is spent inserting copy-specific information (provenance, binding, ...), but the system does not prioritise that information
- problem to make information visible and findable (the details are there, but the system cannot display them or they cannot be searched): there is only one field for copy-specific information; it is a problem to search for copy-specific information in the catalogue (for example a binding or provenance); copy-specific information is deprioritised in the record and does not open automatically in the record display at present; in the new system coming in summer (discovery system of ExLibris with Alma) it will not be displayed at all (see the Cambridge catalogue for illustration though Cambridge puts the copy-specific information into the bibliographic record, which allows for better display but limited possibilities of recording copy-specific information, contrary to Oxford where the information is in the holdings record, which allows to put in more detailed copy-specific information but prevents it from being displayed)
- having an alternative platform to display rare books is not economically viable with such a huge library system and the aim is to stay integrated with the modern catalogue and ensure that data is shareable and corresponding to international standards; it is more important to have one system than to have the best possible access to all the antiquarian data; attempt to orient people from the catalogue to the specialists (direct contact via e-mail) with better user education so that people know there is more information to be had
- possibility to improve catalogue visibility through scraping and indexing by Google like the National Library of Australia (had their catalogue scraped by Google); but problem that scraping by Google slows the catalogue down, so it is not allowed at the moment but would be great to make library data more visible
- attempts to move the catalogue into different directions have been going on for about twenty years (FRBR, BIBFRAME, Dublin Core); there are different metadata standards that could be adopted, but someone (preferably the Library of Congress) has to be first and make it work, and the system to switch to has to be there

- 95
- metadata structures are not the most important issue, but the proper display, support and usability of the data (at the moment still guaranteed by MARC)
 - the first priority is to have a supported system; for example the attempt for the ephemera collection to use a completely different system with the picture shown first rather than the data worked beautifully, but the university could not support it
- 100 Data exchange and download
- for MARC there is the Z39.50 structure and a website page about how records can be downloaded (<https://digital.bodleian.ox.ac.uk/developer/data/>)
 - example for an external data request: USTC wanted a .csv-file, provided by the support team
- 105
- regular updating of name authorities in records; records go to Copac (Consortium of Online Public Access Catalogues; since 2019 called Library Hub Discover, <https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/>) on a weekly basis and daily to OCLC
 - lots of record-sharing is going on behind the scenes, work done by the OLIS (Oxford Library Information System) team; this also means that the data format and system cannot
- 110 be changed all at once
- no projects at present to make data more accessible
 - lots of provenance work is being done, but also tons of books without any information; CERL provenance database hopefully improving the situation as an international project, complementing the Oxford catalogue
- 115
- interest in being visible in different databases: the more databases that catalogue information sits in, the better visible the data is (for example continuing contribution to the ESTC, reporting to the CERL Heritage of the printed book database for non-ESTC books up to 1830); having different access points is good, as long as data standards are maintained and the data is up to date; plus different databases do different jobs
- 120 Aggregation and enrichment of data:
- cataloguing is going on all the time but small-scale compared to other projects; practice of old-fashioned cataloguing with book in hand due to the aim to produce quality data
 - aggregating data happens more on a case-to-case basis; for example downloading data for a collection to try and give access to it, or downloading data from the ESTC, for example
- 125 to produce records; problem with such reuse of data that the matching of records is difficult because there is too little information in old catalogue data from the nineteenth century (for example lack of name authority, standard identifiers or imprint information to match

against) and the matching can produce errors and confusion; possibly in the not too distant future titlepage comparison will help, but there is still need for slow human checking with book in hand

130

- full copy-specific provenance is recorded for newly catalogued items (within time limits) and there is a continual cataloguing effort going on to update catalogue records moving forward from 1501 onwards (because incunables were already catalogued in a different project)

135

- planned enrichment of the catalogue with provenance data from an AHRC-project on texts available for scholars before 1620, i.e., the early stocks of the library after the Bodleian opened in 1604: part of their output is to produce provenance information and the project pays staff to put it into the catalogue to make the output durable

- people/scholars often send a list with information about books to be added into the catalogue; integrated after having been checked

140

- problem with digital data that it is not properly archived; even Bodleian Library digital projects have not endured because they are no longer supported (except in the Wayback machine), results in lost access to one's own data

- use of the catalogue as archive: not the best way, but lasts the longest, most likely to fulfil the aim of having information forever

145

Desirable future projects if there were the necessary funding:

- recataloguing everything (lots of material – not necessarily books – in the library that was not catalogued), adding more information to records (provenance, binding information)

- digitisation of important local books that are not available digitally elsewhere (fill in gaps)

150

- development of a system better tailored for the needs of special collections

Change to Alma:

- improvement with Alma that antiquarian cataloguers and curators can team up to ask/vote for improvements

- Bodleian keen on avoiding data loss; there is a whole technical team for that

155

- present situation that there are no libraries outside the current system (there are over 140 libraries altogether in Oxford); lots of systemization has happened from the early 1990s onward; antiquarian data is managed centrally; individual college library catalogues are duplicated into the library catalogue system, but there is no merging of antiquarian records

7.3.9 Interview 9 vom 23. Januar 2023 via Zoom

Dr. Meda Hotea, ETH-Bibliothek, Leitung Rara und Karten, zuständig für die Gesamtkoordination der Plattform e-rara

Michael Ehrismann, ETH-Bibliothek, technisch für Plattform e-rara zuständig

Organisation von e-rara:

- ETH-Bibliothek hat den Lead bei e-rara
- technische Leitung bei Michael Ehrismann
- klare Struktur mit fünf Trägerinstitutionen: ETH Zürich, UB Basel, UB Bern, Bibliothèque de Genève, ZB Zürich; jede Bibliothek hat einen Sitz im Change Advisory Board von e-rara, das Entscheidungen gemeinsam trifft
- Partner (kleinere Bibliotheken), die von der ETH-Bibliothek betreut werden oder von Basel und Genf (aber jeweils nur wenige; die ZB Zürich und Bern betreuen keine Partner)
- insgesamt 26 Bibliotheken auf der Plattform vertreten
- für betreute Partner läuft der ganze Digitalisierungsprozess über das Digitalisierungszentrum der betreuenden Bibliothek
- jede Bibliothek trifft ihre eigene Auswahl zum Digitalisieren (basierend auf Wichtigkeit/Relevanz); Dubletten werden vermieden
- Applikation wird von zwei deutschen Firmen entwickelt (Semantics und Walter Nagel), aber gehostet von der ETH-Bibliothek
- Upload, QS, Freischalten, Download der Archivkapseln und Archivieren wird von den Trägerinstitutionen geleistet. Vorarbeiten für Import der Daten und Export der Archivkapseln wird von der ETH-Bibliothek geleistet
- Hauptkanal zur Sichtbarmachung der ETH-Bestände abgesehen vom Katalog oder der Plattform ETHorama für Reiseberichte; e-rara als Grundplattform auf die verlinkt wird

Datenbezug von e-rara:

- grosses Projekt für die technische Weiterentwicklung abgeschlossen: Daten können selber heruntergeladen werden als pdf/jpg (auch in höherer Auflösung); Daten sind mit Public-Domain Lizenz frei zugänglich; alle Schnittstellen erlauben den freien Datendownload; OCR-Angebot für Volltexte
- Titeldaten downloadbar im RIS-Format, pro Titel auch IIF-Manifest verfügbar
- ausgewähltes Set an bibliographischen Daten in der e-rara Anzeige, das angezeigt wird und heruntergeladen werden kann (via OAI-PMH-Schnittstelle); vollständige Katalogdaten können via verlinkte Signatur im eigenem Katalog konsultiert werden (e-rara hat nicht

- 30 primär die Rolle eines Metadatenaggregators, sondern soll möglichst viel Arbeit mit den Digitalisaten ermöglichen)
- Interesse in erster Linie an Digitalisaten nicht an Katalogdaten, die über die Schnittstellen heruntergeladen werden können
 - keine Erhebung über die Menge bezogener Daten; über OAI können sämtliche Daten
- 35 heruntergeladen werden
- es gibt auch Anfragen zum Datenbestand und wie man darauf zugreifen kann (z.B. wenn eine spezielle Teilmenge an Daten gebraucht wird), aber eher die Ausnahme; in diesem Fall kann ggf. ein spezifisches Daten-Set zusammengestellt werden, muss aber von Fall zu Fall angeschaut werden
- 40
- Daten werden in xml files als Dublin Core records oder METS/MODS records ausgeliefert; letzteres Format resultiert aber in grossen Files, weil alle Informationen zu Bildern und Volltexten mitgeliefert werden
 - kein Vergleich zwischen Nutzenden der ETH-Bibliothek und geisteswissenschaftlichen Bibliotheken; bei ETH-Bibliothek etablierte open data Politik und generell eigenständiger
- 45 Datenbezug von Forschenden

Erschliessung der ETH-Rara-Bestände:

- ETH-Bestände des 15. bis Ende 19. Jahrhunderts sind katalogisiert und nach Möglichkeit digitalisiert (wenn konservatorisch zulässig und vollständig; nur vollständige Werke werden auf e-rara geladen); es läuft der Digitalisierungsprozess für Bestände ab 1801 bis
- 50 1850 parallel zu Provenienzforschung, die gemacht und in den Metadaten (Feld 561) in Alma erfasst wird; erlaubt die Abbildung von Privatbibliotheken auf e-rara
- öffentlich zugängliche (Public-Domain Lizenz) Abbildung der Provenienz-Informationen (Information plus Bild) zusätzlich auf der Datenbank e-pics in «Ex meis libris» mit Verlinkung zum Digitalisat in e-rara; verursacht Mehraufwand seitens der ETH-Bibliothek,
- 55 hat aber Vorteile für Forschende; bessere Abbildung von Provenienz-Informationen (als in MARC/swisscovery) dank der Möglichkeit, Provenienzangaben als Photo abzubilden und zu transkribieren sowie Verknüpfungen zu erstellen zum Katalogisat und zu e-rara; so können auch mehrere Provenienzen in einem Buch und deren Beziehung zueinander gezeigt werden; Erschliessung der Provenienzmerkmale und Abbildungen aus alten Drucken mit
- 60 der Software Cumulus (RDF-Format) speziell für Bilder
- keine Backlogs bezüglich Erschliessung der Bestände, dank guter intensiver (und nicht extensiver) Ressourcenverwendung (nur eine Person mit einer 80%-Stelle bereinigt und

katalogisiert ca. 1200 Bände für e-rara pro Jahr; für Provenienzforschung ist diese Person nicht zuständig, bzw. erschliesst die Provenienz in Alma aber nicht in Cumulus)

65 Kollaborationen:

- Projekt «Graph – Text Reuse in Rare Books»: Zusammenarbeit mit Departement Architektur der ETH Zürich (<https://graph-rare-books.ethz.ch/#/home>): Analyse von 1300 Titeln (nur Digitalisate der ETH-Bibliothek) mit IIF (Teilmenge des Bestandes in e-rara abgezogen über die IIF-Schnittstelle) bezüglich Wiederverwendung von Textstellen (Frage nach Berührungspunkten zwischen Texten/Autoren und Texten); gemeinsames Projekt, daher fliessen keine Daten zurück
- Anfragen von anderen Institutionen, nur für e-rara Digitalisate (keine Katalogdaten), aber die Metadaten aus der Titelsansicht werden auch übernommen

- Gallica übernimmt e-rara-Digitalisate
- 75 ○ Kooperation mit CERL im Entstehen; wird e-rara Inhalte bis 1830 harvesten
- The Watch Library wird Digitalisate für franz. Uhrenliteratur übernehmen
- keine Zusammenarbeit mit Europeana im Moment
- NASA Library aus Harvard übernimmt e-rara-Digitalisate der ETH-Bibliothek für astronomische Literatur

80 Datenanreicherung und Normdateien:

- DOIs bei e-rara werden in Alma aufgenommen im Katalogfeld des Digitalisats
- Verwendung von GND-Daten
- Einspielung von VD16 in e-rara via Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsbibliothek (Matching via jährliche Tabelle an die Bayerische Staatsbibliothek), erscheint im bibliographischen Feld; VD16 wird in Basel im Katalog aufgenommen und dann an die Bayerische Staatsbibliothek gemeldet

Austausch mit Forschenden:

- ETH-Bibliothek erhält Belegexemplare von Publikationen, die auf Daten der ETH-Bibliothek basieren
- 90 • Forschende zitieren die von der ETH-Bibliothek verwendeten Daten
- Forschende senden ab und zu Datenkorrekturen an die ETH-Bibliothek via E-Mail (z.B. Möglichkeit bei der Provenienzsammlung auf e-pics per Mail Rückmeldungen zu machen)

Mögliche Weiterentwicklung und Herausforderungen:

- 95 • herausforderndes Mapping zwischen e-rara Plattform und Bibliothekskatalogen; neben SLSP-Bibliotheken hat es auch noch Bibliotheken mit einem anderen Katalogsystem, bei welchen sichergestellt werden muss, dass die herausgelesenen Daten auch richtig angezeigt werden
- mehr Schnittstellen Formate anbieten und den Zugang unterschwelliger gestalten
- beste Applikationen vereinen
- 100 • Weiterentwicklungen abhängig von technischen Möglichkeiten, nicht nur finanziellen Ressourcen; Wünsche können zum Teil technisch (noch) nicht befriedigend umgesetzt werden, aber es kann auch sein, dass es neue technische Möglichkeiten gibt, die nicht finanziert werden können
- Wünsche von Forschenden: Annotations-Server, Web Annotationen, Nachweis von 105 Publikationen via e-rara DOIs zitieren, externen IIF-Viewer anbieten um Manifeste direkt dort zu laden, distributed text services (Schnittstelle ganze oder Teile von Volltexten herunterzuladen); aber Forschende können nicht immer Ideen zur Umsetzung der Wünsche oder use cases liefern oder diese können nicht unbedingt umgesetzt werden
- Einführung von NER bei e-rara ist in Diskussion aber noch nicht spruchreif
- 110 • wichtige Abschätzung von Kosten, Möglichkeiten der Umsetzung und ob Weiterentwicklungen von einer grösseren Zahl von Forschenden genutzt wird
- Entwicklungen müssen mit Dienstleister zusammen angeschaut werden; ev. kann eine Idee umgesetzt werden, aber nicht alles geht; auch Anbieter haben beschränkte Ressourcen; die Umsetzung von Ideen braucht vorgängig auch Konzepte (Anforderungskatalog) und 115 Aufwand seitens der ETH-Bibliothek (Frage, wie nützlich eine neue Funktion ist, wie lohnenswert die Investition, ob sie vom Dienstleister in einem Modul auch weiterentwickelt und verkauft werden kann)

7.3.10 Interview 10 vom 27. Januar 2023 via Zoom

Metadata specialist familiar with the Universal Short Title Catalogue project (USTC)

USTC Project:

- started as a French bibliographic project to catalogue all religious books in sixteenth-century France; involves categorisation: what counts as a religious book?; became a project for all vernacular books in France between 1450 and 1650 since this had never been done in France (only local catalogues/bibliographies or centred on Paris, but not across the whole domain)
- brought into focus the problem of a nationalistic vs. supernationalistic basis for such projects; funding is often only available for national concerns; current example of the attempt to build an e-rara-like platform for everything but only British libraries; problem that projects stop at borders (like e-rara.ch and VD16) when the intellectual goal should be to go across boundaries
- USTC gathered data from library catalogues and standardised it quite heavily; great differences of quality and standards between catalogues; incunabula are always done very well, but for later publications (for example after 1600), records become very sketchy (mainly just author and title, plus perhaps an imprint that might be incorrect), requiring lots of work to normalise and correct that data
- when the project began 20 years ago, libraries were protective of their data even if it was online, but now this has changed entirely; libraries are very keen to engage and to give data, so the project has changed and libraries would send data
- project on “the world’s rarest books” sponsored by the Mellon Foundation; exchange of information on how rare individual rare books are based on data sent in by libraries to enable libraries to set priorities for digitising and/or protecting really rare books
- few standards around when the project started; catalogue data standardised and normalised in the USTC towards the national language of the author; use of VIAF for persons, for places use of international domain, standardisation of all the Latin names with the CERL thesaurus and LC authority files, but also development of internal USTC lists for variants (with a preferred variant) of for example Hebrew, Greek or Latin place names
- relatively small project team with two constant members (one of whom being the PI) and fluctuating PhD students or researchers, focusing on specific data sets (about 3 to 10-12 people, but all with different areas of responsibility and mostly research students)

- institutionalised contacts exist (especially with the world's rarest books project), but problem that people change jobs or get promoted and voids are not necessarily filled; challenge that the contacts were more person-related and keeping up contacts with the USTC is not part of libraries' regular work
- 35 • promotion of the USTC via word of mouth and major conferences; USTC has its own yearly conference (for ten to twelve years by now, <https://www.ustc.ac.uk/conference>) which produces a published edited volume, the LWW series (Library of the Written Word, <https://brill.com/display/serial/LWW>), which made the USTC widely known; active blog every two weeks to a month; social media (the usual channels); question what user community can a specialist resource (only vernacular printed books up to 1650) expect, but user numbers were good considering the limited time period covered; rare books sellers started putting USTC identifiers and information in their catalogues helping establish the USTC as a reference resource (for example information like 'only two copies listed in the USTC'); network of users created thanks to PhD-students and their projects at the USTC
- 40
- 45 and their later use of the USTC as a teaching tool for student projects/papers

USTC development and research:

- current interest in how LOD could be used in records; idea of going outwards into authority files to make a more wholistic search possible
- use of authorities helps to avoid language barriers and helps to work across boundaries, also for names and place indications; allows for searches that accommodate an international user community
- 50
- a major blocker is that the demands of researchers don't match how libraries want their metadata: lists of data were sent back to libraries from the USTC-team based on their findings but not necessarily integrated into catalogues; problem of lacking resources, but lists are still useful for checking or alerting libraries to certain things, and they were not primarily intended to enhance the library catalogue
- 55
- the USTC does not harvest metadata from catalogues because the technical infrastructure needed to do so is quite complex, requires a lot of investment and is too resource-intensive; harvesting would be an ideal model, but in reality perhaps only a copac or metacatalogue can do that and the metadata gets inconsistent and messy (for example no clear distinction between microfilms and other media or deduplication problems); so there is currently no model that can do that in the UK; for a real aggregator catalogue one would have to have great institutional backing and other players/projects/institutions would have to give up control
- 60

- 65
- a mechanism has been put in place for a reporting system and an easier way to update records; now libraries start telling the USTC what data to change, which can be problematic because changes (for example specific collations) need to be checked, which cannot be done by the team if there are many changes to be made; possible solution to provide partners with a login to be able to change the data of their own entries/copies
- 70
- enough updating of the USTC is going on to keep the resource up to date; the USTC is now established as a critical tool (after a phase when this was more doubtful) and has institutional backing from the university; possibility to prevent the data from going out of date, and at the worst the dataset would be still available as an archived dataset
 - new concept of integrating lost books by way of contemporary references (for example data
- 75
- from library and auction catalogues and newspapers adverts); attempt to put that information into the database to make lost books more visible (already realised for some records cf. <https://www.ustc.ac.uk/editions/1122686>); reasoning that if several references to lost books can be found in different places, there is a good chance that the book did exist; whereas researchers are keen on this idea, bibliographers become nervy about it, and it
- 80
- would create problems if the USTC were an aggregator; not necessarily a technical solution to how the information about lost books is gathered and checked because technical solutions can be challenging and manual work quicker
- strong focus on ephemera and a focus on media forms and everyday items like periodicals, newspapers; it would be interesting to represent single items (for example not just one
- 85
- record for a whole periodical that came out every week): people want to find single items, perhaps also an expectation influenced by google search and the transition to a digital age that there should be a single entry for single items, whereas the convolute idea comes from the catalogue cards that were made with books in mind

Data formats:

- 90
- the USTC catalogue can be any system it wants to be because it is just a database; use of a bespoke system and the USTC's own backend and metadata system, from which data can be exported into different formats; the database is designed to import and export data easily but does not follow a specific format
 - problems with systems that data is entered differently even within a format like MARC; for
- 95
- the USTC all the MARC data was extracted via an import script or also from spreadsheets or text files, by script if possible otherwise manually by copy-pasting (after initial estimation what would be faster); not all the data is needed for the matching of titles, restriction to core elements (author, title, place, year) for matching

- in the initial stages all copy-specific information from catalogue entries was kept, but this proved impossible to keep up with, also because copy specific information is updated in catalogues (for example provenance information) or because language specialists would be needed; it is also difficult to make provenance information searchable and standardised; solution that there is an indication if there was provenance information and the information can be retrieved via a link to the original catalogue
- problem to go back to libraries via permanent links; even VD16 and 17 changed their links; but where possible there are links out to libraries
- the USTC identifier is not linked to other libraries, but some catalogues begin to link to it; problem that to have truly stable links one would need to mint DOIs, but this is very expensive and poses a problem with fairness (only possible for first world countries); also DOI links are meant for fixed and stable items, but not really meant for interpretation, making it problematic if there are changes

Challenges for the USTC:

- tough to acquire funding for bibliographic or cataloguing projects
- making the ideal theoretical solutions happen (because these involve more costs than people are aware of)
- manage the gap between what data expectations lots of people have (or what they say would be great in terms of data environment) and the reality that the systems needed for this are very expensive
- challenge how to keep the USTC running, but there's also an opportunity because people want these resources to exist; so the attitude towards such projects changes

Data export:

- for requests excel files would be sent out to researchers with special interests, for example focusing on a specific printer
- increasing number of requests (from the previous 'once-in-a-while request'); also because in teaching more data science/information studies is done with students to give them practice with mapping; students do not necessarily have a lot of knowledge about how to use a database (as opposed to social media for instance); the skill gap is still there and there is still siloing between disciplines, for example a separation between computer sciences and the arts; challenge to get across to other communities
- no possibility to export data from the front end; an API was on the agenda but not right now; question how much use it would get (compared to the cost) and need for a better

technical infrastructure to host the database with an API because your server is used and you need to secure it as well, which is challenging for a small project; moreover APIs are not that easy to use

- 135
- interested to make use of the IIF framework, for example for researchers to publish research data on websites that updates with changes in the USTC
 - making datasets available is becoming more interesting nowadays since the data can be uploaded in (institutional) repositories as raw data; the USTC is keen on that idea

Data input from research:

- 140
- the USTC is in contact with researchers for projects and researchers do send back information, for example lists of books not in VD16, but there is not too much of a transactional relation (USTC supports research but is not dependent on a return of data)
 - data provided by researchers (for example data about new books, corrections, information about additional copies) can be worked in very quickly and efficiently because the USTC
- 145
- has control over their own system and workflows, making it less difficult than with bigger systems where several sections (IT, system librarians, cataloguers) need to be involved; only possible thanks to the IT expertise in the project team

Current situation regarding library resource management systems:

- libraries often go for a bulk solution offered by a vendor and there is a lack of competition
- 150
- (only three to four big companies) with Sierra and Alma now run by the same company and Axio bought up by a major player
- there are alternatives and changes: for example FOLIO open source library resource management system (<https://www.folio.org/>), hosted/backed by EBSCO, but software can be adjusted or additional features integrated; interesting from an ethical point of view:
- 155
- support of open source initiatives vs. being locked into a vendor
- it is an interesting time as libraries are going through upgrade processes and are looking for solutions to move on from existing systems

Projects/Developments that could be realised with sufficient funding:

- regular trips by a massive team of researchers to see collections and make discoveries; more
- 160
- physical inspection of collections since they always bring to light something new; for example some trips to South America or Russia to bring in collections, exploration of Italian and Spanish monastic collections

- do something with AI, for example a project like the one done by Alexander/Sandy Wilkinson using computer vision to identify and extract illustrations and classify them (cf. <https://people.ucd.ie/sandy.wilkinson/about>; Ornamento Europe)

165

8. Eigenständigkeitserklärung

Universität
Zürich^{UZH}

Studiengang in Bibliotheks- und Informationswissenschaft 2021-2023

Selbständigkeitserklärung

Der/die Verfasser/in der Arbeit mit dem Titel

Die Weiterentwicklung bibliographischer Daten historischer Bestände im Hinblick auf datenbasierte Forschung

erklärt hiermit ausdrücklich,

- die vorliegende Arbeit selbständig, ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt zu haben;
- die aus fremden Quellen direkt oder indirekt, wörtlich oder sinngemäss übernommenen Texte, Illustrationen und/oder Gedanken ausnahmslos als solche kenntlich gemacht zu haben und sie gemäss wissenschaftlichen Richtlinien korrekt nachgewiesen zu haben.

Der/die Verfasser/in hat das Merkblatt „Plagiate“ nicht zur Kenntnis genommen und ist mit einer allfälligen Überprüfung der Arbeit auf Plagiate unter Einsatz entsprechender Software einverstanden. Er/sie ist sich bewusst, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen – insbesondere solche, die Zitate oder Paraphrasen ohne Herkunftsangaben enthalten –, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen können (gemäss §§ 7ff. der Disziplinarordnung der Universität Zürich).

Orgis, Rahel
Name, Vorname

Thun, 15. März 2023
Ort, Datum

Unterschrift